

FLACSO
MÉXICO

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Sede Académica de México

Doctorado de Investigación en Ciencias Sociales con mención en Sociología
XIV Promoción 2022-2025

Promesas y realidades: cobertura y *framing* mediático de las vacunas COVID-19 en México

Tesis para obtener el grado de Doctor de Investigación en Ciencias
Sociales con mención en Sociología

Presenta:

Erick Daniel Cruz Mendoza

Directores de tesis:

Dr. Luciano Guillermo Levin

Dr. Oscar Fontanelli Espinosa

Lectores:

Dra. Cosette Celecia Pérez

Dr. Pablo Rafael Kreimer

Seminario de tesis: Aplicaciones de la teoría de redes complejas en las ciencias sociales

Línea de investigación: Metodología de la Investigación

Esta tesis fue realizada con una beca otorgada por la Secretaría de Ciencia, Humanidades,

Tecnología e Innovación (Secihti, México)

Ciudad de México, agosto de 2025

Resumen

En el contexto de la crisis sanitaria global provocada por el SARS-CoV-2, los medios de comunicación desempeñaron un papel central en la difusión de información sobre la pandemia y sus estrategias de contención. Más allá de su función informativa, construyeron discursos que interpretaron las dimensiones sociales, políticas, económicas y tecnocientíficas del COVID-19. Desde la declaración de emergencia por parte de la Organización Mundial de la Salud, las vacunas fueron presentadas como una promesa para contener contagios y reducir la mortalidad, lo que impulsó una acelerada carrera liderada por la industria farmacéutica. Este proceso suscitó debates públicos en torno a la eficacia, seguridad, distribución y legitimidad de las vacunas, configurando discursos marcados por expectativas de salvación y escepticismo. En este marco, la presente tesis analiza la cobertura noticiosa en México con el objetivo de identificar los temas, encuadres de salud y promesas tecnocientíficas presentes en la agenda mediática sobre la vacunación. Para ello, se construyó una base de datos con 43,358 noticias, a las que se aplicaron técnicas de procesamiento de lenguaje natural (NLP): Latent Dirichlet Allocation (LDA) para identificar temas predominantes, y Random Forest para clasificar contenidos según los encuadres de pérdida, ganancia y para el análisis de las promesas y sus respuestas. Los resultados permiten observar la evolución temporal de la cobertura, los temas prioritarios y el uso de encuadres para comunicar riesgos y beneficios. Además, se generó evidencia empírica sobre las múltiples dimensiones en que se construyen las promesas tecnocientíficas. Los aportes de este trabajo resultan significativos tanto para el campo de la comunicación de la salud, el periodismo y los estudios de ciencia, tecnología y sociedad (CTS), al ofrecer herramientas metodológicas y analíticas que permiten comprender cómo los discursos mediáticos contribuyen a construir los discursos sobre la ciencia, la tecnología y las políticas sanitarias.

Palabras clave: pandemia, medios de comunicación, vacunas, procesamiento de lenguaje natural

Abstract

In the context of the global health crisis caused by SARS-CoV-2, the media played a central role in disseminating information about the pandemic and its containment strategies. Beyond their informative function, the media constructed narratives that interpreted the social, political, economic, and technoscientific dimensions of COVID-19. Since the World Health Organization declared the health emergency, vaccines were presented as a promise to curb infections and reduce mortality, triggering an accelerated technoscientific race led by the pharmaceutical industry. This process sparked public debates regarding the efficacy, safety, distribution, and legitimacy of vaccines, shaping discourses marked by expectations of salvation and skepticism. This thesis analyzes news coverage in Mexico with the aim of identifying the key topics, health-related frames, and technoscientific promises that structured the media agenda on vaccination. To this end, a database of 43,358 news articles was compiled and analyzed using Natural Language Processing (NLP) techniques: Latent Dirichlet Allocation (LDA) to identify predominant topics, and Random Forest to classify content based on loss/gain frames and the analysis of expectations and responses. The results reveal the temporal evolution of media coverage, dominant topics on the agenda, and how framing was used to communicate risks and benefits. Additionally, this study provides empirical evidence on the multiple dimensions through which technoscientific promises are constructed. The contributions of this work are significant for the fields of health communication, journalism, and science, technology, and society (STS) studies, as it provides methodological and analytical tools to understand how media discourses contribute to shaping public perception of science, technology, and health policies.

Keywords: pandemic, media, vaccines, natural language processing

Dedicatoria

Para Lilia, Juan Carlos y Carlos Eli,
mi amada familia.

Para Bucky y Lola.
¡Mi espalda le doy a la humanidad!
Escarcha en la ventana.
— *Isle of Dogs*

Agradecimientos

A mis directores, Dr. Luciano Levin y Dr. Oscar Fontanelli Espinosa, por su confianza, acompañamiento y enseñanzas durante el proceso de elaboración de esta tesis. De igual forma, para la Dra. Cosette Celecia Pérez, por su disposición y anotaciones en este trabajo.

Al Dr. Pablo Kreimer, por recibirme e integrarme al seminario que dirige en el Centro de Estudios en Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Universidad Maimónides, Argentina. También para los investigadores que leyeron y comentaron este trabajo durante mi estancia: Adriana Feld, Ezequiel Sosiuk, Juan Layna, Juan Pablo Zavala, Hugo Ferpozzi, Leandro Altamirano, Olmo Massini, Nicolás Rojas y Camila Indart.

A Virginia Sayago Vergara, Patricia Rangel Hernández, María Guadalupe Alvarado Mata y Elsa Nelly Gutiérrez Quiroz, del área de Servicios de Atención a Usuarios de la Biblioteca “René Zavaleta Mercado”, por su valiosa ayuda para vincularme a los proveedores de información y en la descarga de noticias. A la Dra. Miriam Herrera-Aguilar y a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Autónoma de Querétaro, por ser mis anfitriones en la retribución social. También a Javier Doroteo García, estudiante de la Universidad del Mar, que realizó su servicio social en este proyecto.

A mis profesores y a los amigos que hice en la FLACSO-México.

Índice de figuras

Figura 1. <i>Casos confirmados y muertes por COVID-19 en México (2020-2023)</i>	13
Figura 2. <i>Dimensiones de las expectativas</i>	55
Figura 3. <i>Noticias sobre vacunas COVID-19 en México publicadas en 2020-2021</i>	71
Figura 4. <i>Coherencia de los modelos LDA ($k=3$ a $k=10$)</i>	82
Figura 5. <i>Temas en las noticias de vacunas COVID-19 en México (2020-2021)</i>	90
Figura 6. <i>Modelo $k=5$ en las noticias de vacunas COVID-19 en México (2020-2021)</i>	96
Figura 7. <i>Encuadres en las noticias de vacunas COVID-19 en México (2020-2021)</i>	105
Figura 8. <i>Expectativas y respuestas de las vacunas COVID-19 en las noticias de México (2020-2021)</i>	111
Figura 9. <i>Expectativas y respuestas de las vacunas COVID-19 en las noticias de México (2020-2021)</i>	135

Índice de tablas

Tabla 1. <i>Cronología de la pandemia en México</i>	9
Tabla 2. <i>Semáforo epidemiológico</i>	11
Tabla 3. <i>Conducción política de la pandemia COVID-19 en México</i>	12
Tabla 4. <i>Grupos prioritarios para la vacunación COVID-19</i>	15
Tabla 5. <i>Etapas de la estrategia nacional de vacunación</i>	16
Tabla 6. <i>Estatus regulatorio de las vacunas contra el virus SARS-CoV2 en México</i>	17
Tabla 7. <i>Total de personas vacunadas en México</i>	18
Tabla 8. <i>Fases de la pandemia COVID-19 en México</i>	19
Tabla 9. <i>Etapas para trabajar con los datos</i>	69
Tabla 10. <i>Diseño de la muestra por etapas</i>	71
Tabla 11. <i>Valores Gamma del modelo LDA $k=5$</i>	91
Tabla 12. <i>Etiquetado de temas ($k=5$)</i>	93
Tabla 13. <i>Noticias con encuadres de “Ganancia”</i>	107
Tabla 14. <i>Noticias con encuadres de “Pérdida”</i>	107
Tabla 15. <i>Respuestas a las promesas sobre vacunas COVID-19 en México (2020-2021)</i>	137

ÍNDICE

Resumen	i
Abstract	ii
Dedicatoria.....	iii
Agradecimientos	iv
Índice de figuras.....	v
Índice de tablas	v
Introducción.....	1
Capítulo I. Planteamiento del problema	5
1.1 Crisis global de salud COVID-19	6
1.2 La pandemia en México.....	9
1.3 Estrategia nacional de vacunación	14
1.4 Apuntes para el estudio de las expectativas tecnocientíficas en las noticias	21
Capítulo II. Estado del arte.....	25
2.1 Comunicación de la salud y <i>framing</i>	26
2.2 Literatura sobre <i>framing</i> , noticias y COVID-19	33
Capítulo III. Discusión teórica.....	39
3.1 Fundamentos del <i>framing</i>	40
3.2 La sociología de las expectativas	49
3.3 Teoría de la prospectiva: los encuadres de pérdida y ganancia.....	61
Capítulo IV. Metodología	65
4.1 Diseño	66
4.2 Conformación del corpus.....	69
4.3 Técnicas	72
Capítulo V. Resultados y discusión.....	88
5.1 Marcos temáticos en las noticias	89
5.2 Pérdida y ganancia en los discursos sobre vacunas COVID-19	103
5.3 Expectativas en la pandemia: las vacunas como promesa y respuesta.....	110
Conclusiones.....	139
Referencias	147

Introducción

En momentos de crisis, la necesidad de comprender los procesos que configuran nuestra relación con la ciencia y la tecnología se vuelve urgente. Las pandemias no solo son fenómenos sanitarios, sino también eventos sociales profundamente mediáticos. Durante la pandemia de la COVID-19, los medios de comunicación no solo desempeñaron un papel informativo sobre la propagación del virus, sino que, junto con instituciones políticas, sanitarias y otros actores sociales, participaron activamente en la construcción de los significados sociales de la pandemia: qué debía conocerse, qué debía temerse y qué soluciones podían esperarse. En este entramado discursivo, las vacunas adquirieron una centralidad indiscutible. No fueron presentadas únicamente como herramientas médicas, sino también como símbolos de esperanza, progreso y recuperación. Al mismo tiempo, fueron objeto de dudas, teorías conspirativas y controversias que pusieron en cuestión su legitimidad.

El doble carácter de las vacunas, como promesa tecnocientífica y objeto de disputa, plantea una pregunta clave sobre el papel de los medios durante la pandemia: ¿Cómo fue la cobertura noticiosa de las vacunas contra la COVID-19 en México? A partir de esta interrogante surgen otras igualmente relevantes:

1. ¿Qué discursos dominaron la agenda informativa a lo largo de la pandemia?
2. ¿Cómo se representaron los riesgos y beneficios asociados a la vacunación en las noticias?
3. ¿Cómo se construyeron las expectativas tecnocientíficas en torno a la vacunación en las noticias?

Por lo tanto, el objetivo general se centra en analizar la cobertura noticiosa de las vacunas contra la COVID-19 en México para identificar los temas predominantes, los encuadres discursivos empleados y la manera en que se construyeron las promesas tecnocientíficas en el discurso mediático durante la pandemia.

En complemento, los objetivos específicos se describen como:

1. Identificar los principales temas que estructuraron la agenda informativa sobre las vacunas contra la COVID-19 a lo largo de la pandemia.
2. Examinar las representaciones mediáticas de los riesgos y beneficios asociados a la vacunación contra la COVID-19 en las noticias periodísticas.
3. Analizar cómo se construyeron las promesas científicas en la cobertura noticiosa sobre las vacunas durante el periodo pandémico a través de sus dimensiones.

El análisis se basa en un corpus de 43,358 noticias publicadas entre el 31 de diciembre de 2019, fecha en que se reportaron los primeros casos de SARS-CoV-2, y el 5 de junio de 2023, un mes después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declarara el fin de la pandemia. El estudio se enfoca en identificar patrones temáticos, encuadres discursivos y la evolución de las expectativas tecnocientíficas a lo largo del periodo crítico de la crisis sanitaria. Mediante el uso de técnicas de procesamiento de lenguaje natural, como Latent Dirichlet Allocation (LDA) y Random Forest, se busca comprender cómo las narrativas mediáticas en torno a las vacunas construyeron escenarios de pérdida y ganancia, así como relatos marcados por la incertidumbre o la esperanza.

Este trabajo se sitúa en la intersección entre la comunicación de la salud, los estudios del periodismo y el campo de ciencia, tecnología y sociedad (CTS). A través de una mirada metodológica innovadora y un análisis riguroso de los discursos mediáticos sobre la vacunación contra la COVID-19, esta investigación contribuye a comprender cómo se construyen las expectativas científicas en contextos de crisis y qué implicaciones tienen para las políticas públicas y la construcción mediática de la ciencia.

Comprender estos procesos es clave para analizar el papel de los medios en la construcción de expectativas científicas y cómo estas se manifiestan en la acción política y social frente a emergencias sanitarias. Los medios no solo transmiten información, sino que también actúan como agentes activos en la configuración de sentidos, marcos de interpretación y horizontes de posibilidad en torno a las soluciones tecnocientíficas. En contextos de crisis, como la pandemia de COVID-19, su rol se intensifica al legitimar ciertos discursos científicos, amplificar voces

institucionales y presentar discursos sobre la eficacia y urgencia de las respuestas sanitarias. De este modo, los discursos mediáticos reflejan cómo se perciben los riesgos, se evalúan las intervenciones médicas y se construyen decisiones de apoyo o rechazo frente a las políticas de salud. La forma en que presentan la información sanitaria, las decisiones gubernamentales, las declaraciones de actores políticos y las respuestas a las demandas sociales permite dimensionar la relevancia de los medios en la gestión de problemas de salud pública. Por ello, estudiar cómo se articulan estos discursos es fundamental para comprender los vínculos entre ciencia, medios y sociedad, y para reflexionar críticamente sobre los mecanismos mediante los cuales se construyen la legitimidad, la confianza o el escepticismo en torno a la salud pública en contextos de alta incertidumbre.

Es importante señalar que este estudio no trabaja con la totalidad de los medios de comunicación existentes ni pretende agotar la complejidad del ecosistema informativo. El análisis se basa exclusivamente en noticias periodísticas, un tipo de contenido que, si bien representa una fuente central de información en contextos de crisis, constituye solo una fracción del entramado más amplio de circulación de discursos, que incluye redes sociales, declaraciones oficiales, contenido multimedia, y otras formas de comunicación interpersonal y digital. Las noticias, sin embargo, ofrecen un punto de entrada privilegiado para examinar cómo se construyen y difunden ciertos discursos hegemónicos, especialmente aquellos que son amplificadas por actores institucionales y que logran posicionarse en la agenda pública.

A pesar de estas limitaciones, el estudio proporciona elementos valiosos para comprender los modos en que se articulan las expectativas tecnocientíficas en contextos de alta incertidumbre. Al utilizar técnicas de análisis computacional como Latent Dirichlet Allocation (LDA) y Random Forest, se logra explorar patrones discursivos a gran escala, detectar tendencias temáticas, y observar cómo ciertos encuadres sobre las vacunas se consolidaron, cambiaron o desaparecieron a lo largo del tiempo. Este enfoque permite identificar no solo qué se dijo, sino cómo se dijo y en qué momentos.

Los alcances de este tipo de investigaciones van más allá del caso específico analizado. Ofrecen herramientas metodológicas replicables para abordar futuras crisis sanitarias y escenarios de alta complejidad informativa, y contribuyen al desarrollo de enfoques interdisciplinarios que articulan comunicación, salud pública, estudios CTS y ciencia de datos. Desde esta perspectiva, se asume que los discursos mediáticos no operan en un vacío, sino que están profundamente condicionados por estructuras sociales, políticas y económicas, muchas de las cuales reproducen desigualdades históricas propias de la región (Crespo y Parra, 2016). Además, permiten reflexionar críticamente sobre el papel del periodismo en la construcción social de las soluciones científicas, abriendo espacios para mejorar la calidad del debate público, la transparencia en la comunicación de la salud, así como la confianza en las decisiones tecnocientíficas que involucran a millones de personas.

Capítulo I. Planteamiento del problema

Este capítulo aborda el problema de investigación desde un enfoque integral, iniciando con una exposición detallada del contexto global de la pandemia de COVID-19. En este primer apartado, se analiza cómo el impacto de la pandemia afectó a las sociedades a nivel mundial, destacando las diversas respuestas gubernamentales y sociales que se implementaron para mitigar su propagación. En este escenario, las vacunas emergieron como una de las principales soluciones para controlar la crisis sanitaria, por lo que se dedica un análisis a la relevancia de las mismas, especialmente en el contexto de la emergencia sanitaria.

A continuación, el capítulo se enfoca en la situación particular de México, explorando cómo la pandemia y la implementación de las vacunas se desarrollaron en el ámbito nacional. En este apartado, se exploran las características socioculturales y políticas que definieron la respuesta de México ante la pandemia, y cómo los medios de comunicación jugaron un papel esencial en la construcción de la narrativa social y política relacionada con el COVID-19.

Además, se profundiza en la importancia de las noticias como elementos clave para el análisis y la comprensión de la pandemia. Las noticias, en tanto productos de la práctica periodística, no solo informan, sino que también enmarcan los eventos y median la manera en que la audiencia percibe los fenómenos. Aquí se sostiene que, a través del análisis de los marcos temáticos y los enfoques periodísticos utilizados en la cobertura de las vacunas, es posible obtener una visión más completa de las diferentes dimensiones de la pandemia, tales como las implicaciones sociales, políticas, económicas y científicas.

En general, se subraya la relevancia de este análisis para las ciencias sociales y la comunicación, al considerar que los medios no solo difunden información, sino que también participan activamente en la construcción colectiva de los sentidos sobre la pandemia y las formas de enfrentarla. Desde este enfoque, se busca aportar una comprensión más profunda del papel que desempeñan los medios en la configuración de las respuestas sociales ante contextos de crisis sanitaria.

1.1 Crisis global de salud COVID-19

El 31 de diciembre de 2019, las autoridades de China notificaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre 27 casos de neumonía de origen desconocido detectados en Wuhan, provincia de Hubei¹. Días después, el 11 de enero de 2020, la Comisión de Salud Municipal de Wuhan informó sobre la primera muerte relacionada con el SARS-CoV-2², se trató de un hombre de 61 años de edad, quien falleció el 9 de enero por insuficiencia respiratoria.³

En las semanas siguientes, los contagios comenzaron a extenderse a otras regiones del mundo, reportándose casos en Tailandia (13 de enero), Japón (16 de enero), Beijing y Shenzhen (19 de enero), Corea del Sur (20 de enero), Estados Unidos (21 de enero) y Francia (24 de enero). Para el 25 de enero, el número de casos confirmados ascendía a 1,287 y un día después, China notificó 80 fallecimientos. Finalmente, el 30 de enero, el Comité de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII), marcando un punto clave en la respuesta global a la pandemia⁴.

Desde entonces, las declaraciones de Tedros Adhanom, director general de la OMS, cobraron gran relevancia en los medios de comunicación, debido a que estos fueron importantes para

¹ El reporte de los primeros casos de SARS-CoV2 se encuentra en el documento Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situation Report - January 2020 publicado por la OMS el 20 de enero de 2020. Disponible en <https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf>

² “El SARS-CoV-2 forma parte de un grupo de virus en un formato similar a la corona (Corona), que pertenece más específicamente a la especie Betacoronavirus, como el coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV)” (Khanna et al., 2020).

³ Desde mediados de la década pasada se han identificado a los murciélagos como el reservorio probable del coronavirus (CoV) del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS) (Kuzmin et al., 2008), particularmente la presencia de una gran reserva de virus SARS-CoV en murciélagos de herradura (*Rhinolophus ferrumequinum*), en el sur de China (Cheng et al., 2007).

⁴ Una pandemia se define como una epidemia que se extiende de manera global, afectando a múltiples países y continentes. Por su parte, una epidemia se refiere a la aparición de una enfermedad en una población que excede lo esperado, generalmente causada por un agente infeccioso con un índice de transmisión (R0) superior a 1. Además, el término sindemia describe la interacción de múltiples epidemias que coinciden en el tiempo y cuyo impacto se intensifica de forma sinérgica, agravando sus efectos en la salud de las comunidades afectadas (Ponce de León, 2021).

emprender acciones y guiar las políticas de salud de los países.⁵ Sin embargo, fue hasta el 11 de marzo de 2020 que la OMS dictó la declaratoria de pandemia, luego de registrarse un incremento de casos de SARS-CoV-2 fuera de China. Según los datos expresados en la Alocución de apertura del Director General de la OMS (2020a) en la rueda de prensa sobre la COVID-19, en esa fecha existían más de 118,000 casos en 114 países y 4,291 personas habían perdido la vida. Además, en 81 países no se habían notificado casos.

En lo concerniente a las vacunas, el tema apareció en el plano internacional el 12 de febrero de 2020 en Suiza, durante la reunión del “Proyecto de I+D” de la OMS, el cual tiene como propósito desarrollar medicamentos y vacunas antes de que se declaren epidemias y acelerar la investigación y el desarrollo mientras estas se producen (2020b). Allí participaron más de 300 expertos y entidades de financiación procedentes de 48 países. En este espacio, las discusiones se centraron en la investigación y desarrollo de terapias y vacunas candidatas. Luego, el 29 de mayo de 2020, la OMS, el Gobierno de Costa Rica y otros socios lanzaron el Grupo de Acceso a la Tecnología COVID-19 (C-TAP) para facilitar un acceso más rápido, equitativo y asequible a los productos de salud COVID-19 para las personas de todos los países (OMS, 2020c).

En paralelo, se desarrolló COVAX (COVID-19 Vaccines Global Access), un proyecto dirigido por la Alianza Gavi para las Vacunas (Gavi), la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias (CEPI) y la OMS. Su objetivo fue acelerar el desarrollo y la fabricación de vacunas contra la COVID-19 y garantizar un acceso justo y equitativo para todos los países del mundo (OPS, 2020). Para octubre de 2020, existían 42 vacunas experimentales en evaluación clínica, de las cuales 10⁶ se encontraban en ensayos de fase III.⁷ Además, había otras 151 vacunas

⁵ Una cronología detallada sobre la pandemia COVID-19 puede leerse en Timeline: WHO's COVID-19 response (OMS). Disponible en

<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/interactive-timeline>

⁶ Sinovac en Brasil; el Instituto de Productos Biológicos de Wuhan y Sinopharm en Emiratos Árabes Unidos; el Instituto de Productos Biológicos de Pekín junto con Sinopharm en China; la colaboración entre la Universidad de Oxford y AstraZeneca en Estados Unidos; CanSino Biologics Inc. y el Instituto de Biotecnología de Pekín en Pakistán; el Instituto de Investigación Gamaleya en Rusia; Janssen Pharmaceutical Companies, con ensayos en países como Estados Unidos, Brasil, Colombia, Perú, México, Filipinas y Sudáfrica; Novavax en el Reino Unido; Moderna en conjunto con el NIAID en Estados Unidos; y BioNTech, Fosun Pharma y Pfizer, con participación en Estados Unidos, Argentina y Brasil.

⁷ Según la OMS (s.f.) las vacunas deben someterse a estrictas pruebas de seguridad que pueden agruparse en estudios preclínicos sin pruebas en seres humanos y ensayos clínicos con seres humanos. Los segundos

experimentales en evaluación preclínica. En ese marco, las principales vacunas candidatas fueron inyecciones intramusculares y la mayoría estaban diseñadas para un programa de dos dosis (OMS, octubre de 2020). En la Alocución de apertura de noviembre, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus expresó:

La semana pasada tuvimos noticias alentadoras sobre las vacunas [...] Desde el comienzo de la pandemia, sabíamos que una vacuna sería esencial para controlarla, razón por la cual la OMS propuso el Acelerador ACT. Sin embargo, es importante destacar que una vacuna complementará las otras herramientas que tenemos, no las reemplazará. Una vacuna por sí sola no acabará con la pandemia. (OMS, 16 de noviembre de 2020)

Debido a la urgencia por desarrollar una vacuna los procesos de producción se aceleraron, lo que implicó realizar algunas fases de forma simultánea (Stanley, 2021). El 8 de diciembre de 2020, Margaret Keenan recibió, fuera de un ensayo, la vacuna contra COVID-19 de Pfizer en el Hospital Universitario de Coventry, Inglaterra. Esto ocurrió en el marco de la campaña masiva de vacunación denominada V-Day, en la cual 50 hospitales de Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte vacunaron a personas mayores de 80 años, empleados del sector sanitario y empleados de hogares de ancianos (Reuters, 2020).

Durante la última semana de diciembre llegaron los primeros embarques de vacunas a países de América Latina, entre ellos Costa Rica (Pfizer y BioNTech, 23 de diciembre), México (Pfizer y BioNTech, 23 de diciembre), Chile (Pfizer y BioNTech, 24 de diciembre) y Argentina (Sputnik, 24 de diciembre). El 31 de diciembre de 2020, un año después del aviso sobre 27 casos de neumonías desconocidas detectados en la ciudad de Wuhan, China, la OMS incluyó en su lista de

se dividen en fases: 1) se evalúa su seguridad y capacidad para generar una respuesta inmunitaria en un pequeño grupo de voluntarios, 2) se amplía el estudio a cientos de voluntarios para evaluar más a fondo la seguridad y la respuesta inmunitaria y 3) se prueba en miles de personas para determinar su eficacia contra la enfermedad y estudiar su seguridad en una población más amplia. Durante las Fases 2 y 3 se realiza un "ensayo de doble ciego" para garantizar la imparcialidad en la evaluación de los resultados.

uso en emergencias la vacuna Comirnaty de ARN mensajero (ARNm) contra la COVID-19 de Pfizer/BioNTech⁸, la cual se convirtió en la primera vacuna en recibir la validación.

1.2 La pandemia en México

El primer caso de COVID-19 registrado en México se identificó el 27 de febrero de 2020 en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, en la Ciudad de México, en un paciente que había viajado previamente a Italia (Escudero *et al.*, 2020). Posteriormente, el primer deceso relacionado con el virus ocurrió el 18 de marzo del mismo año. El 14 de marzo la Secretaría de Educación Pública (SEP) adelantó el periodo vacacional de Semana Santa, el cual se prolongó a un mes para todos los niveles y las instituciones educativas del país. Para el 23 de marzo, con 367 casos confirmados (Comunicado Técnico Diario de la Secretaría de Salud, 2020), el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, declaró la Fase 2 de la contingencia sanitaria, a través de la campaña “Jornada Nacional de Sana Distancia”, la cual promovió medidas como el distanciamiento social, el confinamiento domiciliario y restricciones en actividades laborales.

Tabla 1. *Cronología de la pandemia en México*

2020	27 de febrero	Primer caso de COVID-19
	14 de marzo	La SEP adelantó el periodo vacacional de Semana Santa
	18 de marzo	Primera muerte por COVID-19
	23 de marzo	Inicia la Jornada Nacional de Sana Distancia
	21 de abril	Declaratoria de emergencia por parte del Gobierno Federal y anuncio de la Fase 3
	13 de mayo	Anuncio del plan “Regreso a la nueva normalidad”
	05 de junio	Presentación del “Semáforo de Riesgo Epidemiológico COVID-19” por parte de la Secretaría de Salud
	14 de noviembre	Se supera el millón de contagios
	19 de noviembre	Se superan las 100,000 muertes
	23 de diciembre	Desembarque de vacunas COVID-19 de Pfizer y BioNTech
2021	24 de diciembre	Etapas 1 de vacunación: personal de salud de primera línea de atención a COVID-19 (hasta febrero de 2021)
	15 de febrero	Etapas 2 de vacunación: personas de 60 años o más años y personal de salud restante (hasta mayo de 2021)

⁸ “La vacuna es un preparado que contiene ARN mensajero (ARNm) modificado, el cual está encapsulado en nanopartículas lipídicas que actúan como vehículo para que el ARN entre a la célula, para luego producir la glicoproteína “Spike” (S) del virus SARS-CoV-2. Una vez producida ésta, es reconocida por nuestro sistema inmune, lo que puede prevenir y/o proteger ante una futura infección. Esta vacuna no contiene el virus de SARS-CoV-2, por lo tanto, no puede causar la enfermedad” (ISPH, 2022).

	01 de mayo	Etapa 3 de vacunación: personas de 50 a 59 años y embarazadas de 18 años o más, a partir del tercer mes de embarazo (hasta junio de 2021)
	01 de junio	Etapa 4 de vacunación: personas de 40 a 49 años (hasta julio de 2021)
	01 de julio	Etapa 5 de vacunación: resto de la población (hasta marzo de 2022)
	18 de agosto	Regreso a clases
2022	01 de mayo	La Secretaría de Salud retiró el uso del semáforo de riesgo
2023	05 de mayo	La OMS declara el fin de la pandemia
	09 de mayo	El Presidente anuncia el fin de la emergencia sanitaria en el país

Fuente: elaboración propia con información de INAI (2020) y Gobierno de México (s.f.).

A medida que la pandemia avanzaba, las autoridades mexicanas desplegaron estrategias para mitigar su impacto, incluyendo la habilitación de hospitales temporales y la adquisición de insumos médicos. Paralelamente, se promovieron campañas sobre el uso de cubrebocas y medidas de higiene. El aumento en los contagios y muertes llevó al Gobierno a declarar la Fase 3 de la pandemia el 21 de abril de 2020. Esta etapa, caracterizada por una transmisión comunitaria generalizada, se fundamentó en la evidencia de brotes activos y propagación del virus en el territorio nacional. Entre las medidas adoptadas se incluyeron la suspensión de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, además de la extensión de la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo (Suárez *et al.*, 2020).

El 5 de junio de 2020, durante una conferencia de prensa vespertina, Ricardo Cortés Alcalá, Director General de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, expuso los aspectos técnicos del semáforo de riesgo epidemiológico para la COVID-19. Detalló que este se basa en cuatro indicadores nacionales: dos relacionados con porcentajes o proporciones y dos con tendencias. Uno de los indicadores proporcionales es el porcentaje de ocupación hospitalaria de la Red IRAG a nivel nacional y estatal, determinado por el reporte de camas disponibles y ocupadas. El segundo indicador proporcional corresponde a la positividad de SARS-CoV-2, que mide el porcentaje de pruebas realizadas en la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública con resultado positivo. En cuanto a los indicadores de tendencia, estos analizan el comportamiento de los casos hospitalizados, leves o graves, para identificar si están en aumento, estabilización o descenso (INAI, 2020). Cabe señalar que el semáforo epidemiológico operaba a nivel estatal, lo que otorgaba a cada gobierno la facultad de actualizar la información y ajustar las recomendaciones según las necesidades específicas de su contexto.

Tabla 2. Semáforo epidemiológico

Color	Indicaciones
Rojo	Se permitirán únicamente las actividades económicas esenciales, asimismo se permitirá también que las personas puedan salir a caminar alrededor de sus domicilios durante el día.
Naranja	Además de las actividades económicas esenciales, se permitirá que las empresas de las actividades económicas no esenciales trabajen con el 30% del personal para su funcionamiento, siempre tomando en cuenta las medidas de cuidado máximo para las personas con mayor riesgo de presentarse un cuadro grave de COVID-19, se abrirán los espacios públicos abiertos con un aforo reducido.
Amarillo	Todas las actividades laborales están permitidas, cuidando a las personas con mayor riesgo de presentar un cuadro grave de COVID-19. El espacio público abierto se abre de forma regular, y los espacios públicos cerrados se pueden abrir con un aforo reducido. Como en otros colores del semáforo, estas actividades deben realizarse con medidas básicas de prevención.
Verde	Se permiten todas las actividades, incluidas las escolares.

Fuente: INAI (2020).

Durante la pandemia, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2023) señaló que la región enfrentó la crisis del COVID-19 en un contexto de debilidad económica, con un crecimiento del PIB de apenas 0.2% en 2019, el nivel más bajo desde la década de 1950. Al impacto sanitario se sumó una crisis económica y social agravada por el aumento del pago de intereses, que pasó del 1.7% al 2.6% del PIB entre 2010 y 2019, limitando los recursos para el desarrollo. En contraste, el gasto en salud pública creció modestamente del 1.9% al 2.3%, mientras que el gasto de capital se redujo del 3.9% al 3.2% entre 2016 y 2018. Esta situación afectó especialmente a Centroamérica y el Caribe, donde la carga de la deuda fue un gran desafío, exacerbando las repercusiones negativas en salud, educación y protección social.

En el caso de México, se enfrentaron desafíos relacionados con la pobreza y la desigualdad social, los cuales evidenciaron la estrecha relación entre la economía y la salud. Esta situación tuvo repercusiones en las finanzas públicas (Lomelí-Vanegas, 2020) y, a su vez, afectó la capacidad de algunas personas para acceder a servicios de salud adecuados (Salas *et al.*, 2020; Nájera y Huffman, 2021; García, Delfín y Morales, 2022). La falta de infraestructura médica en áreas rurales y marginadas exacerbó la crisis sanitaria (Cortez-Gómez, Muñoz-Martínez & Ponce-Jiménez, 2020), y muchas personas en situación de vulnerabilidad tuvieron que depender de hospitales públicos que, en ocasiones, estaban saturados o carecían de los recursos necesarios (Olivera-Martínez y García-Andrés, 2021; Torres-Toledano *et al.*, 2023). Esta situación llevó a la

implementación de medidas de apoyo social, como transferencias monetarias y programas de alimentación, para intentar mitigar el impacto económico en los sectores más afectados.

Tabla 3. Conducción política de la pandemia COVID-19 en México

1	Conferencias diarias sobre la situación epidemiológica y la respuesta institucional	Sesiones a cargo de la Subsecretaría de Promoción y Prevención de la Salud que iniciaron el 20 de enero de 2020 y concluyeron el 11 de junio de 2021.
2	Conferencias diarias sobre la situación epidemiológica y la respuesta institucional. Instalación del Consejo de Salubridad General	A partir de la tercera sesión (19 de marzo de 2020) se declaró en sesión permanente, bajo la conducción de la Secretaría de Salud, representada por el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Dr. Hugo López-Gatell.
3	Medidas de contención	La Jornada Nacional de Sana Distancia (23 de marzo al 30 de mayo). La Suspensión de la Jornada Escolar y actividades no esenciales (público, privado y social). El Operativo de Inspección Federal de Trabajo (15 de abril). La estrategia comunicacional “Susana Distancia” (20 de marzo). Y el “Escuadrón de la Salud” (del 7 de julio a la fecha).
4	Estrategia de reconversión hospitalaria	Incluye el equipamiento de los hospitales a partir de la ampliación del número de camas y ventiladores.
5	Activación del Plan Marina y DN-III-E	La intervención de Secretaría de la Marina (SEMAR) y Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) para casos de emergencia y su participación en la reconversión, reconstrucción y terminación de hospitales inconclusos.
6	Responsabilidad de la Federación y los estados en las decisiones de salud y en la reactivación económica	A partir de la publicación de los “Lineamientos Técnicos Específicos para la Reapertura de las Actividades Económicas”, mediante un sistema de semáforo de riesgo epidemiológico (estatal o municipal), que determina el nivel de alerta sanitaria y define qué tipo de actividades están autorizadas a llevar a cabo en los ámbitos económico, laboral, escolar y social.
7	Articulación Público-Privada	Mediante la inclusión del sector privado con la iniciativa “Todos juntos contra el COVID-19”. La firma de un convenio entre la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales para la atención médica de enfermos y otro para reconvertir los Centros de Rehabilitación Infantil (CRIT) del Teletón en hospitales de rehabilitación COVID-19.
8	Modelo de Intervención Local de Salud Comunitaria	El 17 de julio, en el estado de Chiapas, se inició la implementación de este modelo con un enfoque federalista. Su idea central radica en que la atención local debe centrarse en la atención primaria, pero de manera articulada con otros sectores públicos del territorio, como los relacionados con la alimentación y la producción agrícola.
9	La rifa del avión presidencial	Las ventas de los boletos de la rifa beneficiaron a 13 unidades hospitalarias.

Fuente: elaboración propia con información de Tetelboin (2020).

El regreso a la “normalidad” fue gradual, con la implementación de nuevas medidas como la vacunación obligatoria para ciertos grupos y el reforzamiento de los protocolos de salud en escuelas y lugares de trabajo. A partir del 18 de agosto de 2021, las autoridades federales empezaron a autorizar el regreso a clases presenciales en algunas zonas del país bajo estrictos protocolos de seguridad sanitaria. La pandemia también destacó la importancia de la cooperación internacional, ya que México recibió ayuda de otros países y organizaciones globales para enfrentar los desafíos del COVID-19. A través de iniciativas como COVAX, que comenzó a operar a partir de enero de 2021, el país pudo acceder a más dosis de vacunas y equipos médicos necesarios para enfrentar la emergencia.

Figura 1. *Casos confirmados y muertes por COVID-19 en México (2020-2023)*

Fuente: elaboración propia con información de la Secretaría de Salud México (2024).

El último corte de registros de contagios COVID-19 que realizó la Secretaría de Salud fue el 25 de junio de 2023, a más de cuarenta días de la declaración del final de la pandemia en el país. En ese momento, el acumulado de casos positivos fue de 7,633,355 personas, de los cuales más de la mitad eran mujeres (53.66% y el 46.34% hombres). Los estados con más casos fueron, además de la Ciudad de México (1,902,003) y el Estado de México (760,699), Nuevo León (430,451), Guanajuato (373,665), Jalisco (299,317), San Luis Potosí (256,705) y Veracruz (241,059). Además, se registraron 334,336 defunciones (38.47% mujeres y 61.53% hombres).

1.3 Estrategia nacional de vacunación

El 23 de diciembre de 2020, México se convirtió en uno de los primeros países de Latinoamérica en recibir las vacunas contra el virus⁹. Ese día, arribó al Aeropuerto Internacional Benito Juárez el primer cargamento de 3,000 dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, proveniente de Bélgica. Al día siguiente, se dio inicio a la campaña nacional de vacunación, priorizando al personal médico y de salud que se encontraba en la primera línea de combate contra el virus¹⁰. La estrategia se desarrolló con base en la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID.19 en México¹¹, la cual establece un plan nacional fundamentado en recomendaciones técnicas y científicas, con el objetivo de cubrir las 32 entidades federativas del país. Este plan fue elaborado por el Grupo Técnico Asesor de Vacunas, compuesto por 22 expertos entre los que se destacan Celia Alpuche Aranda, José Ignacio Santos Preciado y Alejandro Cravioto Quintana (Secretaría de Salud, 22 de diciembre de 2020).

Además, la estrategia se sustenta en las recomendaciones preliminares del Grupo Técnico Asesor de Vacunación COVID-19¹², las cuales están sujetas a cambios según avances científicos sobre las vacunas. Estas priorizan la vacunación con base en el tamaño de la población por edad, el riesgo asociado a enfermedades que aumentan la probabilidad de COVID-19 grave y un análisis de mortalidad. Esta estrategia, fundamentada en datos del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, incluye factores como pobreza, desigualdad e informalidad laboral, considerando características individuales y municipales para contener defunciones y proteger a los grupos más vulnerables.

⁹ Costa Rica y México recibieron el primer desembarque de vacunas el 23 de diciembre de 2020 y posteriormente estas llegaron a países como Argentina (24 de diciembre), Chile (24 de diciembre), Brasil (17 de enero de 2021), Panamá (20 de enero de 2021) y Colombia (15 de febrero de 2021).

¹⁰ De igual forma, México, Chile y Costa Rica iniciaron la vacunación el 24 de diciembre de 2020, seguidos de Argentina (29 de diciembre) y a inicios del siguiente año continuaron Brasil (18 de enero de 2021), Ecuador (21 de enero de 2021), Panamá (18 de enero de 2021) y Bolivia (29 de enero de 2021).

¹¹ El acuerdo se publicó el día 8 de enero de 2021 en el Diario Oficial de la Federación. El documento se actualizó y fue publicado en su versión 10.1 el 23 de diciembre de 2022.

¹² Recomendaciones preliminares Salud Pública México 2020. Disponible en <https://doi.org/10.21149/12399>

Tabla 4. Grupos prioritarios para la vacunación COVID-19

Grupos Prioritarios	Características
Personal sanitario que brinda atención a la COVID-19	Primera línea de atención
	Segunda línea de atención
	Tercera línea de atención
Personas mayores	Mayores de 80 años
	Personas de 70 a 79 años
	Personas de 60 a 69 años
	Personas de 50 a 59 años
Personas en estado de embarazo	Embarazadas de 18 años y más a partir del tercer mes de embarazo
Personal docente	
Población de 18 a 49 años	Personas de 40 a 49 años
	Personas de 30 a 39 años
	Personas de 18 a 29 años
Personas de 12 a 17 años que viven con alguna comorbilidad	
Personas de 12 a 17 años, independientemente de la presencia de comorbilidades	
Personas de cinco a 11 años	

Fuente: Gobierno de México (2022).

La estrategia de vacunación contra el SARS-CoV-2 en México se implementó mediante un sistema de información integral que organizó los datos de la población según etapas y grupos prioritarios. En la primera fase, se registraron censos validados del personal de salud en la Red IRAG, gestionados por el IMSS, mientras que los padrones de hospitales privados fueron definidos por asociaciones médicas. Para los adultos mayores, se habilitó el registro voluntario en el sitio mivacuna.salud.gob.mx, donde, al ingresar la CURP, las personas podían generar un expediente de vacunación. Este expediente, que contenía información como marca, lote y fecha de las vacunas aplicadas, facilitó la trazabilidad y agilizó el proceso en los centros de vacunación.

El sistema garantizó el acceso a la vacunación incluso para quienes carecían de documentos oficiales, mediante autoidentificación, claves provisionales o identificadores únicos, y permitió a migrantes vacunarse sin comprometer su situación legal. Además, la página vacunaCOVID.gob.mx ofreció información adicional y enlaces al registro, mientras que la SEP gestionó el preregistro de docentes para recibir la vacuna Cansino.

La vacunación se llevó a cabo en unidades móviles, centros de salud de primer nivel y otras instalaciones, con la colaboración de autoridades federales, las Fuerzas Armadas y diversas

secretarías. Una vez registrado, cada persona recibía la fecha y el lugar para acudir a vacunarse. Finalmente, se generaba de manera gratuita y voluntaria un certificado digital como comprobante de vacunación¹³, contribuyendo a la transparencia y eficacia de la estrategia.

Tabla 5. Etapas de la estrategia nacional de vacunación

Etapas	Periodo	Sector
1	Diciembre 2020 – febrero 2021	Personal de salud de primera línea de control de la COVID-19
2	Febrero – mayo 2021	Personal de salud restante y personas de 60 y más años
3	Mayo – junio 2021	Personas de 50 a 59 años y embarazadas de 18 años y más
4	Junio – julio 2021	Personas de 40 a 49 años
5	Julio – diciembre 2021	Personas de 18 a 39 años
6	Enero – mayo 2022	Personas de 12 a 17 años
	Junio 2022	Personas de 5 a 11 años

Fuente: Gobierno de México (2022).

En cuanto a los convenios con las farmacéuticas, la Secretaría de Relaciones Exteriores declaró que la Secretaría de Salud firmó la compra de vacunas de COVAX (51.10 millones), AstraZeneca (77.40 millones), Pfizer (34.40 millones), CanSinoBIO (35 millones), Sputnik V (24 millones), AstraZeneca-Serum Institute (2.03 millones) y Sinovac (20 millones). El total de dosis adquiridas asciende a 243,930,000, con el objetivo de atender a 139 millones 660 mil personas. Además, se recibieron 17,008,800 dosis como donaciones de gobiernos extranjeros, principalmente de Estados Unidos, que incluyeron vacunas AstraZeneca, Janssen J&J y Moderna.¹⁴

¹³ El certificado digital de vacunación contra la COVID-19 sirve como comprobante para aquellas personas vacunadas que necesiten viajar a países donde, como parte de su política migratoria, se exige evidencia de vacunación contra el virus SARS-CoV-2. Este documento, denominado “Certificado de Vacunación COVID-19”, se genera mediante una herramienta digital a la que solo puede acceder la persona interesada, utilizando el correo electrónico y/o número de teléfono celular registrado en su expediente de vacunación a través del portal “mivacuna.salud.gob.mx”. Por esta razón, es fundamental que los datos de contacto proporcionados durante la vacunación sean precisos y completos. Para mayor información consultar: https://vacunacovid.gob.mx/certificado_vacunacion_covid19/

¹⁴ Para mayor información consultar: <https://portales.sre.gob.mx/transparencia/gestion-diplomatica-vacunas-covid/>

Tabla 6. *Estatus regulatorio de las vacunas contra el virus SARS-CoV2 en México*

Vacuna (farmacéutica)	Plataforma de diseño	Dosis de esquema completo	Fase de ensayo clínico	Estatus regulatorio en México	Fecha de autorización
BNT162b2 (Pfizer, Inc./BioNTech)	ARN mensajero	2	IV	Autorizada para uso de emergencia	11/12/2020
				Ampliación de uso en niñas y niños de 12 a 17 años	24/06/2021
AZD1222 Covishield (AstraZeneca)	Vector viral no replicante	2	IV	Autorizada para uso de emergencia	04/01/2021
Gam-COVID-Vac (Centro Nacional Gamaleya)	Vector viral no replicante	2	III	Autorizada para uso de emergencia	02/02/2021
CoronaVac (Sinovac Research and Development Co)	Virus inactivado	2	IV	Autorizada para uso de emergencia	09/02/2021
Ad5-nCoV COVIDecia (CanSino Biologics Inc)	Vector viral no replicante	1	IV	Autorizada para uso de emergencia	09/02/2021
BBV152 Covaxin (Bharat Biotech International Limited)	Virus inactivado	2	III	Autorizada para uso de emergencia	06/04/2021
Ad26.COV2-S (Janssen-Cilag)	Vector viral no replicante	1	III	Autorizada para uso de emergencia	27/05/2021

Fuente: Secretaría de Salud (2022).

Por otro lado, el 13 de abril de 2021, la titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Dra. María Elena Álvarez-Buylla Rocas, anunció en la Conferencia Matutina el desarrollo de vacuna mexicana contra la COVID-19, denominada “Patria”. El impulso de dicha vacuna, coordinado por el Conacyt y llevado a cabo por el laboratorio mexicano Avimex, se planteó como una estrategia para fortalecer la capacidad nacional en la producción de biológicos. Esta vacuna utiliza una plataforma basada en el virus recombinante de Newcastle, complementada con tecnologías licenciadas por la Escuela de Medicina Icahn de Monte Sinaí y la Universidad de Texas. Según la titular de Conacyt, en ese momento se habían demostrado resultados positivos en pruebas preclínicas en animales y se preparaba para iniciar ensayos clínicos en humanos.

El proyecto recibió un financiamiento público-privado de 150 millones de pesos y contó con el respaldo de diversas instituciones, entre ellas el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), que participaron en diferentes etapas del desarrollo, desde las pruebas preclínicas hasta el diseño y la ejecución de protocolos clínicos. En su momento, se estimó que, de completarse exitosamente las fases clínicas, la vacuna estaría disponible a finales de 2021; sin embargo, fue hasta el 26 de enero de 2024 cuando recibió la aprobación del Comité de Moléculas Nuevas (CMN), y en junio de ese mismo año obtuvo la autorización para uso de emergencia por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).

En la segunda mitad de 2021, los esfuerzos de mitigación continuaron mientras el virus evolucionaba con la aparición de nuevas variantes, como Delta (junio de 2021) y Ómicron (noviembre de 2021), las cuales demostraron una mayor capacidad de transmisión. Esto obligó a las autoridades a reforzar las medidas de prevención, incluyendo restricciones a eventos masivos y un fortalecimiento de las pruebas de diagnóstico. A pesar de los esfuerzos por acelerar la vacunación, el país enfrentó dificultades logísticas y una distribución desigual de las vacunas, lo que generó críticas sobre la gestión de la campaña. En julio de 2022, dieciocho meses después del inicio de la vacunación, México había logrado vacunar a poco más de la mitad de su población (63.1%), lo que reflejaba un atraso en comparación con otros países de la región, como Chile (90.3%), Uruguay (84.3%), Argentina (83.1%), Perú (82.4%) y Costa Rica (81%) (CEPAL, 2023).

Tabla 7. *Total de personas vacunadas en México*

Etapas	Personas vacunadas	Sector
1	1,320,433	Personal de salud
2	13,008,623	Adultos mayores
3	13,500,880	Adultos entre 50 a 59 años
4	14,786,679	Adultos entre 40 a 49 años
5	51,974,275	Resto de la población
6	2,588,603	Personal educativo
TOTAL	97,179,403	

Fuente: Secretaría de Salud (2022).

La estrategia de vacunación contra COVID-19 en México logró, hasta el 23 de diciembre de 2022, aplicar 257.2 millones de dosis a 99.1 millones de personas (Gobierno de México, 2022). El

proceso se organizó en fases basadas en grupos prioritarios, como personal de salud, adultos mayores y sectores vulnerables, siguiendo las recomendaciones internacionales y adaptándolas a la realidad local. Además de la estrategia logística, México colaboró con diversas farmacéuticas, adquiriendo vacunas de Pfizer, AstraZeneca, CanSino, Sinovac y otras. Esto permitió alcanzar coberturas amplias, como el 93% de esquemas completos en adultos mayores y el 87% en el sector educativo. También se enfatizó la necesidad de refuerzos, especialmente en grupos con mayor riesgo de hospitalización y mortalidad por comorbilidades como hipertensión y obesidad.

Tabla 8. *Fases de la pandemia COVID-19 en México*

Fase	Caracterización	Temporalidad	Descripción
1	Inicio de la emergencia sanitaria	28 de febrero de 2020	Se registró el primer caso confirmado de COVID-19 en México. A partir de esta fecha, se comenzaron a aplicar medidas de contención como el monitoreo de viajeros y la implementación de acciones preventivas en algunos estados.
2	Transmisión comunitaria	17 de marzo de 2020	El gobierno mexicano comenzó a advertir sobre el riesgo de la propagación del virus en la comunidad, lo que llevó al establecimiento de medidas como el distanciamiento social y la suspensión de eventos masivos. En esta fase, la recomendación fue iniciar con la Jornada Nacional de Sana Distancia el 23 de marzo de 2020.
3	Transmisión comunitaria generalizada	21 de abril de 2020	Esta fase marcó el punto más crítico de la pandemia en México, con una transmisión comunitaria generalizada en la mayoría de los estados. El gobierno mexicano intensificó las restricciones, suspendiendo todas las actividades no esenciales, cerrando lugares de reunión masiva y decretando el confinamiento obligatorio en muchas regiones.
4	Reactivación y medidas de control progresivo	Junio de 2020 en adelante	A medida que la pandemia se fue controlando en algunos estados, el gobierno implementó un sistema de semáforo de riesgo epidemiológico a partir de junio de 2020, con el objetivo de definir la reapertura de actividades de manera gradual. Este semáforo tenía cuatro colores (rojo, naranja, amarillo y verde) para indicar los niveles de riesgo y las medidas que debían tomarse en cada estado.
5	Vacunación y adaptación a nuevas variantes del virus	Diciembre de 2020 en adelante	La campaña de vacunación comenzó el 24 de diciembre de 2020, inicialmente con la vacunación del personal de salud. A partir de este momento, el país comenzó a enfrentar nuevas variantes del virus, como la variante Delta en 2021 y la variante Ómicron a finales de ese año, lo que obligó a continuar con medidas preventivas, pero con el enfoque en la inmunización masiva.

6	Regreso gradual a la normalidad y adaptación a la convivencia con el virus	A partir de 2022	Durante ese año, el sistema de semáforo epidemiológico continuó vigente, pero el regreso a la normalidad se dio de manera más controlada, con la reapertura de actividades y la implementación de estrategias como la vacunación obligatoria en algunos sectores. A finales de 2022, el gobierno comenzó a declarar que México estaba en una “fase de convivencia con el virus”, un término que reflejaba el ajuste a la “nueva normalidad”, donde las restricciones se aliviaron, pero las medidas sanitarias seguían siendo necesarias para evitar rebrotes.
---	--	------------------	--

Fuente: elaboración propia.

La evolución de la pandemia de COVID-19 en México se dividió en seis fases que reflejan su complejidad y las estrategias adoptadas para mitigar su impacto. Desde el primer caso registrado el 28 de febrero de 2020, el país implementó medidas progresivas, iniciando con acciones de contención, distanciamiento social y restricciones durante la transmisión comunitaria. A partir de junio de 2020, se introdujo el semáforo epidemiológico como herramienta para reabrir actividades de manera controlada. La vacunación masiva, iniciada en diciembre de 2020, marcó un hito en la estrategia sanitaria, enfrentando variantes como Delta y Ómicron, que demandaron ajustes continuos en las políticas públicas. Finalmente, en 2022, México transitó hacia una fase de convivencia con el virus, aliviando restricciones, pero manteniendo medidas preventivas en un contexto de reapertura y adaptación a una nueva normalidad.

La pandemia evidenció profundas desigualdades estructurales en México, especialmente en relación con la pobreza, el acceso a servicios de salud y la limitada capacidad de respuesta del Estado. En este contexto, la cobertura informativa, tanto en medios impresos como digitales, desempeñó un papel central en la forma en que la sociedad percibió la crisis sanitaria y las medidas adoptadas para enfrentarla. Más allá de informar sobre contagios, fallecimientos y políticas públicas, los medios construyeron discursos sobre la vacunación, la confianza en las instituciones y las expectativas de recuperación, mediando la opinión pública y en la toma de decisiones individuales. Esta cobertura, moldeada por diversos encuadres informativos, contribuyó tanto a reforzar como a cuestionar narrativas oficiales, generando respuestas diferenciadas entre los distintos sectores sociales.

Por ello, resulta fundamental analizar la comunicación en el ámbito de la salud pública, ya que permite comprender el papel clave de los medios en la difusión de discursos orientados a generar expectativas positivas en torno a la resolución de la pandemia. Al mismo tiempo, los medios enmarcan la información sobre salud destacando tanto los riesgos como las consecuencias asociadas a las vacunas, lo que resulta determinante para que la audiencia tome decisiones informadas que contribuyan a reducir el riesgo de contagio.

1.4 Apuntes para el estudio de las expectativas tecnocientíficas en las noticias

La pandemia de COVID-19 no solo representó un desafío sanitario sin precedentes, sino que también puso en evidencia la compleja interacción entre la ciencia, la política y la comunicación pública. A medida que el virus se propagaba y los gobiernos implementaban estrategias para mitigar su impacto, las decisiones en torno a la gestión de la crisis se vieron afectadas por distintos factores, entre ellos, las expectativas tecnocientíficas sobre las posibles soluciones. En este contexto, las vacunas contra la COVID-19 emergieron como una de las principales promesas para contener la pandemia, generando amplios debates tanto en el ámbito científico como en el político y mediático. Sin embargo, su desarrollo, distribución y aceptación no solo estuvieron determinados por su efectividad clínica, sino también por narrativas que respondían a intereses gubernamentales, disputas ideológicas y dinámicas de confianza o escepticismo en la población.

En la literatura, los términos “expectativas”, “promesas” y “visiones” se utilizan para describir proyecciones sobre el futuro, comúnmente asociadas al desarrollo de nuevas tecnologías, innovaciones o la mejora de procesos. Sin embargo, es crucial hacer una distinción entre estos. Las expectativas comprenden un conjunto de discursos anticipatorios sobre el futuro, que pueden ser positivos, negativos o una mezcla de ambos (Van Lente, 2012). En este contexto, las promesas constituyen un tipo específico de expectativa, caracterizadas por su enfoque en resultados positivos y deseables. Cabe señalar que la literatura especializada tiende a centrarse en las expectativas positivas, es decir, las promesas, dejando escasamente desarrolladas las formas negativas. Estas suelen aparecer de manera indirecta, como advertencias, riesgos o consecuencias potenciales asociadas a la falta de acción tecnocientífica. Esta omisión podría estar relacionada con la lógica progresista que tradicionalmente ha orientado el discurso científico, en el cual el futuro se proyecta

como un espacio de avance y mejora, más que de estancamiento o retroceso: el desarrollo científico siempre ha funcionado bajo la estructura de promesas (Kreimer, 2021), además, la innovación en ciencia y tecnología está dirigida hacia el futuro, con el objetivo de generar nuevas oportunidades y capacidades (Borup *et al.*, 2006).

Dichos conceptos están ligados a efectos performativos, ya que no solo representan un futuro deseado, sino que también movilizan acciones, coordinan esfuerzos y orientan el comportamiento de los actores involucrados, contribuyendo a la materialización de esos futuros (Van Lente, 2012). Por esa razón, analizar el papel de las expectativas tecnocientíficas en la resolución de problemas de salud pública es crucial, ya que estas no solo orientan las acciones de gobiernos e instituciones científicas, sino que también pueden mediar la percepción pública y las decisiones individuales. En la pandemia, las vacunas no fueron solo un recurso médico, sino también un instrumento de legitimación política y un punto de polarización en el debate público. Su implementación estuvo marcada por conflictos entre actores nacionales e internacionales, disputas sobre la distribución equitativa y estrategias comunicativas que influyeron en la confianza o el rechazo de la población.

De este modo, el análisis de los discursos mediáticos sobre las vacunas permite comprender cómo las expectativas tecnocientíficas, incluidas las promesas, pueden convertirse en herramientas de poder simbólico y político. Estas expectativas, construidas en torno al potencial de la ciencia y la tecnología para ofrecer soluciones eficaces ante crisis sanitarias, no solo transmiten confianza en los avances médicos, sino que también median la percepción pública sobre lo deseable, lo posible y lo urgente. En este sentido, los medios no se limitan a informar sobre el desarrollo y distribución de las vacunas, sino que participan activamente en la configuración de escenarios futuros, articulando discursos que legitiman ciertas decisiones políticas, priorizan actores específicos (como autoridades sanitarias, empresas farmacéuticas o científicos) y marginan otras voces o enfoques alternativos. Así, las expectativas tecnocientíficas, cuando son promovidas y amplificadas por los medios, no solo modelan el imaginario colectivo sobre cómo se debe enfrentar una pandemia, sino que también inciden directamente en la formulación de políticas públicas, en la asignación de recursos y en la forma en que las sociedades entienden y enfrentan el riesgo.

En un contexto global de creciente incertidumbre climática y sanitaria, marcado por la amenaza de enfermedades zoonóticas, resulta crucial comprender la dinámica de las expectativas y su presencia en escenarios de riesgo sanitario, como el que planteó la pandemia de COVID-19. El análisis de problemas de salud pública a distintas escalas (global, regional y local) brinda una oportunidad única para observar cómo se movilizan y comunican los conocimientos tecnocientíficos. Este enfoque permite orientar las acciones de gobiernos, empresas y la sociedad hacia la reducción de incertidumbres en contextos de crisis.

Las vacunas contra la COVID-19 emergieron como una herramienta clave para reducir contagios, evitar muertes y controlar la crisis sanitaria (Alhassan *et al.*, 2021; Lindholt *et al.*, 2021; Osuagwu *et al.*, 2023; Klee *et al.*, 2025). Sin embargo, las expectativas generadas en torno a ellas han sido diversas y complejas, influenciadas por factores económicos, políticos, culturales y científicos que varían entre países centrales y periféricos (Ferrozzi, 2020; Kreimer, 2023). Las instituciones médicas internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), promovieron las vacunas como una herramienta fundamental para superar la pandemia. Sin embargo, también surgieron narrativas negativas, como la supuesta alteración del ADN o la implantación de microchips (BBC News Mundo, 2020), que, alimentadas por la desinformación y la rapidez en el desarrollo de las vacunas, generaron incertidumbre y temor en ciertos sectores de la población.

La desinformación puede representar un desafío significativo en la percepción y aceptación de las vacunas. Aun cuando los medios de comunicación busquen respaldarse en la evidencia científica, la difusión de narrativas falsas y conspirativas puede afectar la opinión pública. Estudios recientes muestran cómo los medios moldearon las narrativas sobre la seguridad, eficacia y accesibilidad de las vacunas, impactando directamente las actitudes sociales hacia la vacunación (Alhassan *et al.*, 2021; Zhao *et al.*, 2023). Además, factores como la confianza en las instituciones y las dinámicas culturales jugaron un papel determinante en la aceptación de las vacunas (Ajana *et al.*, 2023).

Las vacunas han sido ampliamente estudiadas desde distintas perspectivas de la comunicación, abordando temas como la relación entre el consumo mediático y las actitudes hacia la vacunación

(Holton *et al.*, 2012), la influencia de los sitios web con contenido antivacunas (Moran *et al.*, 2016), la polarización en redes sociales (Yuan *et al.*, 2019) y la confianza en las campañas de salud pública (Quinn *et al.*, 2013). En este marco, el concepto de *framing* (Entman, 1993) resulta especialmente relevante para analizar cómo los medios seleccionan, jerarquizan y enfatizan ciertos aspectos de la realidad al construir narrativas sobre las vacunas. Esta lógica de encuadre no solo organiza los mensajes mediáticos, sino que también impone los imaginarios sociales en torno a la pandemia, mediando en la forma en que la ciudadanía interpreta los riesgos, beneficios y responsabilidades asociados a la vacunación.

La alfabetización mediática también es fundamental en este escenario. Según Usman *et al.* (2022), empoderar a las audiencias para evaluar información confiable es clave para contrarrestar la desinformación. Catalán-Matamoros y Peñafiel-Saiz (2019) destacan la necesidad de equilibrar la difusión de evidencia científica con estrategias que combatan las narrativas falsas. Además, estudios como los de Fieselmann *et al.* (2022) y Bitar *et al.* (2021) han mostrado que las teorías de conspiración y la desconfianza en las autoridades pueden obstaculizar los esfuerzos de vacunación en contextos diversos como Yemen y Alemania.

Investigaciones recientes han explorado el rol de los medios en la pandemia desde enfoques específicos. Foladori-Invernizzi y Levin (2023) identificaron un incremento en las explicaciones científicas en Brasil, mientras que Tejedor *et al.* (2020) analizaron el enfoque emocional en la representación visual de la crisis en España e Italia. Rodelo (2021) resaltó los sesgos de género y conocimiento en la cobertura mediática, y Bhatti *et al.* (2022) subrayaron la importancia de considerar factores culturales y políticos al analizar las narrativas mediáticas. Este trabajo busca contribuir al entendimiento de cómo se construyen las expectativas sociales, integrando herramientas conceptuales y metodológicas para analizar los discursos mediáticos sobre las vacunas a lo largo del tiempo.

Capítulo II. Estado del arte

Este capítulo tiene como objetivo presentar un conjunto de investigaciones sobre el *framing* en la comunicación de la salud, con especial énfasis en estudios desarrollados durante la pandemia por COVID-19 y el caso de las vacunas. A través de esta revisión, se abordan los principales fundamentos teóricos, las premisas conceptuales más relevantes y las estrategias metodológicas que han guiado este objeto de estudio en los últimos años.

En primer lugar, se examina cómo el *framing* ha adquirido una posición destacada dentro del ámbito de la comunicación en salud, consolidándose como una herramienta analítica clave para entender cómo se organiza, selecciona y jerarquiza la información sanitaria en los medios. En este contexto, los marcos interpretativos permiten estructurar narrativas que dan sentido a fenómenos complejos, como las crisis sanitarias, y que orientan la manera en que se construyen los discursos sobre la enfermedad, la prevención, el cuidado y la responsabilidad colectiva.

Posteriormente, se revisan investigaciones recientes que han aplicado estas aproximaciones teóricas al estudio de la cobertura mediática durante la pandemia de COVID-19, prestando especial atención a la forma en que se ha encuadrado la información sobre las vacunas. Este apartado destaca cómo los medios han construido distintos marcos para organizar el debate público en torno a las estrategias de vacunación, los desarrollos científicos, las decisiones gubernamentales y las tensiones sociales derivadas de la gestión de la pandemia.

Finalmente, el capítulo propone una articulación entre los conceptos centrales del *framing* y herramientas metodológicas propias del campo del Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP), con el objetivo de ofrecer una guía práctica para su aplicación en el análisis automatizado de mensajes mediáticos y el estudio sistemático de la estructura de los discursos. Este enfoque integrador no solo permite sintetizar los aportes teóricos y empíricos revisados, sino que también abre nuevas rutas para el desarrollo de investigaciones que conjunten el uso de big data, técnicas computacionales y modelos de análisis críticos en el estudio de la comunicación en salud.

2.1 Comunicación de la salud y *framing*

Los estudios de *framing* en la comunicación científica y de la salud son fundamentales para entender cómo se seleccionan, estructuran y presentan los temas complejos en estos ámbitos, y cómo estas construcciones median la percepción y comprensión del público. Este enfoque teórico examina cómo los medios de comunicación y otros actores construyen narrativas que destacan ciertos aspectos de un problema, moldeando así las actitudes, percepciones y comportamientos del público. En el contexto de la salud, el *framing* desempeña un papel crucial en la forma en que se enmarcan los riesgos, tratamientos y políticas públicas.

Sin embargo, la diversidad de enfoques metodológicos y conceptuales presenta desafíos para establecer una definición uniforme y medir con precisión su impacto. Entre las principales brechas identificadas se encuentra la limitada atención a los marcos visuales y multimodales, así como la interacción entre los marcos mediáticos y factores individuales, como el nivel de interés, conocimiento previo o participación activa del público. Estas áreas representan oportunidades clave para futuras investigaciones.

A pesar de sus limitaciones, el *framing* continúa siendo una herramienta fundamental para analizar cómo se construyen los mensajes a partir de la priorización de información. En este contexto, se presentan estudios relevantes que ilustran la presencia y aplicación de este enfoque en la investigación social, destacando su capacidad para revelar las dinámicas complejas entre la comunicación, la percepción pública de la salud y la toma de decisiones políticas y sociales basadas en evidencias y conocimientos científicos.

Yang y Hobbs (2020) sostienen que los encuadres son inherentes a la comunicación científica, ya que permiten simplificar cuestiones complejas al priorizar ciertos aspectos sobre otros. Un marco lógico-científico tiende a destacar los procesos de producción del conocimiento y la difusión de hechos imparciales. Sin embargo, este marco suele ser abstracto, técnico, expositivo y basado en argumentaciones estadísticas, lo que dificulta su comprensión entre públicos no especializados. Por ello, los formatos narrativos, definidos como estructuras que describen relaciones de causa y efecto entre eventos que ocurren en un periodo de tiempo y afectan a personajes específicos,

resultan más comprensibles, interesantes, atractivos y persuasivos. Esta característica refuerza la importancia de su presencia en los medios de comunicación para facilitar la conexión con audiencias amplias y diversas.

De manera similar, Polk y Diver (2020) destacan que el desarrollo del conocimiento científico no se basa en hechos aislados, sino en la construcción de un consenso acerca de lo que se considera como hechos válidos. Este consenso se forma y transmite mediante encuadres discursivos, es decir, narrativas interpretativas que orientan el pensamiento hacia una dirección particular. Dichos encuadres explican por qué un problema es significativo, quién o qué podría ser responsable de él y qué acciones deberían tomarse al respecto. No solo informan al público sobre un tema, sino que también tienen el poder de redirigir su forma de pensar. Estos encuadres son elaborados por comunicadores de la ciencia, como escritores, periodistas, maestros, instructores de ciencia y científicos.

Por otro lado, Davis y Russ (2015) plantean que los estudios sobre *framing* en la comunicación científica exploran cómo se construyen y negocian los marcos discursivos en torno a investigaciones controvertidas o innovadoras, y su impacto en la opinión pública y la política. Por ejemplo, Gamson y Modigliani (1989) analizaron la cobertura mediática de la energía nuclear y observaron un cambio en los marcos, desde el progreso científico hasta los peligros de la ciencia descontrolada, con implicaciones directas en las actitudes públicas. Otros trabajos, como los de Nisbet, Brossard y Kroepsch (2003), han investigado patrones en la cobertura mediática de temas como la investigación con células madre, centrándose en narrativas a largo plazo.

En contraste, la investigación de ajuste de marcos se enfoca en el nivel micro, analizando cómo la exposición a diferentes marcos afecta la comprensión individual. Chong y Druckman (2007) encontraron que la exposición repetida a ciertos marcos influye más en individuos con menor conocimiento, mientras que Cobb (2005) demostró que diferentes descripciones de nanotecnología generaron pequeños pero consistentes cambios de opinión sobre sus riesgos. En resumen, este enfoque examina los efectos de marcos específicos en las percepciones individuales.

García-González (2023) señala que la comunicación en el ámbito de la salud desempeña un papel fundamental al difundir conocimientos, moldear conductas, valores y normas sociales, así como al impulsar procesos de cambio orientados a mejorar la calidad de vida. Esta concepción presenta ciertas similitudes con el modelo del déficit en la comunicación científica, predominante durante la segunda mitad del siglo XX, en tanto ambos enfoques atribuyen a la comunicación la función de transferir conocimientos especializados hacia el público. Sin embargo, el modelo del déficit se caracterizaba por una visión asimétrica y unidireccional, en la que los emisores, usualmente científicos o instituciones expertas, asumían la tarea de subsanar la supuesta ignorancia del público, concebido como receptor pasivo (García, 2019).

En contraste, la comunicación en salud se entiende hoy como un proceso social e interactivo que, mediante estrategias de difusión e intervención, busca propiciar transformaciones colectivas en conocimientos, actitudes y prácticas relacionadas con el bienestar. Este enfoque reconoce la complejidad de los contextos socioculturales en los que circula la información, y aunque se distancia del modelo de déficit al considerar la participación activa de los públicos, aún conserva ciertos elementos verticales en su implementación. Por ello, si bien se aproxima a lo planteado por el modelo de comunicación científica democrática, que propone relaciones de horizontalidad y diálogo entre expertos y no expertos como base para resolver desacuerdos (Durant, 1999), todavía no alcanza plenamente ese ideal participativo.

Así, para García-González (2023), los objetivos de esta forma de comunicación se traducen en herramientas concretas de programación institucional, como políticas, planes y campañas que orientan la acción de organismos públicos y privados. Estas iniciativas no solo se enfocan en la prevención de enfermedades, sino que también han incorporado con mayor énfasis la promoción activa de la salud, entendida como un proceso continuo que moviliza y aplica saberes científicos en diálogo con las necesidades sociales, reconociendo a las audiencias como actores sociales con capacidad de agencia.

En consecuencia, en las últimas décadas se ha consolidado la idea de que la comunicación sanitaria debe fomentar la participación activa de las personas en la gestión de su salud, permitiéndoles tomar decisiones informadas basadas en información accesible y comprensible

(Neuhauser & Kreps, 2003; Freimuth & Quinn, 2004; Glik, 2007; Ishikawa & Kiuchi, 2010; Rudd *et al.*, 2023; Aghazadeh & Aldoory, 2023; Bermeo *et al.*, 2024). La expansión de los medios de comunicación y de internet ha incrementado el acceso a información sobre salud, pero también ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar la alfabetización sanitaria (HL) de la población, ya que la falta de habilidades para comprender y aplicar esta información puede generar confusión y dificultar decisiones de salud adecuadas. En este punto, tanto la comunicación científica como la comunicación en salud enfrentan un reto común: el acceso a los datos no es suficiente si no va acompañado de procesos que fomenten la comprensión crítica. Sin embargo, mientras el modelo de comunicación científica democrática aboga por el diálogo y la participación activa entre expertos y ciudadanía, en el campo de la salud persisten dinámicas más directas, orientadas a guiar comportamientos específicos, lo que marca una diferencia sustancial en la manera en que se entiende y se practica la comunicación en cada ámbito.

Al respecto, la alfabetización sanitaria no solo implica habilidades cognitivas, sino también sociales, que permiten a los individuos acceder, entender y aplicar información para mejorar su salud y la de su comunidad (Ishikawa & Kiuchi, 2010). Este concepto se organiza en tres niveles: básico, comunicativo e interactivo, y crítico, que permiten a las personas participar activamente en la sociedad, adaptarse a circunstancias cambiantes y ejercer control sobre su salud (Ishikawa & Kiuchi, 2010). Para este autor, la mejora de la alfabetización sanitaria es clave para la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, y se requiere una comunicación clara y efectiva para empoderar a las personas y mejorar su bienestar.

De ahí que, Kim, Shin y Yoon (2017) afirman que el *framing* se refiere a las diversas formas de presentar el mismo contenido a los usuarios, empleando diferentes modos de entrega (como texto o video) y destacando los beneficios o riesgos asociados a una decisión específica. En el contexto de la comunicación en salud, donde el objetivo principal es motivar a los individuos a adoptar conductas beneficiosas o evitar aquellas perjudiciales, los enfoques de encuadre basados en la promoción y prevención resultan especialmente relevantes. Un enfoque de promoción resalta los beneficios que se pueden obtener al realizar una acción, mientras que un enfoque de prevención enfatiza la seguridad que se fortalece al evitar un comportamiento. Las respuestas individuales dependen tanto de cómo se adapta el contenido como del encuadre aplicado.

A continuación, se presentarán estudios que han explorado la aplicación del enfoque del *framing* en la comunicación de la ciencia y la salud, con el propósito de identificar los diseños metodológicos utilizados y los temas más recurrentes. Además, se revisarán investigaciones temáticas centradas en problemas de salud específicos, con el objetivo de analizar cómo se enmarcan estos temas en los mensajes comunicacionales y evaluar su presencia en la resolución de los problemas de salud.

Güenther, Gaertner y Zeitz (2020) realizaron una revisión sistemática de 316 publicaciones indexadas en Web of Science y Google Scholar entre 1987 y 2018. Sus hallazgos revelan que los temas más frecuentes son el cáncer (22%), la nutrición (14%) y la vacunación (11%). La mayoría de los estudios emplean diseños cuantitativos (44%), principalmente encuestas con enfoques experimentales, y están enmarcados en la tradición psicológica del encuadre. Los marcos temáticos y genéricos tienen una representación similar, mientras que el uso de marcos visuales es limitado. Más de la mitad de las investigaciones analizan los efectos de los encuadres de ganancias y pérdidas, mientras que los marcos competitivos son escasamente explorados.

Por su parte, Ruhrmann, Guenther y Kessler (2013) estudiaron cómo los programas de televisión científicos alemanes enmarcan la evidencia científica. Analizaron 207 clips emitidos entre 2008 y 2009, centrándose en la cobertura de la medicina molecular, un tema poco estudiado. Identificaron cuatro marcos principales: certeza, incertidumbre y controversia, riesgos cotidianos, y evidencia conflictiva. Estos enfoques destacan la importancia de comunicar incertidumbre y riesgos, mostrando cómo los periodistas utilizan estrategias retóricas para priorizar ciertos aspectos de la evidencia. El estudio también señala que la cobertura mediática puede influir en la percepción pública, fomentando en ocasiones escepticismo hacia la ciencia, como ocurrió en Alemania con avances como la clonación y la ingeniería genética. Los autores recomiendan profundizar en cómo la cobertura mediática basada en evidencia afecta la confianza pública.

En el ámbito del cambio climático, Guenther, Jörges, Mahl y Brüggemann (2023) revisaron 275 artículos en Web of Science y EBSCO para analizar los efectos del encuadre. Aunque encontraron una diversidad de enfoques, identificaron la falta de una definición uniforme del concepto. Entre los principales vacíos, destacan la limitada investigación sobre la producción de encuadres y el

análisis de cómo los receptores procesan los mensajes. La mayoría de los estudios se centran en encuadres textuales y temáticos de los impactos negativos del cambio climático, mayoritariamente en medios escritos, mientras que los encuadres visuales y multimodales están subexplorados. Además, las investigaciones predominan en Europa occidental, América del Norte y Australia, dejando de lado regiones vulnerables al cambio climático. Los autores advierten que los estudios experimentales sobre efectos de encuadre suelen ser limitados, ya que no reflejan la exposición real a múltiples marcos simultáneos.

Otros estudios relevantes incluyen el trabajo de Gustafson y Rice (2019), quienes evaluaron cómo diferentes tipos de encuadres de incertidumbre (deficiente, técnico, científico y de consenso) afectan las creencias, la credibilidad y las intenciones de comportamiento. A través de un experimento con una muestra nacional de 2247 participantes en Estados Unidos, analizaron tres temas: cambio climático, etiquetado de alimentos transgénicos y riesgos asociados con maquinaria. Los resultados indican que los encuadres de incertidumbre generalmente no tienen efectos significativos, excepto por ocasionales efectos negativos asociados con el encuadre de incertidumbre del consenso.

Asimismo, Badullovich, Grant y Colvin (2020) realizaron un mapeo sistemático de 274 artículos sobre comunicación del cambio climático. Encontraron que los marcos más utilizados son el científico, económico y ambiental, que representan alrededor del 50% del total. Otros marcos, como el de salud pública, desastre y moral/ética, han ganado atención en años recientes. Aunque la mayoría de los estudios se concentran en Estados Unidos, hay un creciente interés por analizar marcos en contextos internacionales.

Finalmente, Guenther *et al.* (2015) estudiaron cómo los marcos mediáticos influyen en las percepciones de los pacientes diagnosticados con cáncer. A través de un panel en línea de tres semanas con 298 participantes, analizaron reacciones a clips de televisión con marcos de valencia positiva y negativa. Aunque los resultados respaldan parcialmente la hipótesis de que los marcos transforman los esquemas evaluativos de los receptores, no confirman que establezcan nuevos esquemas. También identificaron interacciones entre los marcos, la participación de los receptores

y su interés en el tema. Los autores destacan la necesidad de explorar cómo los encuadres mediáticos pueden fomentar cambios de actitud y comportamiento en los receptores.

A manera de cierre, el análisis de los estudios de *framing* en la comunicación de la ciencia y la salud ofrece una visión crítica de cómo los medios y otros actores construyen narrativas que median en la percepción pública de temas complejos. Estos estudios destacan la importancia de los marcos discursivos, que permiten simplificar temas difíciles, como los riesgos y beneficios de la ciencia y la salud, al priorizar ciertos aspectos sobre otros. Se ha observado que los marcos narrativos, en lugar de los enfoques técnicos y estadísticos, son más efectivos para conectar con audiencias no especializadas, haciendo la información más accesible y persuasiva. Además, los marcos no solo informan, sino que también moldean las actitudes y el comportamiento del público, como se demuestra en investigaciones que exploran el impacto de marcos de promoción y prevención en la toma de decisiones de salud. Sin embargo, las investigaciones también señalan las limitaciones del enfoque, como la escasa atención a los marcos visuales y multimodales, así como a cómo las percepciones individuales interactúan con los marcos mediáticos.

Además, varios estudios muestran cómo el *framing* afecta la comprensión pública de temas científicos y de salud a través de diferentes formatos, como el texto o el video, y cómo los marcos pueden afectar la forma en que las personas toman decisiones. Por ejemplo, los estudios de encuadres de pérdidas y ganancias en la comunicación de salud indican que las percepciones del riesgo y las ganancias pueden mediar las conductas preventivas y de detección. A pesar de los avances, los estudios sobre *framing* continúan enfrentando desafíos metodológicos, como la falta de consenso sobre definiciones y el subestudio de ciertos marcos visuales.

2.2 Literatura sobre *framing*, noticias y COVID-19

El estudio del *framing* en el contexto de la pandemia por COVID-19 ha generado un cuerpo creciente de literatura que busca comprender cómo los medios de comunicación construyen discursos sobre la crisis sanitaria. Esta línea de investigación se ha centrado en analizar los encuadres predominantes en la cobertura noticiosa, sus implicaciones sociales y políticas, así como su relación con la percepción pública de temas como las vacunas, las medidas sanitarias y la gestión gubernamental. Se presta especial atención a las vacunas, dado su papel central en la estrategia global de control de la pandemia y el debate público que han generado en torno a su eficacia, seguridad, distribución y aceptación. Esta revisión permite identificar patrones comunes, enfoques divergentes y vacíos en la literatura que contribuyen a delinear el campo de estudio y a justificar la presente investigación.

En 2017, Pența y Băban realizaron una revisión exhaustiva de 1,103 artículos en bases de datos como EBSCO, PubMed, PsycINFO y Web of Science, publicados entre 2011 y 2016. Para ser incluidos, los estudios debían cumplir con cinco criterios principales. En primer lugar, era imprescindible que compararan mensajes enmarcados en términos de ganancias y pérdidas (también conocidos como enmarcados en objetivos) mediante diseños experimentales o cuasi-experimentales. En segundo lugar, los mensajes debían enfocarse exclusivamente en la vacunación humana. En tercer lugar, los artículos debían estar escritos en inglés; en cuarto lugar, debían estar publicados en revistas académicas sometidas a revisión por pares. Finalmente, los estudios seleccionados debían evaluar como resultados el comportamiento, la intención o la actitud frente a la vacunación.

El encuadre de los mensajes es un elemento central en numerosos programas diseñados para educar sobre la importancia de las vacunas, lo que justifica un análisis minucioso de la evidencia disponible respecto a su efectividad. En este sentido, Abhyankar *et al.* (2007) señalaron que la percepción de eficacia de los resultados desempeña un rol mediador en el impacto de los marcos de referencia sobre las intenciones de los padres de vacunar a sus hijos con la vacuna MMR. De manera similar, Ferguson y Gallagher (2010) observaron que esta percepción de eficacia actúa

como un mediador indirecto entre los marcos de referencia y las intenciones de vacunarse contra la gripe.

La revisión de Pența y Băban (2017) complementa estudios metaanalíticos previos al evidenciar la complejidad de la relación entre los marcos de referencia y la promoción de las vacunas, señalando que dicha relación puede volverse significativa bajo ciertas condiciones específicas. Aunque el papel de los mediadores continúa siendo una cuestión poco resuelta, más de la mitad de los estudios analizados sugieren que los efectos del encuadre dependen de factores como las características individuales preexistentes, la percepción del riesgo o las circunstancias situacionales. Estos hallazgos son consistentes con investigaciones previas sobre el encuadre en la toma de decisiones relacionadas con la salud (como lo destacan Updegraff & Rothman, 2013). Sin embargo, los moderadores propuestos cuentan con evidencia limitada, inconsistente o contradictoria, lo que subraya la necesidad de investigaciones más rigurosas en el futuro.

Ahora bien, los estudios sobre el *framing* (encuadre) en la pandemia de COVID-19 han proporcionado una visión profunda de cómo los medios de comunicación han contribuido en la construcción de las narrativas públicas durante una crisis global sin precedentes. Estos trabajos no solo se han centrado en comprender cómo los medios presentaron el virus y las medidas para combatirlo, sino también en cómo los marcos mediáticos han mediado en la percepción social y en las respuestas políticas y sanitarias. Aunque la mayoría de estos estudios comparten el objetivo de desentrañar los mecanismos a través de los cuales los medios construyen realidades en torno a la pandemia, las metodologías y teorías empleadas han diferido, lo que ha permitido tanto avances significativos como también ha evidenciado algunas limitaciones importantes del enfoque. En este contexto, resulta crucial observar cómo los estudios se han dividido en dos grandes grupos: aquellos que abordan el *framing* de la pandemia en términos generales y aquellos que lo hacen en relación con las vacunas contra el COVID-19.

Durante la pandemia, los estudios se centraron principalmente en cómo los medios construyeron la narrativa de la emergencia sanitaria (Milutinović, 2021; Bhatti *et al.*, 2022), cómo se abordaron las políticas públicas y las medidas gubernamentales (Según Solvoll & Høiby, 2023), y cómo se gestionaron las expectativas de la población frente a un virus que alteraba drásticamente

la vida cotidiana (Mutua & Oloo, 2020; Dickinson *et al.*, 2024). Dentro de estos, varios trabajos han identificado encuadres recurrentes que, en gran medida, influyeron en la construcción mediática de la pandemia y de la vacunación.

Un enfoque teórico común en estos estudios es el de los marcos de consecuencias y de contexto, los cuales están orientados a entender cómo los medios de comunicación han destacado los efectos inmediatos de la pandemia y los impactos a largo plazo. Bhatti *et al.* (2022), por ejemplo, subrayan que la cobertura mediática de la pandemia se ha basado predominantemente en marcos de consecuencias, siguiendo una tradición periodística que prioriza los aspectos más tangibles y visibles de las crisis sanitarias. Estos marcos se centran en los efectos inmediatos del virus, como la transmisión de la enfermedad, las muertes y los impactos en los sistemas de salud. El riesgo de este enfoque, según los autores, es que se omiten aspectos más complejos de la crisis, como sus causas sociales, económicas y políticas. Sin embargo, a pesar de este esto, dichos enfoques siguen siendo utilizados porque se alinean con los géneros periodísticos informativos, que priorizan la claridad y la simplicidad en la transmisión de la información. Además, su formato facilita una rápida difusión y permite a los medios mantener un mayor control sobre el mensaje, lo que hace que estos enfoques sean accesibles y adecuados a las demandas del ciclo noticioso.

Por otro lado, algunos estudios han señalado la falta de un marco crítico en la cobertura mediática, lo que ha sido evidenciado como una limitación en la mayoría de los trabajos sobre el *framing* de la pandemia. Según Solvoll y Høiby (2023), los medios en Noruega evitaron abordar los intereses políticos o científicos detrás de las decisiones gubernamentales, prefiriendo una narrativa neutral y pragmática que se centraba más en las consecuencias económicas y sociales inmediatas del virus que en sus implicaciones a largo plazo. Este enfoque se ha replicado en otros países, donde los marcos informativos tienden a evitar cuestionar las decisiones de los gobiernos y se enfocan en la transmisión del mensaje oficial. Esta tendencia hacia la neutralidad ha sido criticada por no ofrecer una visión crítica y compleja de la crisis.

En términos metodológicos, el *framing* de la pandemia se ha estudiado mediante diversas aproximaciones. Algunas investigaciones han empleado métodos mixtos, como el análisis de contenido, para identificar patrones discursivos en la cobertura mediática de la pandemia.

Milutinović (2021), por ejemplo, utiliza esta técnica para estudiar cómo los medios serbios han representado el COVID-19, identificando marcos de miedo y pánico como dominantes en la cobertura inicial. Sin embargo, estudios como el de Hung y Chang (2023) han adoptado métodos más innovadores, como el modelado de temas mediante algoritmos de Latent Dirichlet Allocation (LDA), que permiten analizar grandes volúmenes de datos y descubrir patrones temáticos más complejos. Este tipo de enfoque es particularmente útil para identificar tendencias emergentes en la cobertura mediática, pero, como advierte Schwarz *et al.* (2023), estos métodos pueden carecer de la profundidad interpretativa necesaria para comprender los matices culturales y sociales subyacentes a las narrativas mediáticas.

Un hallazgo común en muchos estudios durante la pandemia es el análisis de la relación entre la información que presentan los medios de comunicación, la acción política y la industria farmacéutica. A partir de la relación de estos elementos se presenta la manipulación de la evidencia científica con fines políticos y comerciales (Barthi & Sismondo, 2022), así como el carácter político de las decisiones y creencias de los médicos y usuarios de medicamentos (Levin *et al.*, 2022). En el caso de los Estados Unidos, estudios como el de Dickinson *et al.* (2024) examinan cómo los medios de derecha y de izquierda contribuyeron a la polarización política mediante la cobertura de la hidroxiclороquina, una droga que fue ampliamente debatida durante los primeros meses de la pandemia. Los medios conservadores, como Fox News, promovieron la droga con un marco esperanzador, mientras que los medios progresistas adoptaron un enfoque más escéptico. Este contraste en la cobertura fue fundamental para alimentar la polarización política en torno a la pandemia y amplificar la desinformación, lo que tuvo consecuencias fatales, ya que muchos individuos siguieron recomendaciones basadas en información errónea.

A medida que avanzaba la pandemia, el *framing* se fue desplazando hacia la cobertura de las vacunas contra el COVID-19, un tema que rápidamente se convirtió en el centro de la narrativa mediática global. En este contexto, los estudios sobre encuadres de las vacunas han revelado cómo los medios de comunicación construyeron narrativas sobre la seguridad, eficacia y equidad de las vacunas, sin embargo, pero se ha estudiado si estos tuvieron un impacto significativo en la disposición de la población a vacunarse. La representación mediática de las vacunas se ha centrado

en varios marcos clave, como la esperanza, el miedo y la responsabilidad, los cuales han jugado un papel crucial en la aceptación o el rechazo de la vacunación.

Uno de los marcos más prevalentes en la cobertura de las vacunas ha sido el marco de esperanza. Este marco, que presenta la vacuna como la solución definitiva para acabar con la pandemia, ha sido utilizado tanto por los medios como por los gobiernos para fomentar la confianza en las vacunas. Sin embargo, este enfoque optimista también ha sido criticado por no abordar adecuadamente las preocupaciones sobre la seguridad y la distribución de las vacunas. En este sentido, estudios como el de Mutua y Oloo (2020) han señalado cómo los medios de comunicación globales, como la BBC y CNN, únicamente han destacado los aspectos positivos de las vacunas. A esta crítica se suma el hecho de la falta de profundidad en las disparidades que existen en el acceso a las vacunas entre diferentes países. A pesar de que esto responde a una cuestión de asimetría en el acceso, su inclusión se considera relevante para ofrecer una visión más equitativa y completa del problema, ya que visibilizar estas desigualdades permite contextualizar la pandemia dentro de dinámicas globales de poder, desarrollo y justicia sanitaria. Omitir estos elementos contribuye a una narrativa parcial, centrada en los logros científicos y en la eficacia biomédica, que deja fuera los desafíos estructurales que enfrentan muchas regiones del mundo.

Otro marco clave ha sido el del miedo, que ha sido utilizado por los medios en varios momentos de la pandemia para enfatizar la urgencia de la vacunación. La investigación de Afrin *et al.* (2022) ha mostrado cómo en la cobertura de las variantes del virus, los medios han utilizado marcos alarmistas que subrayan los riesgos de no vacunarse. Este enfoque ha sido efectivo para movilizar a la población en momentos críticos, pero también ha generado resistencia en ciertos sectores, alimentando la desconfianza hacia las vacunas. La cobertura de los efectos secundarios de las vacunas y las teorías conspirativas relacionadas con su desarrollo y distribución también han alimentado el miedo y la desinformación (Rodelo, 2021).

Finalmente, el marco de responsabilidad ha sido utilizado para enfatizar el deber cívico de vacunarse, presentando la vacunación como una acción colectiva necesaria para proteger a la comunidad (Okorie, 2022). Este enfoque ha sido promovido especialmente por los gobiernos y las organizaciones de salud pública, que han destacado la importancia de alcanzar la inmunidad

colectiva. Sin embargo, este marco también ha generado tensiones en torno a la libertad individual y la obligatoriedad de la vacunación, especialmente en países donde la desconfianza en las instituciones es alta.

Los estudios sobre *framing* en la pandemia han aportado avances significativos tanto en términos teóricos como metodológicos. En términos teóricos, uno de los mayores logros ha sido la integración de la teoría del *framing* con otras perspectivas, como la teoría de la comunicación de riesgos y la teoría de las crisis. Estas teorías han proporcionado una base más sólida para entender cómo los marcos mediáticos no solo median las percepciones públicas, sino también en cómo configuran las respuestas de los gobiernos y las instituciones sanitarias. Por ejemplo, el estudio de Dickinson *et al.* (2024) sobre la desinformación y la polarización política ha mostrado cómo los marcos mediáticos pueden amplificar la crisis al favorecer ciertas narrativas y minimizar otras.

En cuanto a los métodos, el uso de herramientas de análisis automatizado, como el modelado de temas y el procesamiento de lenguaje natural, ha permitido realizar estudios a gran escala que antes habrían sido imposibles debido al volumen de datos disponibles. El enfoque de Rana *et al.* (2024) sobre el análisis de metáforas de guerra en la cobertura mediática es un ejemplo de cómo los estudios cualitativos y cuantitativos pueden combinarse para ofrecer una comprensión más profunda de los marcos narrativos utilizados durante la pandemia. Sin embargo, como señalan algunos estudios, la falta de enfoque interdisciplinario y la escasez de marcos críticos siguen siendo limitaciones importantes en la investigación sobre el *framing* de la pandemia.

A través de un enfoque multidisciplinario que combina análisis cualitativos y cuantitativos, estos estudios han revelado cómo los marcos mediáticos median la percepción pública y en la respuesta social a la pandemia, desde las primeras fases de la emergencia sanitaria hasta la llegada de las vacunas. La identificación de marcos recurrentes como los de miedo, esperanza y responsabilidad ha permitido comprender cómo los medios han movilizadado a la población y se han relacionado con las políticas públicas, pero también ha puesto de manifiesto las limitaciones de la cobertura mediática, como la falta de marcos críticos y la polarización política.

Capítulo III. Discusión teórica

Este capítulo presenta un marco teórico integrado por tres corrientes: el *framing*, la sociología de las expectativas y la teoría de la prospectiva. La articulación de estas perspectivas resulta especialmente adecuada para analizar la construcción de los discursos mediáticos sobre las vacunas contra la COVID-19, ya que aportan herramientas conceptuales para comprender cómo se elaboran los mensajes, cómo se configuran las promesas tecnocientíficas y sus posibles respuestas en el discurso público, y de qué manera se comunican el riesgo y la certidumbre en torno a la vacunación en el contexto de la pandemia.

El *framing* permite analizar cómo los medios organizan y presentan la información en salud para destacar ciertos aspectos, atribuir responsabilidades y proponer soluciones. Este enfoque revela qué dimensiones de la pandemia y la vacunación son enfatizadas u omitidas, configurando la comprensión pública y legitimando ciertas respuestas institucionales. Además, permite la operacionalización de las promesas y las respuestas, al igual que los encuadres de pérdida y ganancia.

La sociología de las expectativas examina cómo los discursos sobre las vacunas proyectan futuros posibles, generando promesas de protección o escenarios de incertidumbre. Permite analizar cómo distintos actores construyen y disputan narrativas sobre beneficios y riesgos, influyendo en la manera de imaginar y anticipar el curso de la pandemia.

La teoría de la prospectiva estudia cómo los encuadres de pérdida y ganancia presentan la información sobre la seguridad y efectividad de las vacunas en los contenidos noticiosos. Estos marcos ayudan a comprender cómo se representan los beneficios de vacunarse o las consecuencias de no hacerlo en contextos de incertidumbre.

En conjunto, estos enfoques ofrecen herramientas conceptuales para analizar los encuadres mediáticos sobre las vacunas, su transformación a lo largo del tiempo y su papel en la construcción de futuros posibles en el ámbito de la salud pública.

3.1 Fundamentos del *framing*

Las teorías del *framing* (encuadre) encuentran sus fundamentos en la sociología interpretativa, en particular en enfoques como el interaccionismo simbólico de la Escuela de Chicago, la fenomenología de Peter Berger y Thomas Luckmann, y la etnometodología de Harold Garfinkel (Sadaba, 2001; Koziner, 2013). El término “*framing*” fue inicialmente introducido por Gregory Bateson en *Steps to an Ecology of Mind* (1972), pero su conceptualización fue significativamente ampliada por Erving Goffman en *Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience* (1974).

Goffman (2023) destacó que los *frames* o marcos de referencia son fundamentales para la cultura de un grupo social, ya que funcionan como estructuras cognitivas que organizan la percepción y la interpretación de la experiencia cotidiana, ofreciendo coherencia a los significados compartidos. En esencia, la teoría del encuadre sostiene que un mismo acontecimiento puede ser abordado desde diversas perspectivas y asociado a diferentes valores o consideraciones (Chong & Druckman, 2007). Dicho de otro modo, un marco en la comunicación estructura la realidad al otorgar significado a los eventos que ocurren, promoviendo definiciones e interpretaciones específicas.

En el ámbito de la comunicación, los estudios sobre *framing* comenzaron a desarrollarse en las décadas de 1970 y 1980. Autores como Gaye Tuchman y Robert Entman criticaron el objetivismo informativo y la idea de que los periodistas transmiten la realidad tal como es. En su lugar, señalaron que factores culturales, las prácticas periodísticas y las interacciones organizativas moldean la producción de noticias (Sadaba, 2001). Una de las críticas más importantes hacia estos estudios es que tienden a atribuir a los medios de comunicación una función generadora de esquemas, dejando de lado el marco social donde se construyen.

Una rápida revisión a las principales revistas vinculadas con las ciencias de la comunicación permite llegar a una conclusión clara: la teoría del *framing* emerge en buena parte de ellas como uno de los planteamientos teóricos más ampliamente utilizados por los

investigadores del campo para realizar sus proyectos de investigación. No en vano la teoría se ha posicionado como uno de los acercamientos teóricos predominantes en la bibliografía en comunicación (Brugman; Burgers; Steen, 2017; De-Vreese, 2005) y sus diferentes subdisciplinas (Cacciatore *et al.*, 2016) a nivel internacional, algo de lo que por supuesto tampoco ha escapado la práctica investigadora en el contexto español y el latinoamericano (Ardèvol-Abreu, 2015; Piñeiro-Naval; Morais, 2020; Sádaba-Garraza; Rodríguez-Virgili; Bartolomé-Castro, 2012; Saperas; Carrasco-Campos, 2015; Valera-Ordaz, 2016), Vicente-Mariño; López-Rabadán, 2009). (Muñiz, 2020, pág. 2)

Los estudios sobre *framing* se dividen en dos categorías principales. Por un lado, los marcos de medios se centran en explicar cómo las narrativas mediáticas organizan y dan sentido a los eventos. Gamson y Modigliani (1987) los definen como una idea central o línea argumental que otorga significado a los acontecimientos en desarrollo. Tuchman (1978) añade que estos marcos son esenciales para transformar sucesos incoherentes en narrativas coherentes y comprensibles, además de servir como rutinas de trabajo para los periodistas. Por otro lado, los marcos individuales se conciben como estructuras mentales que guían el procesamiento de la información por parte de las personas (Entman, 1993). Estas estructuras pueden verse influenciadas tanto por perspectivas políticas de largo alcance como por enfoques más específicos a corto plazo (Scheufele, 1999). Además, se han propuesto diversas tipologías de encuadres, como los fuertes y débiles, específicos y genéricos, así como deductivos e inductivos. Este último enfoque resulta particularmente relevante cuando se busca identificar marcos a partir de la inmersión en los datos (Ardèvol-Abreu, 2015).

También los estudios sobre el encuadre distinguen entre dos categorías principales: los encuadres genéricos y los temáticos (Günther, Gaertner & Zeirz, 2021). Los encuadres genéricos, también denominados encuadres consistentes (Borah, 2011), son aquellos que pueden aplicarse a una amplia variedad de temas, sin importar el contexto específico. Estos marcos son universales

en su naturaleza, lo que les permite analizar la forma en que los medios y otros actores estructuran los mensajes en distintos contextos sociales y políticos.

Por otro lado, los encuadres temáticos, también conocidos como encuadres únicos (Borah, 2011), son específicos de un tema en particular. Estos encuadres se diseñan y aplican en función de las características propias de un fenómeno o acontecimiento específico, como lo han estudiado Entman (1993) y Kohring y Matthes (2002). A diferencia de los encuadres genéricos, los temáticos responden a las particularidades de un caso concreto, permitiendo un análisis más profundo y focalizado de los mensajes asociados a dicho tema (Günther, Gaertner y Zeirz, 2021). La coexistencia de ambos tipos de encuadres ofrece un marco conceptual amplio para comprender cómo los mensajes son elaborados, comunicados y recibidos, al tiempo que destaca la versatilidad y especificidad del encuadre como herramienta analítica en el estudio de los medios y la comunicación.

Dentro de las contribuciones teóricas más influyentes sobre el tema, destaca la propuesta de Robert Entman (1993), cuya definición se ha consolidado como un referente esencial en el estudio del *framing*. Según Entman, el encuadre implica un proceso de selección y énfasis que resalta ciertos aspectos de la realidad percibida dentro de los textos informativos. Este proceso no solo organiza la información, sino que cumple funciones clave, tales como definir problemas, identificar causas, emitir juicios morales y sugerir soluciones. Esto proporciona una estructura analítica precisa para el análisis de los mensajes mediáticos.

A continuación, se discute la relevancia y aplicabilidad de esta definición en la investigación actual. En primer lugar, brinda claridad teórica al mostrar cómo los encuadres priorizan ciertos aspectos de la realidad, excluyendo otros, lo que facilita el análisis de su impacto en la percepción pública. En segundo lugar, las funciones propuestas por Entman, definir problemas, diagnosticar causas, emitir juicios morales y sugerir soluciones, ofrecen un marco sistemático para estudiar el papel del *framing* en la comunicación, ya que al menos una de estas funciones está presente en cualquier marco. Además, Entman, Matthes y Pellicano (2009) amplían esta perspectiva al situar los marcos en cuatro dimensiones posibles dentro del proceso comunicativo: el emisor, el texto, el

receptor y la cultura. Este enfoque resalta la interacción dinámica entre los diferentes actores y contextos en la construcción de significados.

En este contexto, Entman describe el encuadre como un proceso mediante el cual los periodistas seleccionan y estructuran la realidad al presentar los acontecimientos. A través de esta selección, destacan ciertas ideas sobre otras, lo que influye directamente en la percepción del público. Para ello, utilizan diversas estrategias, como la ubicación de la noticia dentro del texto, la repetición de elementos clave o su conexión con contextos culturales y sociales específicos. Estas estrategias permiten resaltar ciertos aspectos mientras relegan otros (López, 2022).

Aunado a ello, para Vliegenthart (2012), el *framing* ofrece a los investigadores un método sistemático para examinar el contenido mediático, permitiéndoles describirlo en función de los tipos y la frecuencia de los encuadres empleados. Además, proporciona la posibilidad de estudiar las variaciones en dicho contenido, tanto entre diferentes medios como a lo largo del tiempo. En esta misma línea, De Vreese, Peter y Semetko (2001) subrayan que el proceso de encuadre es crucial en la construcción de la realidad social, ya que facilita la forma en que las personas comprenden y comparten sus perspectivas sobre el mundo. La metáfora del marco como un recurso similar a una fotografía o pintura ilustra cómo los encuadres resaltan ciertos elementos y excluyen otros, configurando así una interpretación específica de los acontecimientos (Piñeiro-Naval & Mangana, 2018).

De manera general, la investigación sobre el *framing* ha recibido críticas debido a su vaguedad teórica y empírica. Scheufele (1999) destaca que la falta de un modelo teórico-metodológico único genera problemas conceptuales que dificultan la comparación de instrumentos y resultados. Aunado a ello, Scheufele e Iyengar (2017) señalan que las investigaciones contemporáneas en el ámbito de las comunicaciones han tendido a alejarse de una definición estricta y específica, como la planteada desde la psicología, que conceptualiza los encuadres como etiquetas informativas equivalentes. En su lugar, se ha adoptado una aproximación más flexible, influenciada por la sociología, que diluye la distinción entre encuadres y otras características informativas o persuasivas de los mensajes.

Este cambio ha generado una confusión conceptual en la que cualquier atributo informativo puede ser considerado un marco, y cualquier reacción de la audiencia, un efecto de encuadre. Desde este enfoque, el *framing* pierde claridad como concepto analítico y se vuelve indistinguible de otras formas de influencia social o mediática, como la fijación de agendas, el aprendizaje o la persuasión. Sin embargo, desde otra perspectiva, se argumenta que los diversos abordajes del *framing* son necesarios para comprender un fenómeno tan complejo como la construcción de la realidad (D'Angelo, 2012). Según Borah (2011) los investigadores con formación sociológica tienden a investigar encuadres en las noticias (encuadres de medios) y los de formación sociológica buscan analizar a los individuos (encuadres de audiencia).

En cuanto a los análisis de la literatura sobre el *framing* en el campo de la comunicación¹⁵, algunos estudios han analizado su presencia en bases de datos y revistas especializadas. Por ejemplo, Borah (2011) llevó a cabo un análisis de contenido de 93 revistas académicas revisadas por pares durante un periodo de diez años, examinando tendencias, variables conceptuales y debates clave en el campo. Este tipo de revisión permite identificar patrones y proporciona una visión más profunda de los principales conceptos relacionados con el encuadre, además de señalar direcciones futuras de investigación.

Hay varios estudios que integran la teoría del encuadre que explican y aclaran los múltiples conceptos (Carragee y Roefs, 2004; Chong y Druckman, 2007a, 2007b; D'Angelo, 2002; Entman, 1993; Scheufele, 1999; Scheufele y Tewksbury, 2007). También hay pocos estudios de metaanálisis que hayan examinado aspectos particulares del encuadre: “ganancia-pérdida” o “respuesta a la tarea”. (Borah, 2011, pág. 247)

¹⁵ Las teorías del *framing* también han trascendido en otros campos de investigación, por ejemplo, en los trabajos sobre movimientos sociales (Snow, Vliegenthart y Ketelaars, 2018; van Dijk, 2023; Caiani, 2023; Barranco y Parcerisa, 2023), aquí el estudio de los marcos en la acción colectiva revela que la movilización no depende únicamente de un análisis de las oportunidades y los recursos disponibles. También resulta fundamental cómo los actores involucrados perciben e interpretan la situación en cuestión, así como la manera en que comprenden y valoran el proceso de movilización en sí mismo (Chihu, 2012).

La autora menciona que el interés por el concepto de encuadre puede deberse a la diversidad de definiciones, metodologías y perspectivas que lo sustentan. Sin embargo, establecer un paradigma común que integre toda la investigación sobre el encuadre resulta una tarea compleja. No obstante, esta diversidad también refleja su riqueza conceptual. En ese sentido, para avanzar en este campo, la investigación futura debe abordar no solo cuestiones específicas sobre el encuadre y sus efectos, sino también conectarlas con una comprensión más amplia del concepto, lo que permitirá consolidar el desarrollo teórico y, al mismo tiempo, aprovechar la variedad de enfoques y metodologías que enriquecen el estudio del encuadre (Borah, 2011).

A pesar de los esfuerzos realizados, los académicos han señalado diversas deficiencias en la investigación sobre *framing*, tales como la falta de conceptualizaciones claras y vacíos en áreas como la producción de encuadres. Sin un análisis sistemático de la literatura, es difícil comprender completamente la magnitud de estas limitaciones. Así, la revisión de una década de publicaciones no solo facilita la identificación de patrones y tendencias, sino que también orienta la investigación futura, contribuyendo a diseñar estudios más sólidos y relevantes (Potter & Riddle, 2007).

En este contexto, Song (2024) realizó un análisis bibliométrico de 3,585 publicaciones relacionadas con el *framing*, recopiladas de la base de datos Web of Science (WoS) para el periodo 2014-2023. La distribución de estas publicaciones refleja un enfoque predominante en áreas como comunicación (1,775), psicología social (247), cambio climático (229), lengua y lingüística (210), ciencia política (127) y gestión (117). Durante este periodo, se observó una tendencia general al alza en el número de publicaciones. Entre 2014 y 2019, el campo experimentó un incremento constante, alcanzando un pico de 439 publicaciones en 2019. Sin embargo, a partir de ese año, hubo una ligera disminución, con 420 publicaciones en 2020. Además, en 2022 se registró otra caída significativa, con solo 390 publicaciones. A pesar de estas fluctuaciones, entre 2019 y 2023 se mantuvo una relativa estabilidad, con un promedio cercano a las 400 publicaciones anuales, reflejando un periodo de consolidación en la investigación.

A pesar de estos avances, el análisis de Song (2024) señala importantes carencias en el campo. Una de las brechas más notables es la insuficiente representación de las perspectivas lingüísticas, especialmente en relación con el encuadre metafórico. Aunque el encuadre conceptual ha sido

ampliamente estudiado, los trabajos que abordan cómo los elementos lingüísticos, como las metáforas, configuran el discurso mediático son limitados. El encuadre metafórico, fundamental en la lingüística cognitiva, juega un papel crucial en la interpretación de fenómenos abstractos. Ante esto, las investigaciones sobre medios y comunicación a menudo no consideran cómo las metáforas afectan la construcción de significados, la percepción de la audiencia y los sesgos en el discurso público.

Al respecto, el autor sugiere que las investigaciones futuras deberían explorar la interacción entre las redes sociales y los medios tradicionales, ya que esto podría revelar diferencias significativas en sus dinámicas comunicativas. Ampliar el enfoque a ejemplos no occidentales enriquecería el panorama global, destacando las variaciones culturales en los estilos de encuadre. Además, los estudios longitudinales que analicen la evolución del encuadre durante eventos o crisis podrían proporcionar una valiosa perspectiva temporal. Investigaciones sobre el papel de los algoritmos en plataformas como *Twitter* o *Facebook*, en cuanto a la amplificación o supresión de ciertos encuadres, aportarían una nueva dimensión al campo, ayudando a entender cómo las tecnologías digitales afectan las narrativas mediáticas contemporáneas.

En su obra de 2018, D'Angelo propone una tipología de encuadres que identifica cuatro tipos esenciales dentro del proceso de *framing*, fundamentales para los estudios en diferentes campos de la comunicación. El primero de estos es el encuadre de asunto (*issue frame*), también conocido como *advocacy frame*, que es utilizado por actores que buscan influir en el debate público, promoviendo sus puntos de vista sobre un tema específico. Estos encuadres, comúnmente empleados por las élites políticas, permiten transmitir sus argumentos a los medios de comunicación y otros actores relevantes, estructurando sus propuestas dentro de los debates políticos (De-Vreese, 2012; Matthes, 2012). En segundo lugar, los encuadres periodísticos (*journalistic frames*) representan las estrategias utilizadas por los periodistas para dar forma a la información transmitida por las fuentes. Estos marcos proporcionan el contexto necesario para la interpretación y expresión de los asuntos tratados en los medios, conectando los marcos de asunto impulsados por las élites con la narrativa construida por los periodistas (De-Vreese, 2012; D'Angelo, 2018).

El tercer tipo es el de los encuadres noticiosos (*news frames*), que se centran en cómo los medios estructuran y presentan las noticias, influyendo en la manera en que el público percibe y entiende la información. Estos marcos destacan ciertos aspectos del contenido mientras relegan otros a un segundo plano, modelando la percepción del público sobre el tema tratado. Finalmente, los encuadres de la audiencia (*audience frames*), también conocidos como marcos cognitivos o *frames* en el pensamiento, reflejan cómo los individuos interpretan y procesan la información que reciben. Este tipo de encuadre se enfoca en las respuestas cognitivas del público, y es esencial para comprender la relación entre los mensajes mediáticos y su impacto en las percepciones y actitudes individuales. Cada uno de estos encuadres abre nuevas posibilidades para investigaciones que analicen su uso dentro del proceso comunicativo, así como las interacciones entre ellos, donde pueden actuar como variables dependientes o independientes, dependiendo de los efectos que se deseen analizar (Muñiz, 2020).

En lo que respecta a los diseños metodológicos, aunque no existe una estandarización al respecto, autores como Chong y Druckman (2007) señalan que los estudios suelen seguir una serie de pasos comunes:

1. Identificación del tema o acontecimiento: se define un marco de comunicación en relación con un tema, actor o acontecimiento específico. Esto implica que un mismo tema puede ser abordado con marcos diferentes dependiendo del contexto y el momento. Por ejemplo, los marcos para reformas sociales en distintos periodos presentan enfoques alternativos.
2. Aislar una actitud específica: para evaluar cómo los marcos afectan la opinión pública, se identifican actitudes concretas relacionadas con el tema. Cada actitud puede estar asociada a diferentes marcos, como consideraciones económicas, humanitarias o causales.
3. Construcción de un esquema inicial de marcos: se recopilan marcos iniciales a través de la literatura académica, opiniones de élite o cuestionarios abiertos. Esto genera un conjunto de “marcos culturalmente disponibles” que se pueden ajustar y enriquecer durante el análisis.
4. Selección y análisis de contenido: se eligen fuentes de información, como medios masivos o publicaciones especializadas, y se analizan mediante codificación manual o computarizada. La codificación manual permite mayor flexibilidad para descubrir nuevos

marcos, mientras que el análisis computarizado facilita trabajar con grandes volúmenes de datos.

5. Evolución del marco: el análisis incorpora la dimensión temporal, evaluando cómo los temas evolucionan a lo largo del tiempo. Un replanteamiento puede transformar temas familiares en novedosos, lo que influye en las interpretaciones públicas y políticas.

Como se observa, los estudios sobre *framing* han proporcionado valiosas perspectivas teóricas para comprender cómo los medios de comunicación y otros actores sociales construyen la realidad. Uno de los mayores aportes ha sido la definición del concepto por autores como Erving Goffman y Robert Entman, quienes destacan la relevancia de los marcos para organizar la experiencia y estructurar los eventos de forma que presenten una visión particular de la realidad. Este enfoque permite identificar cómo los marcos mediáticos no solo organizan y jerarquizan la información, sino también cómo priorizan ciertos aspectos de los eventos mientras omiten otros, lo que influye directamente en la percepción pública. Además, la teoría del *framing* ha dado lugar a diversas tipologías, como los marcos de medios, de audiencia y de asunto, que ofrecen nuevas oportunidades para analizar las interacciones entre diferentes actores sociales y su impacto en las actitudes y percepciones del público. Esto, a su vez, facilita el estudio de cómo se construyen significados y narrativas mediáticas.

Como se mencionó, aunque el *framing* ofrece una base conceptual amplia, ha enfrentado críticas por su falta de definición clara. La flexibilidad del término, atravesada por enfoques sociológicos, ha dificultado la comparación entre estudios, ya que los encuadres pueden confundirse con otros elementos del discurso o con respuestas del público. Aun así, esta diversidad se considera útil para abordar la complejidad de la construcción mediática de la realidad. Actualmente, el reto es afinar sus fundamentos teóricos y ampliar su alcance hacia fenómenos actuales como las redes sociales y los algoritmos.

3.2 La sociología de las expectativas

Dentro de los estudios sociales de ciencia y tecnología¹⁶, el enfoque de la sociología de las expectativas¹⁷ se centra en analizar la dinámica, que incluye el surgimiento, crecimiento, posicionamiento y desaparición, de las proyecciones relacionadas con el futuro en el ámbito tecnocientífico (Van Lente, 2012). Además, busca comprender cómo tales discursos influyen en las decisiones de científicos, públicos, empresarios y gobiernos, quienes los incorporan en sus agendas debido a que prometen un futuro mejor o alimentan el temor a quedar rezagados (Joly & Le Renard, 2021). Por consiguiente, se puede afirmar que la ciencia no solo se enfoca en los hechos, sino también en el estudio de las posibilidades (Mormann, 2017).

Las expectativas [...] pueden definirse como declaraciones sobre el futuro, pronunciadas o inscritas en textos o materiales, que circulan. Muchos académicos han señalado la variedad de expectativas: pueden ser positivas (promesas) y negativas, y variarán en nivel, contenido y modalidad (Konrad, 2006). El nivel de expectativas puede variar desde bocetos abstractos y abarcadores del futuro (macro) hasta elementos detallados (micro). En términos de contenido, las expectativas pueden referirse a aspectos técnicos, comerciales o sociales, y probablemente en una combinación de estos. Y las modalidades pueden ir desde afirmaciones que se dan por supuestas y que no encuentran resistencia hasta argumentos

¹⁶ En este conjunto de estudios las discusiones giran en torno a tres ejes: el alcance, las dinámicas de ciencia y tecnología en contextos nacionales y locales, y las estructuras y cambios de las sociedades (Kreimer, 2007). En los ESCT hay una larga tradición de autores que ayudan a comprender a la ciencia y a la tecnología como objeto de las ciencias sociales, en esa sección predominan los trabajos de Robert Merton, Thomas Khun, Pierre Bordieu, Bruno Latour, Joseph Gusfield, Dominique Pestre, Shinn Terry, Karl Mannheim y David Bloor, entre otros. Desde la óptica de los estudios en Latinoamérica destacan los aportes de Pablo Kreimer (1997, 1999, 2002, 2003, 2007, 2015), Marcos Cueto (1989), Rentado Dagnino, Hernán Thomas y Amílcar Davyt (1996), Oscar Varsavsky y Kreimer (2010), por mencionar algunos.

¹⁷ El análisis de las expectativas también se ha realizado en otras áreas del conocimiento, por ejemplo, en la sociología de la religión, aquí encontramos una variedad de trabajos (Knox, 1975; Greyson, 1991; Marin y Gamba, 1993; Ghumman y Jackson, 2010; Ančić y Zrinščak, 2012; Kimball, Marks, Dollahite, Leavitt y Kelley, 2021; Rabbanie, Katni y Fadil, 2022) centrados en explicar las relaciones entre las expectativas que producen los discursos religiosos y las compensaciones (negativas) o beneficios (positivos) que obtienen las personas devotas (católicas, islámicas, musulmanas, etc.).

meticulosamente organizados para contrarrestar las refutaciones previstas. (Van Lente, 2012, p. 772-773)

Estos discursos son fundamentales en la construcción de futuros posibles y en la movilización de recursos para la innovación tecnológica y científica. Como señala Van Lente (2012), las expectativas no solo reflejan visiones sobre el futuro, sino que también actúan como catalizadores para la creación de nuevas realidades, funcionando como declaraciones que impulsan acciones concretas. Un ejemplo de esto se encuentra en la tecnología de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS), diseñada para reducir las emisiones de CO₂ mediante su almacenamiento subterráneo. Países como Estados Unidos y China han adoptado esta tecnología en sus sectores industriales, promoviendo proyectos destinados a mitigar la contaminación atmosférica. En este contexto, las expectativas generadas por la introducción de tecnologías como el CCUS no solo impulsan la innovación, sino que también fomentan un compromiso con la sostenibilidad ambiental, demostrando cómo las promesas tecnológicas pueden transformar tanto el ámbito industrial como el político (Liu *et al.*, 2017).

Otro ejemplo clásico sobre las promesas es la Ley de Moore, que predice que la complejidad de los chips de memoria se duplicará cada 18 meses. Esta predicción, lejos de ser una simple afirmación sobre el futuro, se convierte en una promesa autocumplida, tal como lo explica Van Lente (2012). Este tipo de expectativas, que en principio pueden parecer infundadas, terminan incidiendo directamente en las decisiones de inversión y en la evolución de industrias tecnológicas, demostrando el poder de las promesas para generar realidades futuras.

Aunado a ello, las expectativas científicas pueden tener un impacto significativo en la organización de proyectos de innovación, como lo ilustra el caso de la estimulación cerebral profunda (DBS) (Gardner *et al.*, 2015). Las expectativas optimistas sobre sus posibles beneficios en el tratamiento de trastornos neurológicos movilizan alianzas entre científicos, instituciones y gobiernos, configurando roles y responsabilidades dentro de un proyecto común. Estas expectativas, que a menudo se presentan a través de narrativas de avance y descubrimiento, también tienen un poder organizador, ya que facilitan la coordinación de esfuerzos y el

establecimiento de metas claras. De esta manera, las promesas no solo generan un marco de esperanza, sino que también estructuran las relaciones entre los actores involucrados en el proceso de innovación. En otras palabras, es mediante la generación de expectativas prometedoras que las instituciones inscriben una gama potencialmente diversa de aliados en un proyecto de innovación. Así se entiende que las declaraciones sobre el futuro también tienen efectos estructurantes en las alianzas, al coordinar roles institucionales y profesionales, asignar responsabilidades y prever resultados y recompensas para los participantes (Gardner *et al.*, 2015).

En el ámbito de la biomedicina, las expectativas sobre tecnologías emergentes, como la terapia génica, también tienen un poder crítico. Como señala Horts (2017), las expectativas públicas sobre estas terapias pueden ser utilizadas para promover una comprensión crítica de la ciencia, al tiempo que se generan marcos de gobernanza científica que articulan derechos y responsabilidades. Aunque algunas de estas expectativas pueden ser excesivas o infundadas, especialmente en el contexto de curas milagrosas como el tratamiento del cáncer, son fundamentales para la construcción de la esperanza en los pacientes y para la formulación de políticas de salud pública.

Además de las expectativas locales, como las mencionadas en el contexto de la medicina, existen promesas científicas de mayor alcance que involucran transformaciones globales. Mormann (2017) distingue entre promesas científicas locales y globales, explicando que las primeras se refieren a avances tecnológicos que impactan áreas específicas sin modificar profundamente la estructura social global, mientras que las segundas, como las promesas de avances en la genómica, tienen el potencial de transformar la sociedad en su conjunto. Las promesas globales, al involucrar avances trascendentales en el conocimiento y la tecnología, movilizan grandes inversiones y esfuerzos colaborativos, ya que se perciben como compromisos fundamentales para el bienestar futuro de la humanidad.

En el caso de la genómica, las promesas científicas no solo guían la investigación, sino que también influyen en las políticas públicas, como lo demuestra el análisis de Lemay (2020) sobre la creación de Genome Canada. Este autor muestra cómo las expectativas generadas por las promesas científicas fueron fundamentales para moldear las decisiones políticas y las estrategias de financiación de la investigación. Las promesas científicas, por lo tanto, no se limitan a describir

futuros posibles, sino que funcionan como herramientas discursivas utilizadas para persuadir a los actores políticos de la necesidad de nuevos marcos institucionales y financieros.

Estas promesas desempeñan una función clave en la construcción de futuros sociales y políticos. No solo movilizan recursos y esfuerzos hacia la creación de nuevas tecnologías, sino que también contribuyen a la configuración de identidades, intereses y roles de los actores involucrados. Las promesas no son simplemente visiones utópicas o distópicas, sino que son prácticas discursivas que, al proyectar futuros, influyen en las decisiones y políticas del presente, convirtiéndose en fuerzas activas en la construcción de un futuro colectivo.

Al respecto, las nuevas tecnologías y los avances en los principios científicos no existen previamente en su forma material, sino que son el resultado de las expectativas, imaginaciones y visiones que han modelado su potencial (Mormann, 2017). Siguiendo con las características de las expectativas, estas tienen un carácter generativo, ya que guían las actividades, brindan estructura y legitimidad, atraen inversiones e interesan a los actores involucrados (Borup *et al.*, 2006). Las visiones sobre el futuro impulsan la actividad científica y técnica, asegurando la producción de mediciones, pruebas de materiales y proyectos piloto. En este sentido, la innovación no puede desarrollarse de forma aislada, sino que depende de un conjunto dinámico y diverso de expectativas sobre el futuro (Borup *et al.*, 2006).

Por lo tanto, las promesas tienen una capacidad generadora, ya que están relacionadas con el diseño de estrategias complejas que consideran tanto los límites institucionales como los epistémicos. En consecuencia, las promesas “crean un horizonte de expectativas en el que la nueva tecnología se presenta como una necesidad o como algo altamente deseable, estabilizando el futuro mediante la coordinación de las expectativas de los diversos actores involucrados, y favoreciendo el desarrollo del camino tecnológico” (Joly & Le Renard, 2021, pág. 900).

Brown y Michel (2003) discuten las dimensiones económicas y políticas en la formulación de promesas tecnocientíficas porque estas son relevantes para la movilización e inversión de capitales en escenarios donde se pretende introducir una tecnología o un programa, como en el caso de las aplicaciones farmacéuticas. De este modo, las expectativas que se generan alrededor de las

promesas pueden mejorar o dañar la reputación y la credibilidad de los promotores. Uno de los puntos más destacados de la propuesta de ambos autores es la presentación de un modelo en donde explican que los tipos de discurso sobre el futuro varían dependiendo de los actores que intervienen en la dinámica de la narrativa. Es decir, “cuanto más agudas sean las incertidumbres, mayor será la necesidad de ordenar las actividades emergentes de una red inestable, a menudo participando en un discurso sobre el potencial revolucionario de la promesa” (Brown & Michel, 2003, pág. 16).

En ese sentido, el argumento se resume en: los discursos radicales sobre el futuro son indicativos del surgimiento de redes (nuevas relaciones) y actividades (nuevas formas de hacer las cosas). A su vez, esto coincide con los argumentos que Milne (2012) expresa: las narrativas sobre las promesas cumplen una función de atracción a posibles financiadores, de ahí que se expresen como enunciados performativos, es decir, son “una profecía autocumplida orientada a los mercados comerciales” (Geesink *et al.*, 2008, pág. 6).

Añadido a esto, Milne (2012) desarrolla la cualidad geográfica de las promesas, un aspecto poco estudiado que ha sido abordado desde tres perspectivas: orientadora, transformacional y circulatoria. La primera pone la atención en la descripción de lugares futuros particulares en donde se culminan las promesas, ya que estos son una meta. La segunda describe la trayectoria de un lugar pasado hacia un futuro en función del cambio y la mejora que conlleva construir un lugar mejor. La tercera describe la producción de expectativas como una práctica situada, que posee un patrón temporal y una geografía espacial paralela a la certeza y la incertidumbre, ya que esta también circula en los significados del lugar.

En el estudio de las promesas tecnocientíficas en contextos periféricos, Ferpozzi (2020) y Kreimer (2021, 2023) analizan cómo la ciencia, la tecnología y las expectativas se articulan en torno a problemas de salud pública como la enfermedad de Chagas en Argentina. Ferpozzi centra su análisis en dos programas de investigación: el Proyecto Genoma *Trypanosoma cruzi* (TcGP) y la base de datos TDR Targets, los cuales buscan innovaciones para el tratamiento de enfermedades tropicales desatendidas. Sin embargo, su estudio pone en evidencia la fragilidad de estas promesas tecnocientíficas debido a la desconexión entre los intereses científicos locales y las prioridades de la agenda global de salud. Aunque los científicos locales identifican el Chagas como un problema

crítico de salud pública, su falta de rentabilidad para la industria farmacéutica internacional limita la atención y los recursos disponibles. Esta situación refleja una dependencia estructural hacia actores globales, como la OMS o Médicos Sin Fronteras, que operan como mediadores en la definición de prioridades y en la canalización de financiamientos para estas investigaciones.

Por su parte, Kreimer ofrece un marco conceptual para comprender la estructura y las dinámicas de las promesas tecnocientíficas en sociedades periféricas, identificando tres dimensiones clave. La primera es la dimensión técnica o cognitiva, que resalta cómo estas promesas movilizan simultáneamente conocimientos científicos y tecnológicos, así como cambios sociales, al proyectar visiones de un futuro deseado. Las promesas no son solo proyecciones abstractas, sino que actúan como catalizadores para la acción y la organización en torno a un problema específico. La segunda es la dimensión de proyección hacia el futuro, donde el cumplimiento de las promesas no solo representa avances tecnológicos, sino que también contribuye a consolidar, fortalecer o legitimar campos del conocimiento científico. En este sentido, las promesas funcionan como declaraciones performativas que dan sentido a los esfuerzos de investigación y aseguran la continuidad de proyectos a largo plazo. La tercera es la dimensión de los destinatarios, la cual examina cómo se construye la credibilidad de estas promesas y quiénes son los actores llamados a otorgarles legitimidad. Estas promesas pueden dirigirse a públicos generales, a autoridades políticas o a actores económicos, lo que condiciona sus posibilidades de cumplimiento y su impacto en el desarrollo social y científico.

En el contexto de los países periféricos, Kreimer también identifica tres obstáculos estructurales que afectan el desarrollo y cumplimiento de las promesas científicas. El primero es la tensión entre las agendas científicas globales y locales, lo cual limita el interés y la atención hacia problemas específicos de salud pública, como el Chagas, que, aunque críticos a nivel local, no se alinean con las prioridades internacionales. Esta falta de alineación repercute en la visibilidad y el financiamiento de dichos problemas, relegándolos a un segundo plano en las políticas globales de salud. El segundo obstáculo es la dependencia del financiamiento internacional, donde las redes de investigación locales se ven subordinadas a las agendas y prioridades de países industrializados, limitando así su autonomía científica y su capacidad para definir sus propios objetivos de investigación. Finalmente, el tercer obstáculo es la dificultad para transformar el conocimiento en

productos innovadores. La baja rentabilidad económica de problemas como el Chagas, al no representar un mercado atractivo para las grandes farmacéuticas, frena la capacidad de convertir el conocimiento científico en soluciones concretas que lleguen a los sectores más necesitados.

En conjunto, estos análisis evidencian cómo las promesas tecnocientíficas en contextos periféricos, aunque potentes en su capacidad para movilizar actores y recursos, enfrentan barreras estructurales que limitan su viabilidad. Estas promesas, al estar condicionadas por la economía global del conocimiento y por lógicas de mercado, revelan las tensiones entre el interés local por resolver problemas urgentes y las dinámicas globales que priorizan áreas más rentables y visibles. Al mismo tiempo, muestran cómo las expectativas tecnocientíficas, si bien generan esperanza y estructuran futuros posibles, también pueden quedar atrapadas en un sistema que reproduce desigualdades y dependencias, particularmente en el ámbito de la salud pública en América Latina.

Figura 2. *Dimensiones de las expectativas*

Fuente: elaboración propia.

Ahora, se definen las dimensiones de las expectativas abordadas en investigaciones previas, con el objetivo de construir un marco analítico que facilite su identificación en los discursos mediáticos sobre las vacunas contra la COVID-19.

1. Dimensión política: analiza la persuasión de los actores para acordar el desarrollo de investigaciones (Lemay, 2020).
2. Dimensión económica: examina las inversiones de capital (Brown y Michel, 2003; Milne, 2012).
3. Dimensión tecnocientífica: relacionada con las acciones que promueven la actividad técnica y aseguran la producción de mediciones, cálculos, pruebas de materiales, proyectos piloto y modelos (Borup *et al.*, 2006; Garner *et al.*, 2015; Kreimer, 2021).
4. Dimensión geográfica: estos discursos traen implícitos imaginarios sobre el espacio, como por ejemplo, los orientadores (reflejan la influencia del lugar de origen de las ideas), los transformacionales (relacionados con los lugares en donde se desarrollan las expectativas) y los circulatorios (vinculados a los espacios en donde estas se efectúan) (Milne, 2012).
5. Dimensión social o de los destinatarios: vinculada a cómo las expectativas pueden contribuir a comunicar la importancia de la ciencia en la atención de los problemas públicos (Mülberger y Navarro, 2017; Horst, 2007) y a su vez, indagan bajo qué argumentos se construye la idea de credibilidad de las promesas, en relación con quiénes deberían otorgarle dicho estatus (Kreimer, 2021).
6. Dimensión disciplinar: en la que el cumplimiento o el logro de dichas promesas sería, al mismo tiempo, el de la consolidación, fortalecimiento o construcción de la legitimidad de un campo del conocimiento (Kreimer, 2021).

A continuación, se discutirá cómo se expresan estas dimensiones en las noticias analizadas. Más adelante, en el apartado metodológico, se detallará su operacionalización a través del procesamiento de los datos y la construcción del modelo Random Forest.

Dimensión política: el análisis de la dimensión política permite observar cómo los actores estatales y gubernamentales movilizan discursos de legitimación, persuasión y cooperación en torno al desarrollo, adquisición y distribución de vacunas. En el caso de México, esta categoría

resulta clave para entender la manera en que el gobierno federal articuló alianzas internacionales, negoció con farmacéuticas, promovió discursos de soberanía sanitaria y buscó proyectar una imagen de liderazgo en la región. Esta dimensión también ayuda a desentrañar tensiones internas entre niveles de gobierno y posicionamientos frente a organismos internacionales, lo cual influye directamente en la percepción pública de las decisiones sanitarias.

Dimensión económica: la dimensión económica centra su análisis en las inversiones y flujos de capital necesarios para sostener los procesos de investigación, producción y distribución de vacunas. En las noticias mexicanas, esto se traduce en narrativas sobre la financiación pública y privada, las compras anticipadas de dosis, las negociaciones con farmacéuticas y la dependencia económica de actores extranjeros. Esta dimensión permite discutir los vínculos entre el mercado, la salud y el Estado, así como los riesgos de mercantilización de bienes públicos como las vacunas en contextos de crisis sanitaria global.

Dimensión tecnocientífica: esta dimensión permite abordar las representaciones mediáticas sobre la ciencia y la tecnología como herramientas fundamentales para combatir la pandemia. Incluye los discursos que legitiman las vacunas a través de datos, ensayos clínicos, fases de prueba, desarrollos biotecnológicos y la movilización de expertos. En el caso mexicano, esta categoría permite analizar cómo se construyó la confianza pública en torno a ciertos desarrollos (como la vacuna Patria) y cómo se posicionaron los conocimientos técnicos como base para la toma de decisiones políticas y sociales.

Dimensión geopolítica (antes geográfica): la dimensión geográfica ha sido reformulada como geopolítica para capturar con mayor precisión los discursos que conectan la producción, circulación y diplomacia de las vacunas con estrategias de poder entre Estados. Esta transformación analítica responde a la necesidad de interpretar fenómenos como la “diplomacia de las vacunas”, la competencia internacional por el desarrollo tecnológico, y las tensiones entre países del Norte y del Sur Global. En el contexto mexicano, esta categoría permite entender cómo se negoció el acceso con potencias como China, Rusia o Estados Unidos, y cómo las vacunas se convirtieron en instrumentos de influencia política y económica en la región.

Dimensión social o de los destinatarios: aquí se analizan los discursos que buscan conectar las expectativas tecnocientíficas con las preocupaciones sociales concretas. Esta dimensión se interesa por cómo se comunica la relevancia de la ciencia a la ciudadanía y cómo se construye la legitimidad de las promesas tecnológicas. En las noticias sobre vacunas en México, esto implica observar cómo se representa a los grupos destinatarios de las campañas (personas mayores, personal médico, comunidades indígenas) y qué argumentos se movilizan para generar confianza o rechazo en torno a las vacunas. También permite identificar tensiones entre conocimiento científico y saberes populares.

Dimensión disciplinar: la dimensión disciplinar examina cómo las promesas tecnocientíficas en torno a las vacunas contribuyen al fortalecimiento de campos científicos específicos. En la cobertura mexicana, esta categoría permite observar cómo se legitiman ciertas disciplinas como la biotecnología, la farmacología o la epidemiología, así como el rol de las universidades, centros de investigación y científicos nacionales en el desarrollo de soluciones. Esta dimensión es clave para entender cómo el discurso mediático contribuye a reforzar la autoridad de determinados saberes y a promover nuevas configuraciones institucionales.

En conjunto, estas dimensiones analíticas ofrecen una mirada multifacética sobre los discursos en torno a las vacunas contra la COVID-19 en México, permitiendo comprender cómo se configuran las promesas tecnocientíficas en el cruce entre ciencia, política, economía y sociedad. Al analizar las noticias desde estas categorías, se hace evidente que las vacunas no solo fueron entendidas como soluciones biomédicas, sino también como artefactos cargados de significados políticos, económicos y simbólicos. La incorporación de una dimensión geopolítica amplía el análisis al considerar las disputas globales por el poder tecnocientífico y su impacto en los países periféricos. En este sentido, el enfoque propuesto no solo aporta al campo de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, sino que también permite identificar patrones de representación mediática útiles para evaluar la construcción de legitimidad, confianza pública y, eventualmente, orientar políticas públicas más sensibles al contexto local y global.

El análisis de las expectativas tecnocientíficas no solo aborda los efectos performativos de las promesas sobre el futuro, sino que también revela cómo estas proyecciones están profundamente entrelazadas con diversas dimensiones económicas, políticas, geográficas, sociales, disciplinares y tecnocientíficas. Las expectativas sobre tecnologías emergentes, como el almacenamiento de carbono o la terapia génica, no solo proyectan visiones sobre un futuro deseado, sino que actúan como catalizadores para la movilización de recursos y la organización de esfuerzos entre científicos, gobiernos y actores privados. Estas promesas, al estructurar los futuros posibles, también tienen el poder de reorganizar los intereses y las prioridades, lo que les otorga un rol clave en la construcción de nuevos marcos institucionales, financieros y de cooperación. Por ejemplo, la creación de proyectos globales como *Genome Canada* muestra cómo las expectativas científicas tienen la capacidad de influir en las políticas públicas, guiando las decisiones sobre financiación y estrategias de investigación. De esta manera, las expectativas no solo orientan la ciencia, sino que también contribuyen a la legitimación de áreas del conocimiento y a la configuración de campos científicos como la genómica, lo que destaca la dimensión disciplinaria de las promesas tecnocientíficas.

Sin embargo, las expectativas tecnocientíficas también revelan tensiones y barreras, especialmente en contextos periféricos. A medida que las promesas de innovaciones tecnológicas se enfrentan a los desafíos de la economía global del conocimiento, se ponen de manifiesto las limitaciones estructurales que condicionan el desarrollo de ciertas tecnologías en regiones como América Latina. La dependencia de financiamiento internacional, la alineación de las agendas científicas locales con las prioridades globales y la rentabilidad de las investigaciones son factores clave que dificultan la materialización de las promesas, como es evidente en el caso de la enfermedad de Chagas en Argentina. En estos contextos, las expectativas tecnocientíficas no solo son proyectadas desde los centros de poder global, sino que también reflejan la falta de autonomía de los actores locales, lo que genera una desconexión entre los problemas urgentes a nivel local y las soluciones propuestas desde fuera. Esta tensión revela la dimensión política y económica de las promesas, ya que las decisiones sobre qué problemas abordar y cómo hacerlo están fuertemente influenciadas por intereses globales y mercados internacionales.

Además de las dimensiones políticas y económicas, las promesas tecnocientíficas también tienen una dimensión geográfica y social que debe ser considerada. Las expectativas sobre el futuro, al ser prácticas discursivas, no se producen de manera aislada, sino que circulan en contextos específicos, en lugares determinados que están impregnados de significados, incertidumbres y certezas. Milne (2012) subraya la importancia de la dimensión geográfica de las promesas, donde las expectativas pueden orientarse hacia lugares particulares que representan el futuro deseado. Estas proyecciones geográficas no solo apuntan a lugares materiales, sino que también reflejan cambios sociales y culturales, lo que resalta la dimensión transformacional de las expectativas.

De esta forma, los discursos prometedores del futuro de la biomedicina se ven interrumpidos y renegociados al enfrentarse con las estructuras sociales, materiales y espaciales existentes en la agricultura y la producción farmacéutica (Milne, 2012), lo que evidencia cómo las promesas tecnocientíficas están intrínsecamente ligadas a las geografías. En este sentido, las promesas no solo movilizan recursos y conocimiento, sino que también constituyen imaginarios de los lugares en donde se desarrollan las tecnologías, es decir, muestran cómo los lugares participan y son producidos a través de las visiones que circulan entre los distintos actores.

Por último, las promesas tecnocientíficas también tienen una dimensión disciplinaria que influye en el campo del conocimiento, como se observa en el caso de la investigación biomédica o en el ámbito de las ciencias de la computación. Las expectativas científicas, como las generadas en torno al Proyecto Genoma *Trypanosoma cruzi* en Argentina, no solo movilizan avances tecnológicos, sino que también están impregnadas de prácticas y visiones propias de cada disciplina. Las promesas tecnocientíficas ayudan a consolidar campos del saber y a organizar las prácticas investigativas, pero también pueden dar lugar a conflictos o discrepancias entre diferentes disciplinas que perciben las mismas promesas desde perspectivas distintas. Por ejemplo, las expectativas en torno a la genómica pueden ser vistas desde la biología, la medicina o las ciencias sociales de manera diferente, lo que refleja cómo las promesas están mediadas por el contexto disciplinario que las produce.

3.3 Teoría de la prospectiva: los encuadres de pérdida y ganancia

La Teoría de la Prospectiva (*Prospect Theory*), formulada por Kahneman y Tversky (1979), representa un hito en el estudio de la toma de decisiones bajo condiciones de riesgo e incertidumbre. Surgió como una alternativa al modelo de la utilidad esperada, que asumía que los individuos toman decisiones de manera racional para maximizar su bienestar (Kahneman & Tversky, 1987). En contraste, los autores demostraron que las decisiones humanas están influenciadas por sesgos cognitivos y emocionales que distorsionan la evaluación de riesgos y beneficios. Esta teoría ha tenido un impacto significativo en disciplinas como la economía del comportamiento, la psicología cognitiva y la política pública, proporcionando un marco teórico para comprender fenómenos como la aversión a la pérdida, la dependencia del punto de referencia y el efecto del encuadre.

Uno de los conceptos fundamentales de la teoría es el efecto del encuadre (*framing effect*), que describe cómo la manera en que se presenta una opción puede influir en la decisión del individuo. En general, las personas tienden a evitar el riesgo cuando las opciones se formulan en términos de ganancias, pero muestran mayor disposición a asumir riesgos cuando las opciones se presentan en términos de pérdidas. Este fenómeno se explica por la aversión a la pérdida (*loss aversion*), según la cual las personas perciben las pérdidas como más impactantes que las ganancias de igual magnitud (Kahneman & Tversky, 1987).

En el ámbito de la comunicación en salud, la Teoría de la Prospectiva ha sido utilizada para estudiar la construcción de los mensajes (Satia *et al.*, 2010; Van't Riet *et al.*, 2016; Harrington & Kerr, 2017; Gisbert-Pérez, Martí-Vilar y González-Sala, 2022; Lee & Kim, 2024) y su efectividad en las personas incluyendo las actitudes y las emociones, tanto en médicos como en pacientes (Schwartz, Goldberg & Hazen, 2008; Evangeli *et al.*, 2013; Verma, Razak & Detsky, 2014; Quick *et al.*, 2015; Roth *et al.*, 2015; Rouyard *et al.*, 2018; Mcculloch & Perrault, 2020). Además, otros estudios se han centrado en el análisis de los contenidos mediáticos en el contexto COVID-19 (Ng, Lim & Tan, 2021; Hameleers, 2021; Hameleers & Boukes, 2021; Panyaatisin, Piyapasuntra & Angkapanichkit, 2023; Chen *et al.*, 2025).

Al respecto, Rothman y Salovey (1997) argumentan que la efectividad del encuadre de los mensajes depende de la percepción del riesgo asociado con el comportamiento. En comportamientos preventivos, donde los beneficios son seguros y predecibles (como la vacunación o el ejercicio regular), los mensajes enmarcados en ganancias tienden a ser más efectivos. En cambio, en comportamientos de detección temprana de enfermedades, que implican mayor incertidumbre (como la prueba del VIH o la mamografía), los mensajes enmarcados en pérdidas pueden ser más motivadores, ya que las personas están más dispuestas a asumir riesgos para evitar una posible pérdida significativa.

Diversos estudios han analizado la efectividad del encuadre en la comunicación en salud, mostrando resultados mixtos que sugieren la influencia de factores contextuales y perceptivos. Rothman *et al.* (1993), Gallagher y Updegraff (2012) y Updegraff y Rothman (2013) encontraron que los mensajes enmarcados en ganancias son más efectivos para promover conductas preventivas, como dejar de fumar o aumentar la actividad física, mientras que el encuadre en pérdidas no muestra una ventaja significativa en la promoción de conductas de detección. Sin embargo, la distinción entre prevención y detección no es absoluta, ya que la percepción individual del riesgo parece desempeñar un papel más relevante que la clasificación del comportamiento en sí.

Mientras que estudios como los de Banks *et al.* (1995), Meyerowitz y Chaiken (1987) evidenciaron una mayor efectividad de los mensajes enmarcados en pérdidas para fomentar conductas de detección de enfermedades. La variabilidad en estos resultados sugiere que la efectividad del encuadre depende no solo del tipo de comportamiento, sino también de factores individuales, como la percepción subjetiva del riesgo y la experiencia personal con la enfermedad.

En esta línea, Akl *et al.* (2012) realizaron una revisión sistemática sobre el efecto del encuadre en la comunicación en salud y concluyeron que su impacto en el comportamiento de los consumidores de salud es limitado o incluso nulo en algunos casos. Sus hallazgos indican que los mensajes enmarcados en pérdidas tienden a ser comprendidos con mayor facilidad, mientras que los mensajes enmarcados en ganancias generan una percepción más favorable sobre la eficacia del mensaje. No obstante, no se encontraron diferencias significativas en términos de persuasión.

Asimismo, los marcos de pérdida parecieron ser más efectivos al generar percepciones positivas sobre la eficacia de los tratamientos, aunque sin un impacto concluyente en la conducta de los receptores.

En esa misma línea, Van't Riet *et al.* (2016) argumentaron que la hipótesis del enmarcado de riesgos presenta graves fallas teóricas. Además, señalaron que la evidencia empírica que la respalda es débil e inconsistente, ya que, al aplicar los principios de la teoría de la prospectiva al contexto de la promoción de la salud, algunos de sus elementos clave parecen haberse perdido en la traducción.

Como se observa, la Teoría de la Prospectiva proporciona un marco teórico sólido para comprender la influencia del encuadre en la comunicación en salud, su aplicación en contextos reales enfrenta desafíos importantes. A diferencia de los experimentos controlados de Kahneman y Tversky, donde las probabilidades y valores esperados se presentan de manera explícita, la comunicación en salud involucra múltiples factores contextuales y psicológicos que pueden modular la respuesta del público (Schwartz, Goldberg & Hazen, 2008; Evangeli *et al.*, 2013). Aspectos como la familiaridad del individuo con el problema de salud, su experiencia personal y su percepción del riesgo pueden mediar la relación entre el encuadre del mensaje y la conducta resultante (Hameleers, 2021; Hameleers & Boukes, 2021; Panyaatisin, Piyapasuntra & Angkapanichkit, 2023).

Por lo anterior, uno de los intereses de este trabajo recae en analizar los encuadres de pérdida y ganancia en las noticias sobre vacunas contra la COVID-19. Se considera que esto es oportuno porque el encuadre de la información en los medios de comunicación puede mediar en la percepción pública sobre la seguridad y efectividad de las vacunas, así como en la disposición de la población para vacunarse.

Dado que la pandemia de COVID-19 generó un alto grado de incertidumbre y preocupación a nivel global, los mensajes enmarcados en pérdidas, por ejemplo, enfatizando los riesgos de no vacunarse, como la posibilidad de hospitalización o muerte, podrían haber tenido un impacto

distinto al de los mensajes enmarcados en ganancias, que resaltan los beneficios de la vacunación, como la protección individual y colectiva.

Si bien esta investigación no tiene como objetivo evaluar directamente el impacto de los mensajes en la percepción o el comportamiento de las personas, el análisis de los encuadres utilizados por los medios en la cobertura de las vacunas contra la COVID-19 resulta fundamental. Comprender cómo se han presentado estos mensajes permitirá identificar patrones en la construcción discursiva de la pandemia, así como los posibles efectos que estos encuadres pueden haber tenido en la confianza pública, la percepción del riesgo y la disposición a vacunarse.

Este análisis contribuirá al desarrollo de estrategias de comunicación en salud pública más efectivas y basadas en evidencia, al proporcionar insumos para la formulación de mensajes que promuevan una mayor aceptación de las vacunas y contrarresten la desinformación. Asimismo, permitirá reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación en la configuración de narrativas en contextos de crisis sanitarias y en la manera en que estas narrativas pueden influir en la toma de decisiones individuales y colectivas.

Capítulo IV. Metodología

El presente capítulo expone la estrategia metodológica adoptada para examinar el discurso mediático en torno a las vacunas contra la COVID-19 en México. Ante la complejidad del fenómeno, se optó por una aproximación mixta que articula herramientas cuantitativas y cualitativas. Esta combinación permite no solo detectar patrones estructurales en grandes volúmenes de texto, sino también interpretar el sentido y la función de los mensajes en el contexto sociocomunicativo en que circulan.

La investigación parte de una postura pragmática que reconoce la complementariedad de distintos enfoques epistemológicos. En lugar de asumir una oposición entre métodos, se integran técnicas propias de la estadística computacional con principios del análisis de contenido y del discurso, reconociendo que los datos numéricos y narrativos aportan distintas capas de significado necesarias para una comprensión profunda del objeto de estudio.

La noticia, en tanto unidad de análisis, es entendida aquí como una construcción discursiva que no solo informa, sino que también construye imaginarios colectivos. En este sentido, su análisis requiere considerar tanto la organización formal del texto como las condiciones sociales, políticas y culturales que lo rodean. Para identificar los temas más recurrentes, se emplea el modelo Latent Dirichlet Allocation (LDA), que permite explorar tópicos latentes a partir de patrones de coocurrencia léxica. Paralelamente, se incorpora el algoritmo Random Forest (RF), con el objetivo de clasificar noticias relacionadas con los encuadres de pérdida y ganancia, así como con las expectativas tecnocientíficas y sus respuestas.

Este enfoque metodológico responde a la necesidad de analizar fenómenos discursivos con herramientas capaces de captar tanto su dimensión semántica como su distribución contextual. Se privilegia un abordaje inductivo basado en la teoría fundamentada, que prioriza la emergencia de patrones desde los propios datos en lugar de imponer categorías a priori. Así, se busca no solo describir lo que dicen los medios sobre las vacunas, sino también cómo lo dicen, por qué y en qué términos.

4.1 Diseño

Este estudio adopta un enfoque mixto que integra métodos cuantitativos y cualitativos para analizar la construcción de discursos mediáticos sobre la vacunación contra la COVID-19. Lejos de la dicotomía tradicional que los presenta como incompatibles, la combinación de ambos enfoques permite captar tanto la estructura medible del discurso como los significados subyacentes que este genera en la esfera pública (Johnson & Onwuegbuzie, 2007; Orozco & González, 2012).

Desde una perspectiva epistemológica, los métodos mixtos han sido considerados la “tercera ola” en la investigación social, ya que superan las divisiones paradigmáticas al integrar distintos tipos de razonamiento: inducción (descubrimiento de patrones), deducción (verificación de hipótesis) y abducción (identificación de la mejor explicación posible) (Johnson & Onwuegbuzie, 2004). Teddlie y Tashakkori (2009) distinguen tres perfiles de investigadores: cuantitativistas (QUAN), cualitativistas (QUALs) y metodólogos mixtos (MM), estos últimos adoptando un paradigma pragmático que combina datos narrativos y numéricos para un análisis más integral.

Si bien la investigación con métodos mixtos ha ganado relevancia en las últimas décadas, su uso se remonta a estudios sociológicos y antropológicos del siglo XX, en los que se combinaron estrategias para abordar fenómenos sociales complejos (Johnson, Onwuegbuzie & Turner, 2007). Esta flexibilidad metodológica permite analizar fenómenos en los que los significados y las estructuras cuantificables coexisten y se influyen mutuamente.

Desde la perspectiva kuhniana, los métodos de investigación se configuran como tradiciones que articulan perspectivas convergentes y divergentes dentro de un contexto histórico determinado (Kuhn, 1997). En este estudio, se integran dos grandes tradiciones epistemológicas: la interpretativa y la constructivista, con el objetivo de comprender la producción, circulación e interpretación de los discursos mediáticos sobre la vacunación contra la COVID-19.

La noticia es la unidad de análisis central en este estudio, entendida no solo como un relato informativo, sino como una construcción discursiva que da forma a la realidad social (Alsina,

1989). Su función no es meramente transmitir hechos, sino organizarlos en discursos con sentido, enmarcados por las rutinas productivas y los criterios editoriales propios del periodismo.

Siguiendo a Berger y Luckmann (1968), la realidad cotidiana se percibe como una estructura intersubjetiva en la que los medios desempeñan un papel fundamental, al proveer información sobre fenómenos con los que la audiencia no tiene contacto directo (DeFleur y Ball-Rokeach, 1982). En este sentido, la noticia se inscribe dentro de la realidad informativa, una dimensión construida en la que ciertos eventos adquieren significado público mediante su representación mediática (Alsina, 1989).

En cuanto a su estructura y función, diversos autores (Van Dijk, 1990; Fontcuberta, 1993; Yanes, 2003; Grijelmo, 2014; Jaakkola, 2021) coinciden en que la noticia es un discurso con un formato jerarquizado: título o encabezado, *lead* (párrafo inicial con los datos clave) y cuerpo del texto, donde se desarrollan los argumentos explicativos.

Este estudio analiza las noticias sobre las vacunas contra la COVID-19 desde la teoría del *framing*, con el fin de identificar los encuadres temáticos predominantes en la comunicación de salud pública. Se sigue la propuesta de Chong y Druckman (2007) para examinar la evolución de estos encuadres, observando cómo los medios definieron la crisis sanitaria, atribuyeron responsabilidades y valoraron el papel de la vacunación en su resolución (Entman, 1993).

Un aspecto clave es la identificación de los encuadres de pérdida y ganancia (Updegraff & Rothman, 2013), los cuales definen cómo se presenta la información sobre temas de salud. En este caso, los encuadres de pérdida enfatizan los peligros de no vacunarse y las consecuencias negativas de la pandemia, mientras que los encuadres de ganancia resaltan los beneficios de la inmunización y la recuperación de la normalidad. Estos marcos no solo estructuran los discursos mediáticos, sino que también pueden incidir en la forma en que la audiencia interpreta y responde a los mensajes de salud pública (Borah, 2011).

Para identificar los temas, se empleará el modelo Latent Dirichlet Allocation (LDA), una técnica de modelado de tópicos que permite detectar patrones latentes en grandes volúmenes de

texto. Este método identificará las unidades temáticas (UT) predominantes en el corpus de noticias, facilitando la agrupación de términos que coaparecen con alta frecuencia en un mismo tópico.

Además, se analizarán las noticias que incluyen declaraciones sobre el futuro de las vacunas, es decir, aquellas que expresan expectativas sobre su desarrollo y aplicación, así como aquellas que funcionan como respuestas a estos discursos. Para este propósito, se utilizará la técnica Random Forest (RF), un algoritmo de aprendizaje automático basado en árboles de decisión, que permitirá identificar patrones en la distribución de la información en función de atributos contextuales como la fuente, el periodo temporal o el enfoque del medio.

Esta propuesta metodológica no solo permitirá describir las estrategias discursivas empleadas por los medios, sino también comprender las dinámicas comunicativas en torno a la vacunación, en un contexto donde la información ha sido clave para la percepción del riesgo y la toma de decisiones de la población. A diferencia de otros enfoques, esta metodología sigue un supuesto inductivo en el que los temas emergen directamente de los datos, en lugar de ser interpretados bajo marcos teóricos predefinidos. Este proceso analítico se basa en la teoría fundamentada (*grounded theory*) propuesta por Corbin y Strauss (1990), según la cual los datos constituyen el punto de partida para la construcción teórica.

De este modo, el estudio ofrece una metodología replicable para analizar dinámicas discursivas en distintos contextos. Este enfoque resulta particularmente relevante, dado que son pocos los trabajos que han aplicado técnicas de procesamiento de lenguaje natural y big data en el análisis de discursos mediáticos sobre salud pública (Hung & Chang, 2023).

4.2 Conformación del corpus

Para esta investigación, se construyó una base de noticias a partir de la base de datos EMIS (ISI Emerging Markets Group Company)¹⁸, una plataforma de acceso restringido que ofrece información periodística de más de 197 países, incluyendo los de América Latina y el Caribe. La selección de noticias abarca el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2019, fecha en la que se reportaron los primeros contagios de SARS-CoV-2, y el 5 de junio de 2023, un mes después de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunciara el fin de la pandemia.

Para identificar las noticias relevantes, se estableció el idioma español como criterio de búsqueda y se emplearon las siguientes palabras clave: “vacuna COVID 19”, “vacuna(s)”, “vacunas”, “vacunación”, “vacunado(s)”, “vacunada(s)”, “vacunarse”, “vacunaron” y “vacunar”. Además, se agregó el filtro de país para tener noticias únicamente de México.

Tabla 9. *Etapas para trabajar con los datos*

Número	Etapas	Herramientas
1	Definir las palabras clave y los criterios de búsqueda temporales, espaciales y de idioma	
2	Buscar las noticias en EMIS	EMIS
3	Descargar las noticias en formato .pdf (archivos con 100 noticias)	EMIS
4	Unir los archivos .pdf por año (2020, 2021, 2022 y 2023)	Programación en R
5	Convertir los archivos .pdf a .rds para manipular los datos	Programación en R
6	Organizar los datos de los archivos .rds. Separar la información por columnas: id (identificador), word (palabras que componen las noticias), fecha, medio, encabezados, país, año, trimestre (2020_1, 2020_2, 2020_3, 2020_4, 2021_1, 2021_2, 2021_3 y 2021_4) y periodo (1-8).	Programación en R
7	Limpiar los datos: información repetida, NA y palabras vacías.	Programación en R

Fuente: elaboración propia.

¹⁸ EMIS fue fundada en 1994 por el graduado de la Escuela de Negocios de Harvard Gary Mueller. Inspirado por la falta de información a su disposición mientras investigaba primero como becario Fulbright y más tarde como analista de KPMG en Europa del Este, Gary inició la empresa con el propósito de proporcionar un fácil acceso a la información comercial crítica y la investigación sobre los mercados emergentes. EMIS fue adquirida por Euromoney Institutional Investor PLC en 1999. En 2018, EMIS y su empresa hermana CEIC fueron adquiridas por CITIC Capital Partners y Caixin Global, y se formó el Grupo de Mercados Emergentes ISI. En 2020, la empresa fue adquirida por Montagu Private Equity y en 2022 REDD Intelligence pasó a formar parte del grupo. Para mayor información consultar: <https://www.emis.com/la/about-us>

En el proceso de selección de los casos de estudio, se aplicó un muestreo con propósito, una estrategia que permite elegir aquellos casos con mayor riqueza informativa en relación con el fenómeno analizado (Palinkas *et al.*, 2015). Esta metodología se fundamenta en varios principios clave. En primer lugar, el muestreo debe derivarse lógicamente del marco conceptual y tiene que alinearse a las preguntas de investigación que guían el estudio. Además, la muestra debe garantizar una base de datos suficientemente amplia y detallada para capturar la complejidad del fenómeno en cuestión. Asimismo, debe facilitar la extracción de inferencias claras y explicaciones fundamentadas a partir de los datos.

Otro principio esencial es que la estrategia de muestreo respete los estándares éticos de la investigación. También se considera la factibilidad del plan de muestreo en términos de acceso y procesamiento de la información. Finalmente, la selección de la muestra debe permitir la transferencia o generalización de los hallazgos a otros contextos y poblaciones, garantizando al mismo tiempo su eficiencia y practicidad (Kemper *et al.*, 2003, citado en Palinkas *et al.*, 2015, p. 542).

Como resultado, se conformó una base inicial de 93,730 noticias, sobre la cual se aplicaron dos filtros principales: uno relativo a la selección de medios¹⁹ y otro vinculado a la delimitación temporal. Bajo estos criterios, el presente estudio se enfoca exclusivamente en una muestra de $n=43,358$ ²⁰ noticias publicadas en México entre enero de 2020 y diciembre de 2021. Esta selección temporal responde a consideraciones técnicas: durante este periodo se concentra un volumen suficiente y representativo de datos, condición necesaria para aplicar con fiabilidad los modelos de análisis computacional utilizados, específicamente Latent Dirichlet Allocation (LDA) y

¹⁹ Inicialmente, la base de datos incluía noticias de agencias como EFE y Reuters. Además, debido al origen de las descargas, se filtraron algunas noticias de otros países que hacían referencia a México. En ambos casos, estos contenidos fueron omitidos.

²⁰ Si bien el total de noticias en la base asciende a 43,358, los tres ejercicios analíticos realizados se llevaron a cabo sobre subconjuntos distintos de esta muestra (LDA = 43,358 noticias; Random Forest de Encuadres = 34,089 noticias; Random Forest de Expectativas = 42,581 noticias). Estas diferencias se deben, por un lado, a la selección de periodos específicos para cada análisis y, por otro, a que en algunos casos los modelos no lograron clasificar ciertas noticias, asignándoles la etiqueta “NA” (no asignado). No obstante, la proporción de casos no clasificados fue mínima, por lo que se considera que estas variaciones no afectan de manera significativa la validez ni la solidez de los resultados obtenidos en los modelos aplicados.

Random Forest. La densidad informativa y la coherencia temporal del corpus en esos dos años aseguran la robustez de los resultados y la validez del análisis.

Tabla 10. *Diseño de la muestra por etapas*

Etapas	Filtros	Noticias
1	Base completa (2020-2023)	93,730
2	Selección de diarios (2020-2023)	64,585
4	Selección de tiempo (2020-2021)	43,358

Fuente: elaboración propia.

Las noticias se distribuyen de la siguiente forma.

Figura 3. *Noticias sobre vacunas COVID-19 en México publicadas en 2020-2021*

Fuente: elaboración propia con datos de EMIS.

Las noticias fueron unificadas en una sola base de datos, prescindiendo del indicador específico del medio al que pertenecen, ya que, en conjunto, al provenir tanto de diarios nacionales como subnacionales, aspiran a conformar un panorama diverso y representativo del discurso mediático en el país. Entre los medios que integran esta base se encuentran Excélsior, Milenio, El Heraldo,

El Economista, El Sol, El Universal, Reforma, y una serie de diarios regionales como Diario de Xalapa, Diario de Yucatán, Diario de Juárez, Diario de Querétaro, Diario de Chihuahua, Diario de Tampico y Unión Morelos.²¹

Cabe señalar que esta muestra representa solo una fracción del universo informativo generado por los medios de comunicación, particularmente por la prensa escrita digital. Es posible que existan otros corpus relevantes provenientes de revistas, blogs, redes sociales, programas televisivos o incluso publicaciones institucionales, los cuales también podrían ser objeto de análisis similares. No obstante, se priorizó el uso de la base EMIS debido al acceso disponible, su organización estandarizada y la solidez de su acervo, lo cual garantiza un punto de partida robusto para la aplicación de técnicas de procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje automático.

4.3 Técnicas

Análisis de contenido

Los datos constituyen el fundamento esencial del análisis de contenido, siendo la base sobre la cual el especialista realiza su trabajo (Downe-Wamboldt, 1992; Prior, 2014; Drisko & Maschi, 2016; Krippendorff, 2018). Este tipo de análisis tiene como propósito principal adoptar un enfoque sistemático y objetivo en la medición, donde tanto la cuantificación como la interpretación de los datos juegan un papel crucial en la obtención de resultados (Konracki *et al.*, 2002; Franzosi, 2008; Selvi, 2019).

Dentro del análisis de contenido se destacan dos enfoques metodológicos principales: el manifiesto y el latente. Según Kleinheksel *et al.* (2020), el análisis manifiesto se centra en lo explícitamente presente en el texto, describiendo patrones observables sin profundizar en los significados subyacentes. Este enfoque puede ser de naturaleza cuantitativa, produciendo estadísticas y frecuencias, o cualitativa, organizando el texto en categorías temáticas. Su principal

²¹ Es importante aclarar que los medios considerados son aquellos disponibles en la base de datos de EMIS. El único criterio de selección fue que fueran medios mexicanos, es decir, con sede en el país y dedicados a la cobertura de noticias nacionales.

ventaja radica en su objetividad y replicabilidad; sin embargo, no es capaz de captar los significados implícitos o subyacentes de los textos.

Por otro lado, el análisis latente busca interpretar los significados implícitos del texto, utilizando el contexto y diversas teorías para desentrañar sentidos más profundos. Este enfoque exige la participación activa del investigador, quien co-crea el significado del texto. En este estudio ambos enfoques se consideran complementarios, lo que posibilita un análisis integral de los datos.

De igual forma, el proceso analítico sigue predominantemente un enfoque inductivo, en el que las categorías o temas emergen directamente de los datos (Cho & Lee, 2014). En este sentido, se retoma la propuesta de Kyngäs (2020), quien sugiere emplear un proceso de abstracción para reducir y agrupar los datos, lo que permite a los investigadores responder a las preguntas del estudio mediante conceptos, categorías o temas derivados de la información misma. El investigador selecciona una unidad de análisis y, a continuación, examina los datos para identificar códigos abiertos, que posteriormente se agrupan en subconceptos, categorías y temas según su similitud. Estos subconceptos y categorías se consolidan en categorías generales, facilitando su organización en conceptos principales. Este proceso se complementa con el uso del modelo Latent Dirichlet Allocation (LDA), que permite identificar unidades temáticas y que será explicado más adelante.

Por otra parte, el análisis de contenido en la convergencia con las técnicas de Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP) han ganado relevancia por su capacidad para potenciar el análisis automatizado de grandes volúmenes de datos (Pestian *et al.*, 2010; Hirschberg & Manning, 2015; Tixier *et al.*, 2016). Es esencial entender que las técnicas de análisis computacional deben ser vistas como un complemento, no como un reemplazo, de enfoques holísticos y manuales (Lucy *et al.*, 2020).

En general, una de las principales ventajas del análisis de contenido es su capacidad para ofrecer una comprensión detallada de los textos mediante una codificación exhaustiva que permite identificar patrones y temas emergentes (Crowston, Allen & Heckman, 2012). No obstante, este proceso puede ser laborioso y consumir mucho tiempo, lo que limita su escalabilidad y

aplicabilidad en grandes conjuntos de datos. En este contexto, las técnicas de NLP representan una ventaja significativa, ya que automatizan la codificación y reducen considerablemente la cantidad de tiempo que un codificador humano invierte al examinar (Guetterman *et al.*, 2018; Leeson *et al.*, 2019).

El aumento de la información en los espacios digitales ha incrementado enormemente el volumen de texto disponible, haciendo que la codificación manual sea aún más desafiante. Al respecto, las técnicas NLP pueden reducir la cantidad de texto que debe analizar un codificador humano a partir del análisis de múltiples muestras, lo que permite un aumento significativo en la velocidad de codificación (Crowston, Allen & Heckman, 2012; Guetterman *et al.*, 2018). No obstante, el uso de NLP también presenta ciertos desafíos, ya que, aunque estas técnicas mejoran la velocidad y magnitud del análisis, pueden carecer de la capacidad para captar los matices contextuales y los significados implícitos que un análisis manual podría detectar.

En cuanto al presente estudio, el análisis se centra en las noticias y las observaciones que se toman en cuenta son: el encabezado, la fecha, el nombre del diario y el cuerpo del texto. La fecha y el diario permiten identificar las frecuencias de publicación dentro de un periodo determinado, mientras que el encabezado y el cuerpo del artículo son fundamentales para identificar las unidades temáticas (UT). Esta estructura facilita el análisis de las tendencias y los temas recurrentes en los textos, contribuyendo a la interpretación de las dinámicas subyacentes en la información publicada.

Análisis del discurso

El Análisis Crítico del Discurso (ACD) tiene sus raíces en la Lingüística Crítica, un enfoque pionero presentado por Fowler *et al.* (1979) en *Language and Control*. Este enfoque inicial, fundamentado en la Gramática Sistémico-Funcional (SFL) de Michael Halliday, introdujo conceptos clave como la sobrelexicalización, la clasificación y la transitividad, y contó con figuras clave como Gunther Kress y Roger Fowler, quienes fueron fundamentales en la teoría y aplicación práctica de esta corriente. Aunque en sus primeras etapas estuvo limitado por el marco teórico de

la SFL, el ACD evolucionó hacia una perspectiva más amplia al integrar enfoques sociológicos y críticos (Janks, 1997; Fairclough, 2001; Wall, Stahl & Salam, 2015).

En las décadas de 1980 y 1990, el ACD experimentó un notable desarrollo con las contribuciones de teóricos clave como Norman Fairclough, Ruth Wodak y Teun van Dijk (Liu & Guo, 2016). Fairclough introdujo un enfoque tridimensional que analiza la interrelación entre texto, práctica discursiva y contexto social, buscando desentrañar las relaciones de poder y la ideología presentes en el lenguaje (Fairclough, 2001). Wodak, por su parte, desarrolló el enfoque histórico-discursivo, subrayando la importancia del contexto histórico en la interpretación de discursos relacionados con la discriminación y el racismo (Wodak & Meyer, 2001). Van Dijk, con su enfoque sociocognitivo, centró la atención en la interacción entre discurso, cognición y estructuras sociales, destacando la influencia de los modelos mentales y sociales en la producción y recepción del discurso (van Dijk, 1995; 2005).²²

El análisis del discurso, por tanto, se ha consolidado como una herramienta fundamental en las ciencias sociales, ya que permite estudiar cómo el lenguaje contribuye a la construcción, mantenimiento y desafío de las estructuras sociales (Kress, 1990; Mogashoa, 2014). Este enfoque no solo se limita a analizar el lenguaje, sino que examina las relaciones entre el discurso y el poder, la ideología y las prácticas sociales, revelando cómo las desigualdades se reproducen y legitiman en áreas como la política, los medios de comunicación, la educación y la cultura (Blommaert & Bulcaen, 2000). Situado en la intersección de disciplinas como la sociología, la lingüística, la antropología y los estudios culturales, el ACD proporciona una perspectiva crítica para comprender cómo las palabras no solo reflejan la realidad, sino que también la configuran

²² La década de 1990 también marcó un hito con la fundación de la revista *Discourse & Society*, que consolidó el ACD como un campo interdisciplinario. Además, los estudios de Fairclough se centraron en géneros discursivos relacionados con el capitalismo y el neoliberalismo, mientras que Wodak y van Dijk abordaron cuestiones como la inmigración, el racismo y las desigualdades sociales desde perspectivas empíricas. En China, el ACD comenzó a desarrollarse en 1995 con trabajos teóricos y empíricos liderados por académicos como Chen Zhongzhu y Xin Bin (Liu & Guo (2016). Estos estudios se centraron en adaptar los enfoques internacionales del ACD al contexto local, explorando la relación entre lenguaje, ideología y poder. A lo largo de los años, los académicos chinos han enriquecido las metodologías del ACD, destacando el análisis del discurso en medios de comunicación y su relación con el contexto sociopolítico (Liu & Guo (2016).

activamente, funcionando como un puente entre el lenguaje y los fenómenos sociales más amplios (KhosraviNik, 2014).

El ACD asume que los discursos son actos comunicativos que deben estudiarse en relación con los contextos y las condiciones de producción y recepción en las que se sitúan (van Dijk, 1995; 2005). Este enfoque no se limita a las oraciones per se, sino que examina los fenómenos subyacentes que configuran los significados discursivos. Los significados no residen en los enunciados aislados, sino en las relaciones entre la estructura cognitiva y las dinámicas sociales (Meersohn, 2005). En este sentido, el ACD distingue entre macroestructuras y microestructuras en el análisis del discurso. Las macroestructuras abarcan el contenido global de un texto, mientras que las microestructuras se refieren a los elementos gramaticales y formales que componen el texto, tales como los encabezados, la fecha, el nombre del medio y el cuerpo de la noticia. Ambas dimensiones, aunque distintas, interactúan para transmitir normas, valores e ideologías mediante la representación de individuos, grupos y eventos, especialmente en los medios de comunicación (Pérez, 2023). Las microestructuras, en este caso, sirven como las unidades básicas a partir de las cuales se desagregan las noticias, mientras que las macroestructuras reflejan las expectativas subyacentes en el discurso.

Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP)

El Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP) es un campo interdisciplinario que se ocupa de diseñar sistemas capaces de procesar, interpretar y generar lenguaje humano. A través del NLP, se facilita la interacción entre personas y máquinas al permitir que estas últimas comprendan grandes volúmenes de datos textuales no estructurados, lo que posibilita un análisis más profundo y eficiente del contenido (Jones, 1994; Johri *et al.*, 2021).

Este campo emergió a partir de la intersección de la informática y la lingüística, con el objetivo inicial de crear sistemas computacionales capaces de simular la comprensión y producción del lenguaje humano. Los primeros avances se dieron en el desarrollo de algoritmos de traducción automática, lo que permitió sentar las bases para aplicaciones más complejas, como el análisis de grandes cantidades de texto (Bird, Klein & Loper, 2009; Fanni *et al.*, 2023).

En las últimas décadas, el NLP ha tenido un impacto transformador en las ciencias sociales debido a su capacidad para manejar y analizar grandes volúmenes de datos generados en plataformas como redes sociales, foros en línea y medios de comunicación (Farzindar, Inkpen & Hirst, 2015; Aggarwal & Zhai, 2012). Esto ha permitido a los investigadores estudiar fenómenos a gran escala, como la propagación de información, la identificación de patrones discursivos y el análisis de cómo los temas son tratados en los medios de comunicación. Así, el NLP se ha consolidado como una herramienta fundamental en el estudio de dinámicas sociales y comunicacionales (Feder *et al.*, 2022; Iranzo-Cabrera *et al.*, 2024).

Las principales ventajas del NLP incluyen su capacidad para procesar grandes cantidades de datos no estructurados de manera rápida y precisa (Bird, Klein & Loper, 2009). Los avances en algoritmos de aprendizaje automático y redes neuronales profundas han mejorado la eficiencia en tareas como la extracción de información, la clasificación de textos y el análisis de sentimientos. Además, las técnicas de análisis semántico y sintáctico permiten explorar textos con un nivel de profundidad sin precedentes, lo que mejora la comprensión general del lenguaje (Stopponi *et al.*, 2024).

No obstante, el NLP enfrenta varios desafíos técnicos y metodológicos. La ambigüedad inherente al lenguaje humano, junto con su dependencia de factores socioculturales y contextuales, dificulta la correcta interpretación de los matices en los textos. Las oraciones complejas y la falta de contexto claro en los datos disponibles siguen siendo obstáculos importantes para los sistemas de NLP, limitando su capacidad para comprender el lenguaje en su totalidad (Chowdhary, 2020). A pesar de los avances en el campo, estos factores continúan presentando limitaciones significativas (Manning *et al.*, 2014; Evans & Aceves, 2016).

En el contexto de la comunicación en salud, el NLP ha demostrado ser una herramienta crucial para analizar las narrativas sobre enfermedades, identificar desinformación en torno a campañas de vacunación y crisis sanitarias, y entender las percepciones sociales sobre las intervenciones médicas (González-Hernández *et al.*, 2017). Este enfoque permite no solo analizar cómo los mensajes son construidos en los medios de comunicación, sino también realizar un monitoreo eficaz de las dinámicas discursivas durante emergencias sanitarias (Velupillai *et al.*, 2018; Leeson

et al., 2019). A través del NLP, es posible llevar a cabo evaluaciones en tiempo real de los discursos mediáticos, lo que proporciona información valiosa sobre cómo los mensajes pueden influir en la opinión pública y en las decisiones individuales y colectivas (Rajput, 2020; Locke *et al.*, 2021).

Este estudio emplea dos técnicas prominentes de NLP: Latent Dirichlet Allocation (LDA) y Random Forest (RF). La técnica LDA se utiliza para identificar patrones latentes en grandes volúmenes de texto, permitiendo descubrir unidades temáticas (UT) sin necesidad de etiquetar manualmente los datos. Esto facilita el análisis de temas recurrentes y sus interrelaciones, lo que resulta ideal para el análisis exploratorio de grandes colecciones textuales. Por su parte, Random Forest, un modelo supervisado de aprendizaje automático, se emplea para clasificar los contenidos relacionados con las expectativas sobre la vacunación, estructurando el análisis sobre cómo los medios presentan los escenarios futuros asociados con este tema. La combinación de LDA y RF ofrece un enfoque robusto y sistemático para estudiar la comunicación en salud, permitiendo un análisis tanto exploratorio como preciso de las narrativas mediáticas sobre la vacunación.

Análisis Latente Dirichlet

Dentro de las diversas técnicas del Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN), un campo de las ciencias computacionales que permite a los sistemas informáticos interpretar y manejar el lenguaje humano (Bird, Klein y Loper, 2009), se optó por utilizar LDA. Este enfoque se clasifica como un método de aprendizaje automático no supervisado para el análisis de textos, lo que permite detectar patrones en grandes volúmenes de datos (Ejaz, Ittefaq & Jamil, 2023). LDA se basa en un modelo probabilístico generativo donde cada noticia, se representa como una combinación aleatoria de temas latentes, los cuales están definidos por una distribución específica de palabras (Blei, Ng & Jordan, 2003).

Un análisis de la literatura sobre el modelo Latent Dirichlet Allocation (LDA) y su aplicación en la comunicación de la salud permite estructurar los textos en tres grupos principales: (1) meta-análisis o estudios sobre la producción científica del campo, (2) análisis de datos relacionados con la salud en plataformas digitales, y (3) investigaciones en entornos de atención médica.

En el primer grupo, se destacan las revisiones analíticas centradas en temas específicos como la psicología clínica y el cáncer (Hagg *et al.*, 2022; Tran, 2019), que ofrecen una visión global de la producción científica en estas áreas y su evolución a lo largo del tiempo. Estas investigaciones permiten identificar tendencias, brechas de conocimiento y enfoques metodológicos predominantes.

El segundo grupo está compuesto por estudios que emplean LDA para identificar patrones en la información generada en plataformas digitales. Entre estos destacan los análisis realizados en redes sociales como Twitter, enfocados en temáticas como el cáncer (Ramamoorthy & Mappillairaju, 2023), la pandemia de COVID-19 (Xue *et al.*, 2020) y los desastres naturales (Zhou *et al.*, 2023). Asimismo, investigaciones como las de Min, Song y Min (2020) han aplicado LDA en datos obtenidos de buscadores como Google para explorar tendencias en la información sobre seguridad y salud en el trabajo.

Finalmente, el tercer grupo comprende estudios que utilizan LDA para analizar testimonios de pacientes en entornos de atención médica. Por ejemplo, Li *et al.* (2019) propusieron este enfoque para examinar las experiencias de pacientes sometidos a cirugías de vejiga, identificando sus objetivos y preocupaciones. De manera similar, Da *et al.* (2024) emplearon LDA para explorar las necesidades de pacientes con cáncer de mama y sus familias en comunidades de salud en línea, proporcionando información valiosa para mejorar la atención centrada en el paciente.

Si bien es cierto, LDA es una técnica que se ha introducido recientemente en la investigación con este enfoque, la literatura muestra que su adopción ha crecido debido a su capacidad para identificar patrones temáticos en grandes volúmenes de datos. Este modelo ha demostrado ser especialmente útil en contextos donde la información textual es abundante y diversa, como en las plataformas digitales, los registros de atención médica y los repositorios de investigación científica. Por consiguiente, LDA parte de los siguientes supuestos:

- Las palabras a menudo ocurren juntas, y estas co-ocurrencias o grupos de palabras, llevan rastros de significado (Ejaz *et al.*, 2023).

- Los temas son grupos de palabras que coexisten a través de documentos de acuerdo con ciertos patrones inferidos al ignorar el orden de las palabras de acuerdo con una suposición de “bolsa de palabras” (Ejaz *et al.*, 2023).
- Al observar patrones y variaciones en el uso de estos grupos de palabras se pueden hacer inferencias para definir temas en grandes conjuntos de datos (Ejaz *et al.*, 2023).
- El número de temas (k) se fija a priori. Debido a que en general no se conoce el número de temas, se ajustan modelos con varios números diferentes y el número óptimo se determina de una manera basada en datos (Grün & Hornik, 2011).
- Se considera a un texto como una secuencia de palabras y a una palabra como una secuencia significativa de caracteres (Rosati, 2022). Así, el modelo LDA estima cuáles son los términos que tienen la mayor probabilidad de pertenecer a un determinado tópico (Piñeyría, 2021).
- Cada documento es una combinación de tópicos, en otras palabras, contiene palabras que pertenecen a una pluralidad de tópicos en proporciones particulares (Piñeyría, 2021).
- A su vez, los tópicos son una combinación de palabras. Es importante subrayar que las palabras pueden ser compartidas entre tópicos, por eso el modelo LDA permite que los tópicos se “solapen” en un documento particular del corpus, en lugar de tratar a los tópicos como categorías excluyentes (Piñeyría, 2021).
- El modelo trabaja con dos parámetros: Gamma (probabilidad tópico por documento) y Beta (probabilidad tópico por palabra).

En este contexto, LDA permite descubrir temas dentro de un conjunto de datos (en este caso las noticias) identificando grupos de palabras que tienden a aparecer juntas con cierta probabilidad. El modelo LDA procede de la siguiente manera: primero, se determina la longitud del documento a partir de una distribución de Poisson. Luego, se eligen los parámetros de los temas mediante una distribución de Dirichlet. Para cada palabra en el documento, se selecciona primero el tema y luego la palabra dentro de ese tema. LDA analiza el texto para estimar la lista de palabras clave para cada tema y la frecuencia de cada tema en el documento. Este procedimiento se realizó a partir de los siguientes pasos:

1. Preprocesamiento: este paso es el mismo para los tres ejercicios, razón por la cual solo se describe en este momento. Aquí se prepara el texto para el análisis, lo que implica unir las noticias en un solo formato, organizar y limpiar la información. Primero, se unieron todas las noticias en un solo documento. Luego, se separó la información en columnas: id (número de identificación), word (cuerpo de la noticia), encabezado (título), fecha, nombre del diario y país. Posteriormente, se limpió el texto; esto implica quitar las palabras vacías según la lista de “palabras vacías” (artículos, pronombres, preposiciones). Se añadieron otras palabras manualmente a la lista, como Coronavirus, COVID-19, vacunas, pandemia, contagios, entre otras que están directamente relacionadas con el tema y no marcan diferencias para definir las Unidades Temáticas (UT).
2. Procesamiento: Se establece el parámetro “k” que tiene un impacto directo en la forma en que se identifican, organizan y agrupan las palabras dentro de cada tema. Se probaron 8 parámetros k (entre 3 y 10) con el objetivo de observar el comportamiento de los datos en diferentes modelos, agrupando los documentos por trimestres. Esto permitió identificar el cambio de temas.

Los datos para construir la matriz Document-Term Matrix (DTM) provienen del objeto `tidy_df_reduced`, que contiene textos preprocesados. En esta matriz, las filas representan 8 documentos (periodos de tiempo que a su vez están conformados por grupos de noticias) y las columnas corresponden a 25,135 términos únicos extraídos del corpus. Cada celda indica la frecuencia con la que un término aparece en un documento, utilizando un enfoque de Term Frequency (tf). La matriz tiene un 15% de dispersión, lo que significa que la mayoría de los términos están presentes en varios documentos. Para el modelado LDA en R, se utilizó la librería *topicmodels*, que permite ajustar modelos de Asignación Latente de Dirichlet (LDA) a partir de una matriz DTM.
3. Interpretación: para seleccionar el parámetro “k” más adecuado para el análisis, se procedió de varios modos.
 - Primero se analizó el gráfico de coherencia del modelo LDA de k=3 a k=10 temas.

Figura 4. *Coherencia de los modelos LDA (k=3 a k=10)*

Fuente: elaboración propia.

El modelo LDA con $k=4$ puede ser considerado el más adecuado para el análisis debido a su coherencia elevada (0.85), lo que sugiere que los temas generados presentan una estructura interna sólida y consistente, en la cual las palabras dentro de cada tema están estrechamente relacionadas. Este alto valor de coherencia indica que el modelo ha logrado agrupar términos semánticamente coherentes, lo cual facilita la interpretación de los temas de manera clara y comprensible. Por su parte, el modelo con $k=5$ también muestra una coherencia relativamente alta (0.79), lo que implica que, aunque existe una disminución en comparación con $k=4$, los temas siguen siendo suficientemente consistentes y coherentes para ser útiles en el análisis. En segundo lugar, se realizó un análisis de contenido (1) de las unidades temáticas de aquellos “k” que mejor coincida con la dinámica. El objetivo de este procedimiento es verificar que una mayor desagregación temática permite ver conjuntos de palabras diferentes y no sea un mero artefacto de la técnica. Aquí se determinó que el modelo LDA con $k=5$ es el que mejor se adecua a la dinámica de producción de noticias y al contexto del país.

- Se realizó un proceso de iteración de los pasos anteriores para verificar que a) al aumentar el “k” no se generen más divisiones temáticas en un periodo determinado y b) si se generan nuevas divisiones que éstas no aporten realmente nuevos temas,

sino que sean divisiones forzadas por la metodología. Esto se logra con el análisis de contenido.

4. Etiquetado de los temas: una vez seleccionado el “k”, es necesario interpretar el contenido de cada uno de los conjuntos que lo componen. Para ello se procedió de tres modos complementarios.
 - Se utilizó el análisis de contenido previamente realizado para identificar las palabras más frecuentes en cada subconjunto.
 - Se llevó a cabo una búsqueda de palabras en los periodos establecidos (trimestres) para conocer los temas abordados.
 - Se obtuvo una muestra aleatoria de n=1017 noticias con un nivel de confianza del 99% y un error del 4% y se procedió a su lectura completa para analizar el contenido, luego asignar una etiqueta a cada Unidad Temática, como se describe a continuación.
5. Finalmente, para clasificar las noticias con base en los encuadres de pérdida y ganancia se diseñó una muestra de n=382 noticias (95% nivel de confianza y 5% margen de error) y se procedió a su lectura para asignar una de las siguientes etiquetas: pérdida, ganancia y ninguno.

Random Forest

Es una técnica de clasificación automática supervisada (Pal, 2007; Barik *et al.*, 2021) que emplea múltiples árboles de decisión y una estrategia de aprendizaje llamada *bagging*, la cual consiste en entrenar cada árbol con una muestra distinta de los datos para realizar predicciones de observaciones (Pandey *et al.*, 2024). RF mejora tanto la estabilidad como la precisión del modelo, ya que utiliza una probabilidad predeterminada simple para seleccionar el atributo relevante más importante (Jackins *et al.*, 2021) a través de dos parámetros *n_{tree}* (número de árboles que construyen el bosque) y *m_{try}* (número de variables que construyen los árboles) (Phan *et al.*, 2019). Esto quiere decir que, cuantos más árboles haya en el conjunto, mayor será la solidez de las predicciones y, por consiguiente, mayor será la precisión general del modelo (Wang *et al.*, 2021).

En el ámbito de las investigaciones sobre Random Forest (RF) aplicadas a la salud, los estudios pueden agruparse en dos categorías principales: (1) análisis en entornos de atención médica y (2) aplicaciones estadísticas para la predicción de riesgos y resultados. En el primer grupo, RF se ha empleado para evaluar la satisfacción de los pacientes en función de la relación paciente-proveedor médico, como lo demuestran los trabajos de Lakshmanprabu *et al.* (2019). Asimismo, se ha utilizado para medir la cultura sanitaria de diferentes poblaciones, destacando los hallazgos de Simsekler *et al.* (2020).

Por otro lado, en el segundo grupo, RF ha mostrado gran utilidad en la predicción de riesgos relacionados con eventos adversos, como en pacientes con implantes de articulaciones (Cafri *et al.*, 2018) y en diversas enfermedades crónicas (Khalilia, Chakraborty & Popescu, 2011). Además, se ha aplicado para identificar factores que influyen en pacientes con menor riesgo de desarrollar Alzheimer (Bayraktar *et al.*, 2022). Durante la pandemia de COVID-19, RF también fue empleado para analizar las tasas de mortalidad (Iwendi *et al.*, 2020) y diseñar sistemas de monitoreo epidemiológico (Adhikari *et al.*, 2021).

Estos estudios destacan la versatilidad de Random Forest (RF) como una herramienta poderosa para el análisis de datos complejos en el ámbito de la salud, ofreciendo perspectivas tanto clínicas como predictivas que contribuyen significativamente a mejorar la calidad y la efectividad de la atención sanitaria. No obstante, su aplicación sigue siendo limitada en áreas más amplias de la comunicación, como la personalización de mensajes, un ámbito explorado de manera incipiente por Wang *et al.* (2024). Además, su uso es aún más escaso en el análisis de las expectativas tecnocientíficas, dejando un amplio margen para investigaciones que exploren su potencial en estos enfoques. A continuación, una breve descripción de cada una de las fases.

Aplicación de las técnicas: Encuadres de pérdida y ganancia

- Procesamiento:
 1. Definición de categorías:

- a) Marco de ganancia: noticias que presenta a la vacunación como un acto que traerá beneficios claros y tangibles, tanto para la salud individual como colectiva, además de resaltar la reactivación económica y la estabilidad social.
 - b) Marco de pérdida: noticias que enfatiza los riesgos y consecuencias de no vacunarse, como el deterioro de la salud personal, el colapso del sistema de salud o las limitaciones sociales y económicas que enfrentarán los no vacunados.
 - c) Ninguna: noticias sin evidencias para clasificar en las categorías previas. Esta categoría se creó para sacar de la muestra a las noticias que no comparten este enfoque de análisis.
2. Categorización: se creó una base anotada con 1,767 noticias (589 por categoría) para clasificarlas según los criterios de “pérdida” y “ganancia”, con un nivel de confianza del 99% y un margen de error del 4%. Las noticias fueron analizadas y clasificadas como “pérdida”, “ganancia” o “ninguna”. El periodo de análisis abarca entre del 23 de diciembre de 2020 (día en que llegaron las vacunas a México) hasta el 23 de diciembre de 2021 (después del primer año de vacunación).
 3. Construcción del modelo: se utilizó la librería *randomForest* en R, con 500 árboles. El total de noticias analizadas fue de 34,089. Los resultados fueron: 3,580 noticias en el marco de ganancia (10.5%), 1,868 en el marco de pérdida (5.48%) y 28,641 en “ninguna” (84%).
- Interpretación: el modelo de clasificación arrojó resultados sólidos: alcanzó una precisión del 84%, un valor ROC AUC de 0.906 y un puntaje Brier Class de 0.121. Estos indicadores reflejan un buen desempeño general, tanto en la capacidad del modelo para distinguir entre categorías como en la baja probabilidad de error en sus predicciones. En particular, el valor elevado de ROC AUC sugiere una discriminación eficaz entre clases, mientras que el bajo valor del Brier indica que las probabilidades asignadas a las predicciones son bien calibradas.

Tras esta evaluación, se procedió a revisar la base de datos anotada manualmente, en la que cada noticia del corpus cuenta con una etiqueta asignada (por ejemplo, encuadre de pérdida o ganancia). Esta revisión permitió validar la coherencia entre las predicciones automáticas del modelo y las categorías asignadas en la fase de etiquetado supervisado. A continuación, se seleccionaron casos representativos que ilustran la presencia de ambos encuadres

(pérdida y ganancia) en diferentes momentos del periodo analizado. Estos ejemplos fueron examinados cualitativamente para observar cómo se manifiestan y transforman los encuadres en función del contexto temporal, mediático y discursivo, lo que aporta una comprensión matizada del tratamiento informativo que los medios dieron a las vacunas a lo largo del tiempo.

Aplicación de las técnicas: Expectativas y respuestas

- **Procesamiento:** se realizó una base anotada para entrenar al algoritmo de clasificación. Para ello, se creó una tabla de clasificación de las noticias a partir de la caracterización de las expectativas tencocientíficas que se expuso en el marco teórico. Procedimiento para clasificar noticias:
 1. Leer la noticia en su totalidad: solo se considerarán aquellas noticias que utilicen expresiones en tiempo futuro. Para ello, se tomarán en cuenta los tiempos verbales según la Real Academia Española, específicamente el futuro simple (que indica que una acción ocurrirá o existirá después del momento en que se enuncia) y el futuro compuesto (que señala una acción que tendrá lugar antes de un momento posterior al enunciado, pero que ya estará completada en ese punto).
 2. Identificar los elementos clave: buscar palabras clave o frases conjugadas en futuro que hagan referencia a los aspectos descritos en los criterios para cada dimensión.
 3. Asignar la noticia a una etiqueta: expectativas (en donde se discuta cualquier dimensión descrita en el marco teórico), respuestas a las expectativas (donde se presenten evidencias de que las expectativas se cumplen de manera parcial o total) y ninguna.
 4. Revisar coherencia y contexto: asegurarse de que la clasificación esté alineada con el contexto de la noticia, ya que algunas noticias pueden tratar varios temas.

Se codificó una muestra de $n=1017$ noticias, con un nivel de confianza del 99% y un error del 4%. Para construir los bosques aleatorios, se utilizó *library(randomForest)* en R, lo que permitió identificar las categorías en toda la base (42,581 noticias). El número de árboles con los que trabaja el modelo es 500. También se llevó a cabo una prueba para

evaluar la validez del clasificador (matriz de confusión). Por último, cada categoría se observó de manera particular para identificar los temas que la construyen.

- Interpretación: interesa conocer la precisión del modelo, para ello se construyó una matriz de confusión que indica qué tan bien el modelo de entrenamiento puede predecir los resultados correctos en nuevos datos, para este caso se obtuvo un 0.655814, es decir, esta acierta en aproximadamente el 65.6% de los casos. El valor se considera bueno, debido a la grande cantidad de datos con los que se trabaja. De igual forma, se incluyeron los estimadores: $\text{roc_auc} = 0.805$: que indica un buen desempeño en la distinción entre clases y $\text{brier_class} = 0.242$: que sugiere que las probabilidades predichas tienen un error moderado.

Cabe aclarar que inicialmente se intentó trabajar con un mayor número de categorías que respondían a distintas dimensiones teóricas de las expectativas: Política, Tecnocientífica, Geográfica, Económica, Social y Disciplinar. No obstante, al entrenar el modelo y validar su rendimiento, los resultados fueron significativamente bajos. Esto representó una limitación técnica que obligó a replantear el enfoque clasificatorio.

En términos metodológicos, la experiencia confirma que Random Forest funciona de manera más eficiente cuando se aplica a problemas de clasificación binaria o triclase, y que su rendimiento disminuye al aumentar excesivamente la cantidad de clases posibles, especialmente cuando estas no son fácilmente separables.

Desde una perspectiva teórica, esta situación también ofrece una pista importante: las expectativas tecnocientíficas tienden a manifestarse de forma entrelazada, sin una separación nítida entre dimensiones, lo que refuerza la idea de su naturaleza multidimensional. Esta imposibilidad de disociarlas completamente no debe verse como una limitación, sino como una oportunidad para realizar un análisis más profundo de los discursos presentes en los medios. Al evitar una clasificación rígida, se logra captar mejor la complejidad de las dinámicas discursivas y se sienta una base sólida para interpretar los sentidos que circulan en torno a las promesas tecnocientíficas en contextos de incertidumbre como el de la pandemia.

Capítulo V. Resultados y discusión

Este capítulo presenta y analiza los resultados obtenidos a partir del estudio de las noticias sobre las vacunas contra la COVID-19 en México desde el inicio de la declaración sanitaria a nivel global hasta el primer año de vacunación. En ese sentido, la pregunta general es ¿Cómo fue la cobertura noticiosa de las vacunas contra la COVID-19 en México?

El texto se organiza en torno a las tres preguntas específicas de la investigación: ¿Qué discursos dominaron la agenda informativa a lo largo de la pandemia?, ¿Cómo se representaron los riesgos y beneficios asociados a la vacunación en las noticias? y ¿Cómo se construyeron las expectativas tecnocientíficas en torno a la vacunación en las noticias?

En primer lugar, se identifican los marcos temáticos dominantes, destacando los principales discursos que estructuraron la cobertura mediática sobre las vacunas a lo largo del tiempo. En segundo lugar, se profundiza en los tipos de encuadres sanitarios utilizados, prestando especial atención a las referencias de las oportunidades de protección y los riesgos asociados a las vacunas, con una perspectiva centrada en la dicotomía ganancia-pérdida. La tercera sección aborda cómo las noticias comunican expectativas sociales y promesas tecnocientíficas, explorando el modo en que los discursos mediáticos presentaron los avances científicos y la inmunización como una solución esperada.

En suma, este capítulo propone un recorrido crítico y minucioso por los resultados del análisis, en el que se combinan herramientas teóricas y metodológicas con el fin de desentrañar las principales dinámicas discursivas que caracterizaron la cobertura mediática de las vacunas contra la COVID-19 en el contexto mexicano. A través de esta exploración, se busca no solo identificar patrones de representación y encuadres predominantes, sino también ofrecer una lectura integral de cómo estos discursos presentaron expectativas tecnocientíficas centradas a las vacunas durante la pandemia. De este modo, el capítulo sienta las bases para una discusión más amplia sobre el papel de los medios en la construcción del sentido en situaciones de salud pública.

5.1 Marcos temáticos en las noticias

El modelado de temas mediante Latent Dirichlet Allocation (LDA) es una técnica de Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) utilizada para identificar patrones latentes en grandes volúmenes de texto. Estos patrones, aunque no son directamente observables, pueden inferirse a partir de relaciones estadísticas, asignando palabras a temas específicos según su probabilidad de coocurrencia. Esta técnica permite descomponer el corpus en diferentes temas, proporcionando una representación estructurada de las dinámicas discursivas presentes en el conjunto de datos. En el marco de este estudio, se aplicó el modelo LDA para analizar noticias relacionadas con las vacunas contra la COVID-19 en México, con el objetivo de explorar la transformación de los temas predominantes durante los años 2020 y 2021.

El análisis se realizó a partir de 43,358 noticias recopiladas de diversos medios nacionales. Las noticias fueron organizadas por trimestres, lo que permitió captar la variación temática a lo largo del tiempo y vincular los discursos periodísticos con los acontecimientos más relevantes de cada periodo. Este enfoque temporal facilitó la identificación de patrones discursivos y cambios en las narrativas mediáticas en relación con el avance de la pandemia y las estrategias de vacunación.

Para la construcción del modelo LDA, se probaron diferentes configuraciones, variando el número de temas de 3 a 10 en una línea de tiempo. Tras una evaluación basada en métricas de coherencia temática y relevancia contextual, se seleccionó $k=5$ como el modelo óptimo. Este número de temas ofreció una representación robusta y coherente, permitiendo reflejar de manera más precisa la dinámica de producción de noticias y su correspondencia con los eventos clave de cada trimestre.

El modelo LDA se basa en dos indicadores principales: Gamma (γ) y Beta (β). Gamma representa la distribución de temas en los documentos, es decir, indica la proporción en que cada tema está presente en un texto determinado. Por otro lado, Beta describe la distribución de palabras dentro de cada tema, identificando los términos más representativos o característicos de cada uno. En este sentido, los valores de Gamma permiten estimar la presencia y predominancia de los temas en los documentos, pero no ofrecen información sobre el contenido temático específico. Para

interpretar de qué trata cada tema, es necesario analizar los valores de Beta, que revelan las palabras clave asociadas a cada categoría identificada por el modelo.

Figura 5. Temas en las noticias de vacunas COVID-19 en México (2020-2021)

Fuente: elaboración propia.

La Figura 5 muestra la evolución temática a través de los distintos modelos de Latent Dirichlet Allocation (LDA), desde $k=3$ hasta $k=10$. En los primeros modelos ($k=3$ y $k=4$), la variación temática es limitada, lo que sugiere una menor diferenciación entre los temas identificados. Sin embargo, a partir del modelo $k=5$, se observa una mayor variación, especialmente en los trimestres iniciales. Dicha variación se incrementa conforme avanza el tiempo, lo cual podría estar relacionado con la creciente cantidad de información disponible y la diversidad de eventos relevantes asociados a la pandemia.

En los modelos $k=6$ a $k=10$, la variación temática continúa aumentando, especialmente en los mismos trimestres donde ya se identificaba un cambio notable en el modelo $k=5$. Estos modelos presentan una mayor subdivisión temática, lo que refleja la aparición de temas más específicos y segmentados. La inclusión de nuevos temas en estos modelos podría estar vinculada a la necesidad de capturar detalles más finos o a la diferenciación de aspectos previamente agrupados bajo un mismo tema en modelos con menor k .

El incremento progresivo en el número de temas permite identificar patrones más detallados, pero también aumenta el riesgo de sobresegmentación, donde temas previamente coherentes se dividen en subtemas menos relevantes. Por este motivo, el modelo $k=5$ resulta especialmente relevante, ya que logra un equilibrio adecuado entre la identificación de variaciones temáticas y la coherencia interna de los temas, reflejando de manera más precisa la dinámica de producción de noticias y los acontecimientos clave de cada trimestre.

La Tabla 11 muestra la distribución temática trimestral de los cinco temas identificados en el modelo con $k=5$, según los valores de Gamma (γ), los cuales indican la proporción que representa cada tema dentro de los documentos. Estos valores reflejan la intensidad de la asociación entre cada tema y el conjunto de noticias correspondientes a cada periodo. Aunque en cada trimestre las noticias pueden abordar múltiples temas, los valores de Gamma permiten estimar qué proporción del contenido total está más estrechamente vinculada con cada tema específico, lo que facilita identificar cuáles predominan en cada intervalo temporal analizado.

Tabla 11. *Valores Gamma del modelo LDA $k=5$*

Periodo	Tema 1	Tema 2	Tema 3	Tema 4	Tema 5
2020_1 (508 noticias)	.95	.032	.001	.001	.016
2020_2 (2,005 noticias)	.863	.133	.001	0	.003
2020_3 (3,599 noticias)	.34	.614	.022	.017	.007
2020_4 (5,862 noticias)	.093	.747	.043	.052	.065
2021_1 (8,472 noticias)	.037	.131	.202	.03	.6
2021_2 (9,190 noticias)	.047	.057	.634	.131	.131
2021_3 (8,194 noticias)	.059	.028	.312	.57	.031
2021_4 (5,528 noticias)	.175	.029	.084	.643	.069

Fuente: elaboración propia.

A continuación, se describen los valores de Gamma para cada periodo.

- 2020_1: en este periodo inicial, el Tema 1 domina con un valor Gamma de 0.95, lo que indica una clara concentración temática en torno a este tópico. Esto sugiere que la cobertura mediática estaba casi completamente centrada en un discurso específico, probablemente relacionada con el anuncio de la pandemia.
- 2020_2: aunque el Tema 1 sigue siendo el más fuerte (0.863), el Tema 2 comienza a ganar relevancia (0.133). Esto refleja una diversificación en el discurso, posiblemente debido a las crecientes discusiones sobre el desarrollo de vacunas, medidas sanitarias y el avance de la pandemia.
- 2020_3: el panorama cambia notablemente, con el Tema 2 emergiendo como el más predominante (0.614), mientras que el Tema 1 desciende a 0.34. Este cambio podría estar relacionado con la aparición de nuevos discursos sobre otros.
- 2020_4: el Tema 2 sigue dominando con un valor Gamma de 0.747, pero otros temas como el Tema 3 (0.043) y el Tema 4 (0.052) comienzan a tomar mayor fuerza. Este trimestre coincide con la autorización de las primeras vacunas a nivel internacional y la planificación de campañas de vacunación.
- 2021_1: en este trimestre, el Tema 5 se convierte en el más relevante (0.6), mientras que el Tema 3 adquiere un valor significativo (0.202). Esto puede estar relacionado con el inicio de las campañas de vacunación masiva en México, las expectativas sociales sobre la inmunización y las respuestas materializadas en acciones dirigidas a sectores sociales particulares.
- 2021_2: el Tema 3 domina con un valor de 0.634, mientras que el Tema 4 (0.131) también gana relevancia.
- 2021_3: en este trimestre, el Tema 4 se convierte en el más importante (0.57), y el Tema 3 mantiene su relevancia, aunque la presencia del resto de temas se reduce considerablemente.
- 2021_4: el Tema 4 mantiene su predominancia (0.643), mientras que el Tema 1 recupera cierta importancia (0.175) luego de haberla perdido durante los últimos tres periodos.

Hasta este punto, se ha logrado identificar el número de temas y su presencia a lo largo de los diferentes periodos, lo que permite conocer la evolución y distribución general de estos en el tiempo. Sin embargo, aún no se tiene claridad sobre el contenido específico de cada tema, es decir, no se sabe a qué se refiere exactamente cada uno ni cómo se relaciona con aspectos específicos de la dinámica social y de salud. Para abordar esta cuestión se presentan los valores Beta (β).

La Tabla 12 presenta las palabras más representativas de cada uno de los temas identificados por el modelo. Este conjunto de términos permite establecer asociaciones más precisas entre los temas y los eventos sociales y sanitarios que reflejan. La asignación de etiquetas temáticas a partir de estas palabras es un paso clave en la interpretación del modelo LDA, ya que aporta el contexto necesario para vincular cada tema con los discursos y narrativas predominantes en las noticias sobre la COVID-19. Para este ejercicio se trabajó con palabras únicas. Esta estrategia permitió mantener la simplicidad del modelo, aunque también exigió un análisis cualitativo complementario para identificar con mayor precisión el significado de cada tema.

Tabla 12. *Etiquetado de temas (k=5)*

Tema	Palabras únicas (beta)	Etiqueta
1	Europa (.00559), OMS (.00351), científicos (.00303), Latinoamérica (.00265), economía (.00213), Asia (.00204), crisis (.00176), medicamentos (.00175), trabajo (.00162), investigación (.00162)	Crisis global de salud y económica
2	Hugo López Gatell (.00391), Pfizer (.00305), Marcelo Ebrard (.00203), pacientes (.00200), Donald Trump (.00198), empresas (.00184), seguridad (.00180), influenza (.00170), recuperación (.00142), política (.00142), resultados (.00141)	Relaciones internacionales
3	Estados de México (.0298), clases (.00370), regreso (.00252), jornada (.00245), maestros (.00217), semáforo (.00217), mujeres (.00187), gobernador (.00184), escuelas (.00178), presenciales (.00173)	Manejo de la pandemia en los estados
4	infancias (.00928), jóvenes (.00330), autoridades (.00310), riesgo (.00257), vida (.00170), omicrón (.00153), familia (.00143), padres (.00139)	Respuestas a grupos sociales
5	AMLO (0153), adultos mayores (.00999), personal médico (.00952), gobierno (.00626), adultos (.00626), trabajadores (.00238), Sputnik (.00189), AstraZeneca (.00164), Joe Biden (.00161)	Política pública de salud

Fuente: elaboración propia.

Enseguida se presenta una descripción de cada tema identificado, la cual justifica la asignación de las etiquetas correspondientes basadas en las palabras más representativas asociadas a cada uno de ellos.

- Tema 1: Crisis global de salud y económica

Este tema está claramente vinculado a la crisis sanitaria y económica que se experimentó a nivel global debido a la pandemia de COVID-19. Las palabras asociadas a este tema incluyen “Europa”, “OMS”, “científicos”, “Latinoamérica”, “economía”, “crisis” y “medicamentos”, que reflejan las preocupaciones sobre los efectos globales de la pandemia, tanto en términos de salud como de la economía mundial. Los términos “investigación” y “trabajo” refuerzan la atención a las respuestas científicas y a los desafíos laborales en medio de la crisis sanitaria.

- Tema 2: Relaciones internacionales

Este tema se relaciona con las interacciones internacionales en torno a la pandemia, especialmente las decisiones y figuras clave en la distribución de vacunas y políticas sanitarias. Palabras clave como “Hugo López Gatell”, “Pfizer”, “Marcelo Ebrard”, “Donald Trump” y “empresas” sugieren la importancia de la diplomacia, los acuerdos internacionales y el acceso a vacunas en un contexto de crisis global. También se mencionan conceptos relacionados con la política, como “seguridad” y “recuperación”, que apuntan a las relaciones entre gobiernos y sus esfuerzos para controlar la propagación del virus y proteger a sus ciudadanos.

- Tema 3: Manejo de la pandemia en los estados

Este tema se enfoca en las respuestas regionales y locales al manejo de la pandemia dentro de México. Las palabras asociadas, como “Estados de México”, “clases”, “regreso”, “maestros” y “escuelas”, indican la relevancia de la educación y las medidas tomadas para la reanudación de las clases presenciales. Además, términos como “semáforo”, “jornada”, y “gobernador” hacen referencia a las estrategias de control y la gestión sanitaria implementadas en los distintos estados de México, en función del contexto epidemiológico local.

- Tema 4: Respuestas a grupos sociales

Este tema aborda las diferentes respuestas sociales y políticas ante la pandemia, específicamente las relacionadas con los grupos más vulnerables, como las infancias, los jóvenes y las familias. Las palabras asociadas como “infancias”, “jóvenes”, “autoridades”, “riesgo” y “omicrón” muestran la preocupación por la protección de estos grupos ante el virus y la implementación de políticas públicas para su protección. Las menciones de “familia” y “padres” reflejan la importancia de las decisiones familiares en el contexto de las medidas sanitarias.

- Tema 5: Política pública de salud

Este tema se centra en las decisiones políticas y las estrategias gubernamentales implementadas en México en respuesta a la pandemia. Las palabras clave como “AMLO” (presidente de México), “adultos mayores”, “personal médico”, “gobierno” y “Sputnik” indican que el tema está relacionado con las políticas públicas de salud, especialmente con la vacunación y la protección de los grupos vulnerables, como los adultos mayores y el personal sanitario. Las menciones a “AstraZeneca” y “Joe Biden” también sugieren la dimensión internacional de las políticas de salud y los acuerdos en torno a las vacunas.

Cada una de estas etiquetas refleja de manera coherente los temas identificados a partir de las palabras asociadas, ayudando a comprender los principales discursos presentes en las noticias sobre las vacunas contra la COVID-19 en México durante la pandemia. Para corroborar los temas se revisaron noticias de cada periodo (este paso se explicó en el diseño metodológico).

Una vez identificados los valores de Gamma y Beta que conforman el modelo LDA, es posible trazar una descripción detallada de las transformaciones temáticas a lo largo del tiempo, considerando el contexto mexicano. Este enfoque permite comprender con mayor precisión cómo evolucionaron los marcos temáticos en torno a la pandemia de COVID-19, evidenciando cambios en la cobertura sobre políticas de salud, actores relevantes y respuestas sociales. Al interpretar los resultados del modelado temático dentro del panorama local, se pueden reconocer las prioridades informativas de los medios, las inquietudes sociales predominantes y las variaciones en las expectativas sobre las vacunas y las medidas sanitarias, a medida que se desarrollaban nuevas fases de la emergencia y se adoptaban distintas estrategias de política pública.

A continuación, se presenta una descripción detallada de la Figura 6, que se enfoca en el modelo con $k=5$ para analizar a fondo la distribución de los temas. Posteriormente, se procederá a describir cada uno de estos en detalle.

Fuente: elaboración propia.

Tema 1: Crisis global de salud y económica

Este tema domina de manera abrumadora durante los primeros trimestres de la pandemia (2020_1 y 2020_2), con valores de Gamma de .95 y .863, respectivamente, lo que sugiere que las noticias en estos periodos se centraron principalmente en la crisis global ocasionada por la pandemia, tanto desde la perspectiva sanitaria como económica. Este tema disminuye su presencia a lo largo de 2020, llegando a un valor bajo de .093 en 2020_4, pero comienza a mostrar un repunte nuevamente en 2021_4 con un valor de .175. Este patrón indica que la crisis sanitaria y económica siguió siendo una preocupación relevante, pero con menor intensidad conforme avanzaba la pandemia y se abordaban otras prioridades.

La pandemia de COVID-19 representó una crisis sanitaria de magnitud global, que no solo afectó la salud pública, sino que desencadenó una serie de repercusiones económicas en diversas naciones, incluida México. Desde el primer caso de COVID-19 en México el 27 de febrero de

2020, el país comenzó a experimentar un impacto en su infraestructura sanitaria, con hospitales colapsados y recursos médicos limitados, lo que agravó las dificultades ya existentes en un sistema de salud pública con carencias estructurales (Lomelí-Vanegas, 2020; Salas *et al.*, 2020). A nivel económico, la crisis sanitaria se sumó a una desaceleración que ya venía arrastrando la economía mexicana, con un PIB cercano al estancamiento (CEPAL, 2023). La caída de los ingresos y el cierre de actividades productivas en sectores no esenciales, junto con un aumento de la deuda externa, exacerbaron una crisis que afectó principalmente a los sectores más vulnerables de la población (Suárez *et al.*, 2020).

La crisis económica en México también estuvo marcada por una significativa caída en el empleo y un aumento de la pobreza, particularmente en áreas rurales y urbanas marginadas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2023) destacó cómo la pandemia profundizó las desigualdades estructurales de la región, revelando la fragilidad de las economías dependientes de sectores informales y la falta de recursos para una respuesta efectiva. En el caso mexicano, esta situación se tradujo en la creación de programas de apoyo económico y social, tales como transferencias monetarias y apoyos alimentarios, que intentaron mitigar la pobreza extrema, pero que resultaron insuficientes frente a la magnitud del impacto económico (Esquivel, 2020; Sánchez, 2020; Blofield, Lustig & Trasberg, 2021; Reyes, Hernández & González, 2022). La falta de infraestructura en salud y la vulnerabilidad económica contribuyeron a una crisis de múltiples dimensiones, que requeriría soluciones a largo plazo para garantizar la recuperación y la estabilidad social (Cortés & Callejas, 2021).

La implementación de políticas públicas que estableció diferentes niveles de riesgo según la propagación del virus, permitió tomar decisiones estratégicas para gestionar la reapertura de la economía (Díaz-Castro, Cabello-Rangel & Hoffman, 2021; Rodríguez-Reyes, Pasillas & Camberos, 2022). Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de vacunación masiva que comenzaron en diciembre de 2020, la disparidad en la distribución de recursos y la lenta respuesta de los sistemas económicos dejaron una huella duradera en las condiciones de vida de muchas familias mexicanas (Gutiérrez & Johri, 2023). La crisis de salud global de 2020-2021 dejó claro que los desafíos económicos y de salud están estrechamente vinculados, y que las respuestas deben ser integrales y pensadas a largo plazo.

Tema 2: Relaciones internacionales

Este tema tiene una presencia significativa en los primeros meses de la pandemia, especialmente en 2020_1 (.032) y 2020_2 (.133), lo que refleja el interés mediático sobre la cooperación global, el acceso a las vacunas y los esfuerzos conjuntos para enfrentar la pandemia. Este tema muestra una disminución notable a lo largo de 2020, alcanzando su punto más bajo en 2021_3 (.028), lo que puede reflejar el cambio en el foco de la cobertura hacia cuestiones más locales o nacionales a medida que avanzaba la pandemia.

Las relaciones internacionales de México durante la pandemia fueron fundamentales para enfrentar la emergencia sanitaria. A nivel global, el país se vio involucrado en la cooperación internacional, tanto en la adquisición de vacunas como en la asistencia de otros países (Guerra *et al.*, 2021; de la Cerda & Martínez-Gallardo, 2022; Gachúz & Urdinez, 2022). La llegada de los primeros lotes de la vacuna Pfizer-BioNTech el 23 de diciembre de 2020 fue un hito para México, que se posicionó como uno de los primeros países en recibir las vacunas en América Latina. Esta cooperación internacional se expandió a través del mecanismo global COVAX, que permitió la adquisición de vacunas de diversos fabricantes, garantizando un acceso más amplio y equitativo para las poblaciones más vulnerables (Holzer *et al.*, 2023).

Además de la cooperación en el ámbito de la salud, México también participó activamente en foros internacionales, como la Asamblea General de la ONU y la Organización Mundial de la Salud (OMS), en los que se discutieron estrategias globales para combatir la pandemia. El país se sumó a los esfuerzos internacionales para compartir datos, equipos médicos y conocimiento científico en la lucha contra el virus.

La relación con países como Estados Unidos también cobró relevancia durante la pandemia (Testa *et al.*, 2021; Filosa, Botello-Mares & Goodman-Meza, 2022). Además de recibir apoyo logístico y vacunas, México y Estados Unidos intercambiaron insumos médicos, como ventiladores y medicamentos. La pandemia subrayó la necesidad de una cooperación regional más profunda, no solo en términos de salud pública, sino también en la gestión de crisis económicas y sociales que afectaron a ambos países. El intercambio de conocimientos y recursos entre naciones,

así como el acceso a vacunas, fue clave para mitigar las consecuencias del COVID-19 en la región (Bautista-Molano, Garrot & Toro, 2020; Knaul *et al.*, 2022; Schwalb *et al.*, 2022).

Tema 3: Manejo de la pandemia en los estados

Este tema comienza a emerger con mayor relevancia en 2020_3 (.022) y 2020_4 (.043), alcanzando su mayor valor de Gamma en 2021_2 (.634), lo que sugiere que, conforme la pandemia avanzaba, los medios comenzaron a prestar más atención a la gestión estatal de la crisis, particularmente en términos de medidas locales de prevención, control y vacunación. Esto también refleja un enfoque creciente hacia la descentralización de las políticas de salud pública.

El manejo de la pandemia en México estuvo marcado por una descentralización del poder en las decisiones sanitarias (Victoria, 2022), ya que el sistema de salud está organizado de manera federal, lo que otorgó a los gobiernos estatales autonomía para gestionar las políticas locales (Villeras, Nochebuena & Uriostegui, 2020). A pesar de las directrices emitidas por el gobierno federal, los estados tuvieron que adaptar las medidas a sus contextos específicos, lo que resultó en enfoques variados en la implementación de restricciones, vacunación y pruebas. El “Semáforo de Riesgo Epidemiológico”, que operaba a nivel estatal, fue una herramienta clave para ajustar las medidas según la situación local. Sin embargo, esta estrategia mostró diferencias significativas entre las entidades federativas (Padilla-Santamaría, Maya-Franco & Ferman-Cano, 2020; García, 2022), especialmente en términos de capacidad hospitalaria y acceso a recursos.

La crisis sanitaria reveló las desigualdades en la infraestructura de salud entre los estados. Mientras algunas entidades federativas contaban con hospitales mejor equipados (Pamplona, 2020; Candia & Olivera-Villarroel, 2021; Olivera-Martínez & García-Andrés, 2021), otras carecían de los recursos necesarios para enfrentar los picos de contagios (Bautista & Muños, 2022). Las regiones rurales y las áreas marginadas enfrentaron mayores dificultades, debido a la falta de personal médico especializado, equipos adecuados y la infraestructura hospitalaria necesaria para atender a los enfermos (Barabas, 2020; Fernández-Sánchez *et al.*, 2020; Cerón *et al.*, 2022; Cohen, Mitchel & Ishino, 2023). Estas disparidades en la capacidad de respuesta exacerbaron las consecuencias de la pandemia en términos de mortalidad, acceso a atención médica y recuperación.

Los gobiernos estatales implementaron diversas estrategias para afrontar la pandemia, como el uso de unidades móviles para la distribución de vacunas y la implementación de campañas de concientización a nivel local. En muchas ocasiones, estas acciones fueron complementadas por el apoyo de organizaciones de la sociedad civil y actores privados, como Observatorio Género y COVID-19 en México, Comunalía, Fundación Comunitar, Fundación Merced Querétaro, entre otras, lo que permitió fortalecer la respuesta en áreas donde los recursos públicos eran limitados. No obstante, el manejo de la pandemia a nivel estatal subrayó la necesidad de una mayor coordinación y un enfoque integral en la respuesta sanitaria, que considere las características locales y garantice un acceso equitativo a los recursos (González, 2021; López-Arellano *et al.*, 2024).

Tema 4: Respuestas a grupos sociales

Las respuestas a grupos sociales, como los grupos vulnerables y las comunidades afectadas por las políticas sanitarias, comienzan a ganar relevancia en 2020_4 con un valor de Gamma de .052, alcanzando su punto más alto en 2021_4 (.643). La creciente importancia de este tema en los trimestres finales de 2020 y 2021 sugiere que, a medida que las políticas de salud pública se implementaban más intensamente, los medios se centraron en las reacciones de los diferentes grupos sociales, como los trabajadores esenciales, la población vulnerable y los jóvenes, ante las medidas de confinamiento y la campaña de vacunación.

Las respuestas a grupos sociales durante la pandemia de COVID-19 en México estuvieron centradas en la protección de los sectores más vulnerables, como las personas mayores (Vega *et al.*, 2020; Acosta *et al.*, 2021; Cuevas-Martínez & Gutiérrez-Valverde, 2022), los trabajadores informales (Carnalla *et al.*, 2021; Chackalackal *et al.*, 2021; Ogando, Rogan & Moussié, 2022) y los pueblos originarios (de León-Martínez *et al.*, 2020; Cohen & Mata-Sánchez, 2021; Ibarra-Nava *et al.*, 2021; Little *et al.*, 2023). A medida que la crisis sanitaria se desarrollaba, el gobierno mexicano adoptó diversas medidas para mitigar el impacto económico y social de la pandemia, tales como transferencias monetarias, apoyo alimentario y programas de salud pública. Sin embargo, la implementación de estas medidas fue desigual y, en algunos casos, insuficiente, lo que

dejó a muchos sectores sin la asistencia necesaria para enfrentar los efectos de la crisis (Casado, 2021; Stephenson, 2021; Antonio-Villa *et al.*, 2022; Shuying & Xuedong, 2022).

Uno de los aspectos más críticos durante la pandemia fue el acceso desigual a servicios de salud, especialmente en las zonas rurales y en las comunidades indígenas, donde la infraestructura médica era insuficiente (Phenicie, Acosta & Holzberg, 2021). Esto subrayó la necesidad de políticas públicas que priorizaran la inclusión y el acceso universal a la atención sanitaria. El distanciamiento social y las restricciones impuestas por la pandemia afectaron especialmente a los trabajadores informales (Cota, 2020), quienes no contaban con seguridad social ni prestaciones laborales. A pesar de las medidas de apoyo, muchos trabajadores de este sector no pudieron acceder a los recursos necesarios para subsistir durante los periodos de confinamiento.

Por otro lado, la respuesta de los grupos sociales también incluyó la solidaridad comunitaria, con numerosos colectivos y organizaciones de la sociedad civil que ofrecieron apoyo directo a los sectores más afectados (Flores, Cabezuelo-Lorenzo & Chalá, 2022), distribuyendo alimentos, medicamentos y equipos de protección.

Tema 5: Política pública de salud

Este tema muestra una presencia relativamente baja durante los primeros trimestres de la pandemia, pero se vuelve más prominente a medida que avanza el tiempo. En 2021_2 (.131), 2021_3 (.570) y 2021_4 (.643), este tema se convierte en uno de los más relevantes, indicando que la discusión sobre las estrategias nacionales de respuesta, como la distribución de vacunas, las políticas de salud pública y las decisiones gubernamentales, se volvió central conforme el país avanzaba en la implementación de políticas para controlar la pandemia y vacunación masiva.

La política pública de salud en México durante la pandemia de COVID-19 estuvo marcada por una serie de medidas estratégicas que buscaban frenar la propagación del virus y mitigar sus efectos. Una de las acciones más significativas fue la implementación del “Semáforo Epidemiológico”, que permitió a las autoridades sanitarias clasificar el riesgo de contagio en las distintas entidades federativas. Esta estrategia se sustentó en indicadores clave, como la ocupación

hospitalaria y el número de contagios, y se ajustaba periódicamente para permitir la reapertura gradual de actividades. Aunque esta medida ayudó a controlar la propagación en gran parte del país, la implementación desigual en los estados reveló las limitaciones de un sistema de salud federalizado y las diferencias en la capacidad de respuesta de las autoridades locales (Bojorquez-Chapela *et al.*, 2021; Knaul *et al.*, 2021; Bautista-González *et al.*, 2021; Díaz-Castro, Cabello-Rangel & Hoffman, 2021; Peci, González & Dussauge-Laguna, 2022).

La estrategia de vacunación, lanzada en diciembre de 2020, fue otro pilar fundamental de la política pública de salud en México. El gobierno federal adoptó un enfoque escalonado para la vacunación, priorizando a los trabajadores de la salud y los grupos de riesgo, y luego extendiendo la cobertura al resto de la población. Aunque la campaña de vacunación avanzó a buen ritmo, la distribución desigual de las vacunas y las dificultades logísticas provocaron críticas sobre la eficiencia de la estrategia (Ramos, 2022; Eslava-Castañeda *et al.*, 2022). En algunos casos, la vacunación tardó más de lo esperado en áreas rurales o marginadas, de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, lo que dejó a algunos grupos expuestos a mayores riesgos (Esteinou, 2021; Martínez, 2022; Ordoñez-González & Basurto, 2023), además, de otras poblaciones que se negaron a vacunarse²³.

A partir de los informes regionales de la CEPAL, como el *Panorama de la producción y el acceso de vacunas en América Latina y el Caribe: un plan de autosuficiencia sanitaria para América Latina y el Caribe* (2024), *Distribución de las vacunas en América del Sur desde la perspectiva de la logística* (2022) y *Desarrollo, distribución y cadena de suministro de vacunas contra el COVID-19 en Chile, Cuba y México* (2022), se explica que la pandemia subrayó la necesidad de crear un sistema de salud pública más robusto y equitativo, capaz de responder de manera efectiva ante emergencias sanitarias y de garantizar el acceso universal a servicios médicos de calidad.

²³ Para mayor información consultar: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57913890>

5.2 Pérdida y ganancia en los discursos sobre vacunas COVID-19

La Teoría de la Prospectiva, formulada por Kahneman Y Tversky en 1979, ha sido un avance crucial en la comprensión de los procesos de toma de decisiones bajo condiciones de riesgo e incertidumbre. En contraste con los modelos tradicionales de la utilidad esperada, que postulaban que los individuos toman decisiones racionales para maximizar su bienestar, esta teoría reveló que las decisiones humanas están fuertemente influenciadas por sesgos cognitivos y emocionales. Uno de los conceptos centrales de la teoría es el efecto del encuadre (*framing effect*), el cual describe cómo la presentación de una opción puede modificar la evaluación de los individuos sobre los riesgos y beneficios asociados a esa opción. En particular, la aversión a la pérdida, un hallazgo clave de la teoría, sugiere que las pérdidas se perciben como más significativas que las ganancias de igual magnitud, lo cual tiene implicaciones importantes para la formulación de mensajes en diversos contextos, incluyendo la comunicación en salud.

El encuadre de los mensajes ha sido ampliamente estudiado en el ámbito de la comunicación en salud, especialmente en relación con la promoción de comportamientos preventivos y la modificación de actitudes frente a riesgos sanitarios. Según la Teoría de la Prospectiva, los mensajes enmarcados en términos de ganancia son generalmente más efectivos para incentivar comportamientos relacionados con la prevención de enfermedades, mientras que los mensajes en términos de pérdida tienden a ser más persuasivos en el contexto de comportamientos de detección temprana, en los que la incertidumbre es más prominente. Este fenómeno ha sido observado en investigaciones previas, que sugieren que la forma en que se presentan los riesgos y beneficios en la comunicación de salud puede influir de manera significativa en las actitudes y decisiones de los receptores del mensaje.

En el marco de la pandemia de COVID-19, la comunicación en salud se convirtió en un aspecto central de las estrategias para promover la vacunación y controlar la propagación del virus. En este contexto, los medios de comunicación jugaron un papel crucial en la construcción de narrativas en torno a la vacunación, en las cuales los encuadres de pérdida y ganancia pudieron haber influido en la percepción pública sobre la seguridad y efectividad de las vacunas. En particular, los mensajes que enfatizaban los beneficios de la vacunación, como la protección individual y

colectiva, podrían haber sido enmarcados en términos de ganancia, mientras que aquellos que destacaban los riesgos de no vacunarse, como la hospitalización o la muerte, probablemente utilizaron el encuadre de pérdida para movilizar a la población hacia la acción.

En ese sentido, uno de los cuestionamientos de este trabajo se centra en analizar cómo los encuadres de pérdida y ganancia fueron utilizados en la cobertura mediática sobre la vacunación contra la COVID-19. A través de esta investigación, se pretendió identificar patrones en la presentación de los riesgos y beneficios asociados con la vacunación, así como explorar las posibles implicaciones que estos encuadres podrían haber tenido en la percepción pública del riesgo y la disposición a vacunarse. Este enfoque es particularmente relevante, dado el contexto de incertidumbre y temor generado por la pandemia, en el cual la forma en que los medios enmarcaron los mensajes podría haber tenido un impacto directo en la confianza del público y en la toma de decisiones relacionadas con la salud, aunque esto último escapa de los límites e intereses de este trabajo.

Del total de noticias analizadas (34,089), el 10.5% (3,580 noticias) presentan un marco de ganancia, mientras que el 5.48% (1,868 noticias) se enmarcan en términos de pérdida. Sin embargo, la gran mayoría, el 84% (28,641 noticias), no adopta ninguno de estos enfoques, lo que sugiere una tendencia hacia la neutralidad o un énfasis en la información descriptiva o contextual de la pandemia, las vacunas u otros temas.

La Figura 7 muestra que, durante los primeros meses de la pandemia, la cobertura mediática enmarcada en términos de ganancia y pérdida alcanzó su pico a finales de diciembre de 2020 y principios de enero de 2021. Este aumento refleja un mayor interés informativo debido a la introducción de las primeras vacunas contra la COVID-19 en México, lo que atrajo atención tanto nacional como internacional. La llegada de las vacunas representó una esperanza para mitigar la crisis sanitaria que había afectado la salud pública y la economía.

Figura 7. *Encuadres en las noticias de vacunas COVID-19 en México (2020-2021)*

Fuente: elaboración propia.

Los medios intensificaron la cobertura sobre las vacunas, destacando tanto sus beneficios (control del virus, reducción de hospitalizaciones, reactivación económica) como los riesgos de no vacunarse (amenazas para la salud, sobrecarga del sistema de salud, prolongación de restricciones). La cobertura aumentó con el inicio de las campañas de vacunación, priorizando a trabajadores de salud y adultos mayores. Las noticias se centraron en la distribución de vacunas, especialmente en zonas remotas, y en los esfuerzos del gobierno para asegurar la cobertura. La escasez global de vacunas y las dificultades logísticas generaron incertidumbre y preocupaciones sobre la efectividad de la estrategia.

A partir de febrero de 2021, la frecuencia de noticias relacionadas con la salud disminuyó, estabilizándose a niveles más bajos durante el resto del año. En los primeros meses del análisis, los encuadres de pérdida fueron más frecuentes, lo que puede explicarse por la incertidumbre sobre la eficacia de las vacunas, las dificultades en su distribución y los informes sobre eventos adversos en el proceso de vacunación.

Por otra parte, las distintas etapas del proceso de vacunación no parecieron asociarse con un aumento significativo en la presencia de encuadres específicos en las noticias. Esto sugiere que la

cobertura mediática fue influenciada más por factores como la evolución de la pandemia o el contexto político, que por los hitos de la vacunación en sí. Lo que refuerza las hipótesis de Bhatti et al. (2022) y Solvoll y Høiby (2023), quienes mencionan que la información contextual y las discusiones sobre las políticas públicas ganan terreno en la prensa frente a los encuadres de salud.

En general, los hallazgos indican que, aunque los medios de comunicación incorporaron encuadres de salud en su cobertura de la vacunación, su presencia fue limitada y tendió a disminuir con el tiempo, algo que han evidenciado trabajos como el de Güenther, Gaertner y Zeitz (2020). Esto puede relacionarse con un cambio en el enfoque mediático, pasando de una cobertura inicial, de alto volumen informativo, a una más estructurada y basada en datos conforme avanzaba el proceso de inmunización.

Sobre el predominio de noticias sin encuadre específico, este puede explicarse por varios factores. En primer lugar, los medios suelen priorizar la “objetividad” en su cobertura, enfocándose en datos verificables sobre la pandemia y la vacunación, en lugar de resaltar beneficios o riesgos (Akl et al., 2012). Además, las estrategias editoriales y los lineamientos de los medios pueden llevarlos a evitar narrativas emocionales para mantener su imparcialidad. Durante la pandemia, el énfasis en cifras de contagios, avances en vacunación y medidas sanitarias probablemente opacó los marcos de ganancia o pérdida. Asimismo, los medios pudieron haber reflejado el tono de los mensajes gubernamentales y científicos, que tienden a centrarse en datos técnicos más que en enfoques persuasivos (Yang & Hobbs, 2020).

Finalmente, las preferencias del público también pueden haber influido. En tiempos de crisis, las audiencias buscan información clara y verificable, lo que podría haber llevado a los medios a adoptar un enfoque más neutral (Milutinović, 2021; Hung & Chang, 2023). En este contexto, la baja presencia de encuadres de ganancia o pérdida sugiere que la cobertura mediática de la vacunación en México se orientó principalmente hacia la presentación de hechos, sin una valoración explícita sobre la vacunación. Además, las noticias clasificadas como “ninguna” probablemente se centraron en aspectos técnicos o científicos, como avances en la investigación, logros en la producción de vacunas o actualizaciones sobre medidas gubernamentales, sin adoptar una perspectiva clara de ganancia o pérdida.

Por otro lado, el marco de ganancia, aunque presente en un porcentaje significativo (10.5%) se limita a las noticias que destacan los beneficios claros de la vacunación, como la protección de la salud individual y colectiva, la reducción de hospitalizaciones, o el impulso a la reactivación económica. Este enfoque suele ser prominente en medios que buscan promover la confianza en la vacunación y resaltar sus efectos positivos (Kim, Shin & Yoon, 2017).

Tabla 13. Noticias con encuadres de “Ganancia”

Fecha	Noticias (extracto)
15-02-2021	Comenzó la vacunación masiva en México para adultos mayores, generando esperanza y optimismo en la población. Las autoridades destacaron la importancia de la vacuna para proteger la salud y avanzar hacia la normalidad.
15-03-2021	Con el avance de la campaña de vacunación, expertos aseguran que se fortalece la salud colectiva, permitiendo además una recuperación económica progresiva en diversas regiones del país.
28-05-2021	La vacunación masiva ha ayudado a reducir los contagios y hospitalizaciones, permitiendo que México retome actividades económicas con mayor seguridad. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que el avance en la vacunación es clave para lograr la estabilidad económica del país.
12-08-2021	Con el avance de la vacunación en México, el país comienza a ver los beneficios de una reapertura más segura, permitiendo el regreso de actividades como el turismo y la educación. La vacunación sigue siendo clave para mantener el control de la pandemia.
17-09-2021	Algunos beneficios de vacunarte contra COVID-19 son: reducir la ansiedad, retomar actividades, ahorros y aumentar la productividad, entre otros más.

Fuente: Elaboración propia con noticias de EMIS.

En cuanto al marco de pérdida (5.48%), aunque es el menos frecuente, aborda las consecuencias adversas de no vacunarse, como la posibilidad de contagios masivos, el colapso del sistema de salud, y las restricciones sociales y económicas para los no vacunados. Este enfoque está presente principalmente en noticias que intentan advertir sobre los riesgos o las consecuencias de la vacilación vacunal durante la pandemia.

Tabla 14. Noticias con encuadres de “Pérdida”

Fecha	Noticias (extracto)
07-04-2021	No ponerse la vacuna podría dejar a aquellos con más posibilidades de contraer una enfermedad por coronavirus mucho más violenta que los que sí se vacunan.
23-06-2021	Expertos advierten que aquellos que no se vacunan están más expuestos a desarrollar formas graves de la enfermedad, lo que podría aumentar las hospitalizaciones y la presión sobre el sistema de salud. La variante Delta es especialmente peligrosa para los no inmunizados.

02-08-2021	Los hospitales se están llenando con pacientes no vacunados infectados con la variante delta del nuevo coronavirus, lo que podría afectar a las víctimas de accidentes automovilísticos y a otros pacientes sin COVID que necesitan atención hospitalaria, dicen los médicos.
20-09-2021	La Secretaría de Salud de México reporta que la mayoría de las muertes por COVID-19 se concentran entre los no vacunados, lo que refleja el peligro que corre la población al rechazar la inmunización. Las autoridades hacen un llamado a la población para que se vacune cuanto antes.
17-11-2021	La Secretaría de Salud alertó sobre la posibilidad de que el sistema de salud se vea colapsado si no se acelera la vacunación en el país. La resistencia a vacunarse podría traer como consecuencia un aumento desmedido de contagios y hospitalizaciones, lo que afectaría gravemente la capacidad de atención.

Fuente: Elaboración propia con noticias de EMIS.

Como lo ha mostrado la literatura, los marcos de ganancia y pérdida, aunque son menos frecuentes en comparación con el contenido descriptivo de la pandemia y la vacunación, cumplen funciones muy específicas en el discurso mediático (Chong & Druckman, 2007; Cobb, 2005). El marco de ganancia se utiliza con el objetivo de incentivar una acción positiva, como la vacunación, o bien, para brindar certeza de que las estrategias de vacunación se realizan de manera óptima y son efectivas para reducir contagios y muertes (Kim, Shin & Yoon, 2017). Este tipo de enfoque resalta los beneficios de recibir la vacuna, como la protección personal, la mejora de la salud pública y la reducción de los riesgos asociados a la COVID-19. Se presenta con un tono optimista, destacando cómo la vacunación puede contribuir al control de la pandemia y al regreso a la normalidad, lo que refuerza el mensaje de que la acción inmediata es esencial para el bienestar colectivo.

El marco de pérdida se utiliza para alertar sobre los riesgos y las consecuencias de la inacción, como la propagación del virus y los efectos negativos de no vacunarse. Aunque en menor medida, también plantea críticas a los sistemas de salud, las estrategias de vacunación y la gestión de los funcionarios responsables. Este encuadre busca generar una sensación de urgencia al describir escenarios adversos, como el aumento de contagios, el colapso del sistema de salud y la prolongación de las restricciones sociales, tal como lo han demostrado Ruhrmann, Guenther y Kessler (2013).

Aunque no se evalúa la magnitud del impacto de estos marcos, los resultados evidencian que, tanto los encuadres de ganancia como los de pérdida, contribuyen a la gestión de los riesgos y a la

reducción de la incertidumbre asociada a los problemas de salud pública. Ya que estos parten del supuesto, independientemente de la escala del efecto, de que las intervenciones y estrategias implementadas desempeñan un papel crucial en la mitigación de factores de riesgo y en la toma de decisiones informadas dentro del ámbito de la salud pública (Ruhrmann, Guenther & Kessler, 2013).

En el escenario de la pandemia de COVID-19, la comunicación en salud se convirtió en un aspecto central de las estrategias para promover la vacunación y controlar la propagación del virus. En este contexto, los medios de comunicación juegan un papel importante en la construcción de narrativas de salud (García-González, 2023), en las cuales los encuadres de pérdida y ganancia pudieron haber mediado la percepción pública sobre la seguridad y efectividad de las vacunas.

A partir de lo anterior, se argumenta que la Teoría de la Prospectiva, formulada por Kahneman y Tversky (1979), ha supuesto un avance clave en la comprensión de cómo se construyen y presentan los insumos informativos en contextos de riesgo e incertidumbre. En particular, en el tratamiento mediático de las vacunas contra la COVID-19, esta teoría ofrece un marco valioso para analizar cómo los mensajes pueden estructurarse en términos de pérdida o ganancia.

El uso estratégico de estos encuadres en los medios de comunicación y en la divulgación científica puede ser un factor a considerar para construir la confianza de los sistemas de salud y de las instituciones encargadas de gestionar los problemas de salud pública. No obstante, la efectividad de cada tipo de encuadre depende de varios factores, como los contextuales, el nivel de desconfianza preexistente, la saturación informativa y la presencia de narrativas alternativas o desinformación, por mencionar algunos (Rothman et al., 1993; Gallagher & Updegraff, 2012; Updegraff & Rothman, 2013).

5.3 Expectativas en la pandemia: las vacunas como promesa y respuesta

Este ejercicio parte de la premisa de que las noticias representan un espacio crucial para analizar la comunicación de expectativas sociales y promesas tecnocientíficas, particularmente en contextos de salud como la pandemia de COVID-19. Las expectativas tecnocientíficas pueden entenderse como declaraciones sobre el futuro asociadas a desarrollos científicos o tecnológicos, que circulan en discursos sociales y combinan dimensiones técnicas, comerciales y sociales (Van Lente, 2012). En este escenario, los medios no solo difunden información sobre avances científicos, sino que también desempeñan un rol central en la construcción de discursos sobre el futuro, ya sea ofreciendo certezas o delineando escenarios de incertidumbre y riesgo.

En el caso de las vacunas, que surgieron como la respuesta científica más relevante frente a la crisis pandémica (Alhassan *et al.*, 2021; Lindholt *et al.*, 2021; 2022; Osuagwu *et al.*, 2023), las noticias no solo subrayaron su valor como un avance biotecnológico sin precedentes, así se demostró con el modelado de temas LDA, sino que también las presentaron como una promesa capaz de restaurar la vida cotidiana y garantizar el cuidado de la salud, tanto a nivel individual como colectivo. Esta doble representación, como logro científico y como horizonte de esperanza, fue recurrente en los discursos mediáticos.

La literatura revisada en este trabajo refuerza la idea de que la construcción de expectativas futuras a través de los relatos mediáticos desempeña un papel central en la comunicación en salud, al articular discursos que orientan las acciones de diversos actores en su intento por enfrentar la pandemia. Como se ha expuesto, fue a través de la cobertura periodística, que se difundieron discursos en donde se destacaba la eficacia de las vacunas para reducir los contagios, disminuir la mortalidad y facilitar la reapertura gradual de actividades económicas, educativas y sociales.

De igual forma, dichos discursos también transmitieron información relevante sobre el papel de las instituciones de salud pública, destacando sus esfuerzos por impulsar campañas de vacunación, combatir la desinformación y extender la cobertura hacia las poblaciones más vulnerables. En este sentido, las vacunas fueron representadas no solo como una herramienta biomédica, sino también como un símbolo de la capacidad organizativa e institucional frente a la crisis sanitaria. Un ejemplo

claro de esta representación se observa en las noticias que enfatizaban los programas de vacunación implementados en zonas rurales o en comunidades indígenas, presentándolos como parte de una estrategia orientada a garantizar la equidad en el acceso a los servicios de salud.

Con el propósito de analizar cómo se construyeron y comunicaron las expectativas tecnocientíficas en los medios, esta investigación utiliza Random Forest (RF), una técnica de clasificación especialmente adecuada para procesar grandes volúmenes de datos. A través de esta herramienta, se identifican patrones informativos relevantes y se organiza el contenido mediante una matriz de referencia y otra de contraste, lo que facilita la comprensión de la complejidad discursiva presente en la cobertura mediática. El modelo RF, entrenado con un conjunto de noticias previamente clasificadas, permitió distinguir tres categorías principales durante los primeros dos años de la campaña de vacunación: (1) expectativas tecnocientíficas, (2) respuestas o cumplimientos de dichas expectativas, y (3) noticias que no se asociaban directamente a ninguna de las dos categorías anteriores. Posteriormente, el clasificador se aplicó a una muestra de 42,565 noticias, de las cuales se identificaron como: expectativas (6,375 / 15.8%), respuestas (5,497 / 12.9%) y ninguna (30,349 / 71.3%).

Figura 8. *Expectativas y respuestas de las vacunas COVID-19 en las noticias de México (2020-2021)*

Fuente: elaboración propia.

La Figura 8 ilustra la evolución temporal de las noticias relacionadas con las expectativas tecnocientíficas y las respuestas a dichas expectativas en el contexto de la pandemia de COVID-19 en México, durante el periodo comprendido entre 2020 y principios de 2022. En el eje X se representa la evolución cronológica en trimestres, mientras que el eje Y muestra la cantidad de noticias publicadas en cada momento. La línea azul representa las noticias clasificadas como expectativas tecnocientíficas, mientras que la línea verde refleja las respuestas que surgieron en relación con dichas expectativas. Este gráfico permite observar, a lo largo de una línea de tiempo, cómo surgen las noticias vinculadas a expectativas tecnocientíficas, cómo se alinean con las respuestas a dichas expectativas y, finalmente, cómo ambos tipos desaparecen de la agenda mediática.

Desde los primeros meses de 2020, coincidiendo con la declaración de la pandemia por la OMS en marzo, se observa un crecimiento sostenido en las noticias relacionadas con expectativas tecnocientíficas. Este aumento está vinculado a la incertidumbre inicial sobre el virus y a la necesidad de soluciones científicas, como tratamientos y, sobre todo, vacunas. Las expectativas alcanzan su pico máximo en el último trimestre de 2020, en un contexto marcado por la expectativa mediática generada en torno a la aprobación de las primeras vacunas contra la COVID-19. La vacuna de Pfizer-BioNTech fue autorizada en México en diciembre de 2020, lo que desató una intensa cobertura periodística centrada en la promesa de la inmunización como la principal herramienta para superar la crisis sanitaria. En esta fase, las narrativas mediáticas se orientaron hacia la esperanza de un retorno a la normalidad y la posibilidad de protección colectiva.

El inicio de 2021 marca un punto de inflexión en la dinámica del discurso mediático. Las noticias clasificadas como expectativas comienzan a disminuir, mientras que las relacionadas con respuestas muestran un crecimiento acelerado, reflejando el cambio del discurso hacia la cobertura de la ejecución y resultados de las campañas de vacunación. Este cambio coincide con el inicio de la campaña nacional de vacunación en México, la cual comenzó a finales de diciembre de 2020, priorizando a trabajadores de la salud y adultos mayores. Durante el primer semestre de 2021, las noticias sobre respuestas continúan en ascenso, alcanzando su pico máximo en el segundo trimestre, cuando la vacunación masiva para sectores prioritarios se consolidó y las narrativas mediáticas destacaron los avances concretos en la inmunización.

A partir del segundo semestre de 2021, tanto las noticias sobre expectativas como las de respuestas muestran una tendencia descendente, reflejando una estabilización en el discurso mediático. La disminución de las expectativas podría estar relacionada con la reducción de la incertidumbre inicial, mientras que la baja en las respuestas podría deberse a la normalización del proceso de vacunación en el país y a la pérdida de centralidad del tema en la agenda informativa.

Este comportamiento en los discursos mediáticos responde directamente a las dinámicas de la crisis sanitaria y sus diferentes fases. En un primer momento, la pandemia impulsó un discurso cargado de promesas tecnocientíficas, con énfasis en las soluciones futuras. Posteriormente, conforme las vacunas se hicieron realidad y se implementaron las campañas de vacunación, los discursos se desplazaron hacia los resultados concretos, cumpliendo, en cierta medida, las expectativas creadas previamente. Finalmente, la estabilización del discurso refleja el momento en que las vacunas dejaron de ser novedad para convertirse en parte de la nueva normalidad, desplazando su protagonismo en la cobertura mediática a medida que la atención se diversificaba hacia otros temas.

De esta forma, el modelo evidencia cómo el discurso mediático evoluciona y se ajusta al contexto de la pandemia, poniendo de relieve la relación entre el desarrollo de las soluciones tecnocientíficas y la representación de las mismas en el espacio público. Las noticias sobre expectativas y respuestas no solo documentan el progreso científico, sino que también exponen imaginarios sobre la pandemia y las estrategias para enfrentarla.

El siguiente paso consiste en contextualizar estos datos y profundizar en las dimensiones políticas, económicas, tecnocientíficas, geopolíticas, sociales, de los destinatarios y disciplinares, tomando como base el marco teórico previamente desarrollado. Cabe aclarar que, tras una revisión exhaustiva de las noticias, se concluyó que clasificar los contenidos en una sola dimensión resulta poco provechoso, ya que estas dimensiones suelen aparecer entrelazadas en los discursos mediáticos. Si bien en algunas ocasiones una dimensión puede destacar por encima de las demás, centrarse exclusivamente en ella limitaría la profundidad del análisis. Por esta razón, la discusión se orienta a un enfoque integrador, analizando cómo estas dimensiones se articulan y coexisten, proporcionando una visión más completa y matizada de los discursos presentes en las noticias. La

promesa general se resume como: las vacunas fueron presentadas como un desarrollo tecnocientífico clave para resolver la pandemia de COVID-19, al reducir contagios y muertes, y facilitar el retorno a la normalidad social y económica. Mientras que las dimensiones que se discuten son:

- Dimensión política: los gobiernos priorizaron la cooperación internacional y utilizaron la campaña de vacunación como una herramienta para legitimar sus políticas públicas ante la ciudadanía.
- Dimensión económica: las decisiones estatales en torno a las vacunas se sustentaron en la necesidad de invertir en salud como estrategia para movilizar y reactivar la economía nacional.
- Las universidades y centros de investigación se posicionaron como actores clave en la resolución de la pandemia, al liderar el desarrollo de soluciones sanitarias basadas en evidencia científica. Además, fortalecieron su infraestructura tecnológica para acelerar la investigación, producción y distribución de vacunas, consolidando su papel como pilares del conocimiento en contextos de crisis.
- Dimensión geopolítica: las farmacéuticas, respaldadas por sus países de origen, participaron en una competencia global por el liderazgo biotecnológico, utilizando las vacunas como instrumentos de poder blando y consolidación de alianzas internacionales.
- Dimensión de los destinatarios: los gobiernos desplegaron campañas de comunicación institucional, introdujeron personajes públicos y promovieron figuras de autoridad con el fin de informar, persuadir y orientar a la población sobre las medidas adoptadas frente a la pandemia.
- Dimensión disciplinar: los medios de comunicación otorgaron mayor visibilidad a institutos de investigación y al gremio académico, fortaleciendo así el prestigio, la credibilidad y la autoridad epistémica de estos actores en el debate público.

Dimensión política

En el contexto de la pandemia de COVID-19, las noticias sobre las vacunas en México durante 2020 y 2021 no solo documentaron los avances científicos, sino que también reflejaron las expectativas tecnocientíficas que dieron forma a un discurso político sobre el futuro de la salud pública. Estas coberturas se inscribieron en la dimensión política, entendida como el espacio donde actores políticos, científicos y sociales negocian y construyen consensos en torno al desarrollo de la investigación, en este caso, sobre las vacunas. Según Lemay (2020), estos discursos funcionan como herramientas de persuasión dirigidas principalmente a los tomadores de decisiones, con el fin de impulsar acuerdos financieros favorables a la ciencia. Este proceso fue particularmente visible durante los meses más críticos de la pandemia.

Este discurso político en torno a la ciencia se materializó en acciones concretas. Las noticias del periodo evidencian cómo actores clave, como el gobierno mexicano, desempeñaron un papel central en la generación de consensos sobre la urgencia de desarrollar y distribuir vacunas. A través de sus intervenciones en los medios, figuras como el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, participaron activamente en el debate público, especialmente en lo referente a la cooperación nacional e internacional. Ebrard, en particular, fue protagonista de declaraciones que posicionaban a las vacunas como una herramienta estratégica para enfrentar tanto la crisis sanitaria como la económica. Estas intervenciones las presentaban como una solución técnica sustentada en la innovación científica y respaldada por acuerdos multilaterales. Un ejemplo de ello fue cuando se informó, en una noticia del 31 de julio de 2020, que el canciller gestionó la participación de México en cuatro protocolos internacionales para el desarrollo de vacunas, mediante acuerdos con empresas de Estados Unidos y China, como Sonjanssen Pharmaceutical, CanSino Biologics y Walvax Biotechnology. Asimismo, se destacó que México fue el primer país en proponer esta iniciativa en una reunión virtual del G20, la cual fue posteriormente aprobada por unanimidad en la ONU.

Por otro lado, diversas notas subrayaron las expectativas puestas en su capacidad de las vacunas para frenar la propagación del virus y, eventualmente, poner fin a la pandemia. Esta narrativa optimista se reforzaba con información sobre acuerdos internacionales para la realización de

ensayos clínicos y la adquisición anticipada de vacunas. En este contexto, la colaboración entre gobiernos, organismos internacionales como la OMS y compañías farmacéuticas fue retratada como un esfuerzo conjunto y estratégico para enfrentar la crisis sanitaria a nivel global (Ibarrarán, Saldaña-Vázquez & Pérez-García, 2022).

En este contexto, las noticias también mostraron cómo los actores políticos mexicanos desempeñaron un papel activo en comunicar a la población la relevancia de la vacunación como una solución de largo plazo frente a la pandemia (Macip, 2021). Se destacó, por ejemplo, la firma de acuerdos con compañías como Pfizer y AstraZeneca, lo que no solo evidenciaba avances concretos en el acceso a las vacunas, sino que también reforzaba la imagen del gobierno como un actor central en las negociaciones internacionales y en el impulso a la investigación científica. Este tipo de discurso funcionó además como un mecanismo de legitimación política, al proyectar al gobierno como garante del bienestar colectivo y como gestor eficaz en medio de una crisis sanitaria sin precedentes (Cavalcanti, 2021; Manfredi-Sánchez, 2022).

Un ejemplo de cómo las expectativas tecnocientíficas fueron articuladas en el discurso político se observa en la participación de actores institucionales en iniciativas de cooperación internacional. En una noticia publicada el 29 de julio de 2020, se informó que el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, junto con el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Cristian Morales, firmó un convenio que permitió al IMSS integrarse al Fondo Rotatorio Regional para Suministros Estratégicos de Salud Pública de la OPS, conocido como Fondo Estratégico de Medicamentos.

Este tipo de declaraciones no solo buscaban comunicar medidas concretas, sino que también contribuían a la construcción de un discurso que legitimaba políticamente a los actores involucrados, al presentar la cooperación internacional como una estrategia eficaz y visionaria (Taju & Saadah, 2023). De este modo, las expectativas generadas en torno a las promesas de acceso a vacunas y medicamentos podían fortalecer o debilitar la reputación y la credibilidad de quienes las promovían, dependiendo del cumplimiento real de dichas promesas y de los resultados tangibles que se lograran en el mediano y largo plazo.

Además, las noticias reflejaron la presión que los gobiernos enfrentaron para acelerar la investigación y la distribución de las vacunas (Sainz-Santamaria & Martinez-Cruz, 2022). La cobertura mediática ayudó a dar visibilidad a las discusiones políticas sobre la necesidad de políticas públicas que apoyaran la investigación y la producción local de vacunas, resaltando cómo los actores políticos se vieron obligados a equilibrar la urgencia sanitaria con los discursos científicos y económicos (Bello-Chavolla *et al.*, 2023). Este proceso de negociación política y científica se convirtió en un punto clave en la construcción de las expectativas tecnocientíficas, mostrando cómo la persuasión política juega un papel fundamental para definir el futuro de la respuesta a la pandemia. La constante exposición mediática de estos acuerdos y esfuerzos diplomáticos también influyó en la percepción pública, generando un clima de confianza o desconfianza en torno a la efectividad y la disponibilidad de las vacunas. De este modo, el discurso político y científico no solo orientaba la toma de decisiones internas, sino que también jugaba un papel decisivo en la legitimación del poder político, proyectando a los gobiernos como actores comprometidos con la solución de la crisis sanitaria global.

Así, las noticias no solo informaron sobre los avances en tecnología y ciencia, sino que también ofrecieron una perspectiva sobre las dinámicas políticas que impulsaron estos avances, resaltando el papel crucial de los actores políticos en la consolidación de acuerdos internacionales. A través de estos procesos, se construyó un discurso sobre un futuro que, apoyado en la ciencia, prometía soluciones a la crisis sanitaria. Este relato se enmarcó dentro de políticas públicas que no solo priorizaban la salud colectiva, sino también el bienestar económico, consolidando la figura del gobierno como un actor clave en la gestión de la crisis global.

Dimensión económica

Las noticias también ponen de manifiesto la dimensión económica, que se centra en cómo la asignación de recursos financieros y las decisiones de inversión afectan directamente el desarrollo de la investigación científica y, en este caso, la producción y distribución de vacunas, situación que se entrelaza con la dimensión política. Según Brown y Michel (2003), la correcta gestión del capital y las inversiones es crucial para asegurar el éxito de proyectos científicos, lo que resultó ser especialmente relevante durante la pandemia. En este contexto, los medios destacaron cómo

las empresas farmacéuticas y las instituciones de salud buscaron asegurar inversiones clave y establecer acuerdos económicos para la compra de dosis, así como para la producción y distribución de las vacunas. Estos acuerdos no solo implicaban la adquisición de los productos, sino también la creación de una infraestructura financiera que respaldara la logística global necesaria para satisfacer las enormes demandas de la crisis sanitaria.

A través de sus discursos, los líderes políticos y empresarios no solo promovieron la confianza en las vacunas, sino que también buscaron maximizar el impacto económico de sus decisiones, alineando intereses nacionales e internacionales. Las declaraciones oficiales resaltaban la importancia de las vacunas no solo como una herramienta para la salud pública, sino también como un pilar clave para la recuperación económica, posicionándolas como un producto de inversión científica y económica fundamental para superar la crisis.

En este contexto, las noticias de los primeros meses de la pandemia destacaron la estimación de que México tendría que triplicar el gasto destinado a la compra de vacunas para poder adquirir aquellas desarrolladas contra el COVID-19. Según un análisis del Instituto Farmacéutico (Inefarm) difundido en las noticias el 20 de abril de 2020, México debía prever los recursos necesarios para el nuevo fármaco, sin desatender el presupuesto destinado a las vacunas que se aplican de manera regular. Enrique Martínez, director general de Inefarm, señaló que la vacuna contra el COVID-19 podría estar disponible en un plazo de entre 12 y 18 meses, con un costo aproximado de 10 dólares por dosis. Con base en estas estimaciones, para vacunar al 70% de la población, México tendría que destinar alrededor de 26 mil millones de pesos, siguiendo las recomendaciones de la OMS.

Algunos discursos destacaban que la vacunación masiva permitiría reactivar sectores clave de la economía mexicana, como el turismo y el comercio, que se vieron gravemente afectados por la pandemia. Estos discursos estuvieron acompañados de reportes, algunos de la Auditoría Superior de la Federación²⁴, sobre los avances de la inversión en infraestructura para la producción y distribución de vacunas, en la que la colaboración entre gobiernos, empresas y organismos

²⁴ Para mayor información consultar:

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.asf.gob.mx/Tran/s/Informes/IR2020c/Documentos/Auditorias/2020_1524_a.pdf

internacionales fue retratada como una estrategia clave para asegurar el acceso oportuno y eficaz a las vacunas.

Asimismo, las noticias reflejaron la presión que los gobiernos enfrentaron para movilizar inversiones y acelerar la distribución de las vacunas. La cobertura mediática destacó las discusiones políticas y económicas sobre la necesidad urgente de implementar políticas públicas que respaldaran la investigación, producción y distribución local de las vacunas. Este proceso subrayó cómo los gobiernos tuvieron que equilibrar la emergencia sanitaria con las expectativas económicas de la ciudadanía y de los sectores privados, buscando soluciones que respondieran tanto a la crisis de salud como a las demandas económicas.

Este proceso de negociación económica y científica se convirtió en un punto clave en la construcción de las expectativas económicas, mostrando cómo las inversiones en vacunas se vieron no solo como una solución sanitaria, sino como una estrategia para reiniciar la economía nacional. Las noticias de junio de 2021 dan cuenta del regreso a las actividades del sector de servicios, principalmente en zonas turística. Por ejemplo, una noticia del 15 de junio hizo referencia a la creación de zonas especiales para vacunados al interior de los establecimientos para lograr un mayor aforo y contribuir a una mejor reactivación económica. También se informó que, en otros países, como Israel e Italia, existe el Green Pass (pase verde), que permite a las personas comprobar que están protegidas contra el COVID-19 porque ya han sido vacunadas (Kamin-Friedman & Peled-Raz, 2021), lo cual fue tomado en cuenta por los restauranteros para aplicar en el contexto mexicano.

La dimensión económica de las expectativas tiene implicaciones a nivel internacional, nacional y local, siendo esencial para comprender su profundo impacto no solo en el ámbito sanitario, sino también en la estabilidad y el crecimiento financiero. A nivel internacional, el acceso a las vacunas y la posibilidad de compartir dosis entre países son fundamentales para reducir las desigualdades económicas y sanitarias, promoviendo una recuperación global más equitativa y fortaleciendo las relaciones comerciales entre naciones (Reyes, Mendoza & Robayo, 2021). Los compromisos asumidos por México para distribuir vacunas en países de Centroamérica y el Caribe, como se destacó en las noticias, ejemplifican claramente cómo las estrategias de salud pública se

interrelacionan con la diplomacia económica, mostrando la vacuna no solo como una herramienta de salud, sino también como un medio para consolidar alianzas comerciales y políticas.

A nivel nacional, las expectativas generadas por la vacunación influyen en la reactivación de sectores estratégicos como el turismo, la restauración y el comercio, que fueron gravemente afectados durante la pandemia. La implementación de “zonas de vacunados” en restaurantes o eventos deportivos permitió el incremento de la asistencia a estos lugares, favoreciendo el consumo y acelerando el retorno de las actividades económicas a niveles previos a la pandemia (Ortega-Marín, Gutiérrez-Yurrita & Olmos-Velázquez, 2020; Damián, 2020; Atlahua, Cruz & Guzmán, 2021).

A nivel local, el impacto se refleja en las economías regionales, especialmente en aquellas zonas altamente dependientes del turismo o del comercio (Ríos & Martínez, 2020; Vilaboa-Arroniz, Platas-Rosado & Zetina-Córdoba, 2021). Las expectativas de mayor vacunación y reducción de contagios pueden generar un ambiente de optimismo que promueve inversiones, la recuperación de empleos y el crecimiento económico sostenido. Asimismo, la confianza en el futuro económico del país se fortalece, impulsando tanto el consumo como la planificación de proyectos a largo plazo.

Dimensión tecnocientífica

Los discursos sobre los avances que impulsaron el desarrollo y la producción de vacunas contra la COVID-19 se enmarcaron dentro de la dimensión tecnocientífica, entendida como el conjunto de prácticas orientadas a fomentar la actividad técnica y científica mediante la generación de pruebas, cálculos, experimentos, modelos y proyectos piloto (Borup *et al.*, 2006). Esta dimensión abarca no solo la investigación básica y aplicada, sino también los procesos de validación, aprobación y escalamiento industrial que permiten traducir el conocimiento científico en soluciones concretas. En el contexto de la pandemia, estos discursos enfatizaron la velocidad y rigurosidad de los ensayos clínicos, la colaboración entre instituciones científicas y farmacéuticas, y el uso de tecnologías innovadoras como las plataformas de ARN mensajero. Así, la tecnociencia

se presentó como una fuerza central en la respuesta global al virus (Ortega-Rubio *et al.*, 2020), dotando a las vacunas de legitimidad científica y valor estratégico.

Durante el periodo analizado, las noticias mostraron con claridad cómo los avances científicos y tecnológicos desempeñaron un papel fundamental en el desarrollo acelerado de las vacunas contra el COVID-19 (Cárdenas-González & Álvarez-Buylla, 2022). Se puso especial énfasis en la colaboración entre comunidades científicas, instituciones de salud pública y empresas farmacéuticas, las cuales trabajaron conjuntamente en la realización de pruebas clínicas, el diseño de modelos predictivos y la validación de resultados. Las noticias informaban de manera constante sobre las distintas fases de los ensayos clínicos, subrayando los protocolos experimentales que se aplicaron para evaluar la eficacia y la seguridad de las fórmulas candidatas antes de su aprobación para uso masivo (Dubé & MacDonald, 2020; Injac, 2022).

Esta cobertura también permitió visibilizar el carácter global de la respuesta tecnocientífica, mostrando cómo los avances de un país podían tener implicaciones directas en el manejo de la pandemia en otros lugares. Por ejemplo, en una noticia del 12 de abril de 2020, se informó que “los científicos chinos están trabajando en una vacuna contra el COVID-19 que podría poner fin a la pandemia de coronavirus y prevenir futuras crisis sanitarias”, lo que refleja tanto la rapidez de los esfuerzos como la magnitud de las expectativas depositadas en la ciencia. De esta forma, la dimensión tecnocientífica no solo fue un eje informativo clave, sino también una base para construir discursos de solución y esperanza frente a la crisis sanitaria global (Le *et al.*, 2020; Gao, 2021).

Las noticias también informaron sobre la construcción de infraestructuras científicas locales y las capacidades de producción que se estaban desarrollando en México y en otros países para asegurar el suministro de vacunas (Castellanos & Delgado, 2024). Además, las noticias hicieron hincapié en cómo los actores técnicos, como los investigadores y expertos en salud pública, desempeñaron un papel esencial en la construcción de expectativas sobre la efectividad de las vacunas. Los avances tecnológicos, como las vacunas de ARN mensajero, fueron presentados como una revolución tecnocientífica que podría transformar la lucha contra pandemias futuras (Medina-Cetina *et al.*, 2021), y este proceso fue meticulosamente documentado en los medios.

Un ejemplo claro de la construcción de infraestructuras científicas locales en México puede encontrarse en una noticia publicada el 16 de abril de 2020, donde se reporta que el país tenía una posibilidad real de desarrollar una vacuna contra el COVID-19 en un periodo de entre 12 y 18 meses. Según Gabriela Molina Oliva, especialista en química farmacéutica y biología, este objetivo era alcanzable si se lograban acortar los tiempos de evaluación en las fases clínicas, gracias a la emergencia sanitaria, y si se contaba con el respaldo legal necesario para agilizar los procesos regulatorios.

La noticia destaca que en México ya existían grupos de investigación trabajando activamente en el diseño de una vacuna, y que algunos centros contaban con la infraestructura adecuada para llevar a cabo estas tareas. No obstante, Molina Oliva subrayó que para avanzar hacia la producción masiva era indispensable la colaboración con biofarmacias, es decir, empresas especializadas en biotecnología farmacéutica. Además, la especialista señaló que el desarrollo de una vacuna eficaz requería no solo capacidad técnica, sino también la identificación precisa de las poblaciones más vulnerables y una comprensión detallada de la respuesta inmunológica generada por la inmunización. Esto implicaba la necesidad de conformar equipos transdisciplinarios capaces de integrar conocimientos provenientes de distintas áreas científicas, con el fin de optimizar el diseño y la evaluación de las vacunas candidatas. Esta noticia ilustra cómo, desde los primeros meses de la pandemia, se promovía en el discurso público la importancia de fortalecer las capacidades locales en investigación y producción biomédica.

Por otro lado, también existen evidencias de proyectos alternativos que han buscado prescindir de las alianzas con grandes farmacéuticas internacionales, apostando por la utilización de la infraestructura y los recursos nacionales para el desarrollo de vacunas. Un ejemplo notable de esta estrategia es el proyecto impulsado por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), que inició la fase preclínica de su vacuna contra el COVID-19 basada en la proteína S del virus SARS-CoV-2. Este proyecto tiene la particularidad de ser desarrollado completamente en el ámbito nacional, con la participación activa de un equipo de investigadores locales.

Según los reportes de la vacuna QUIVAX²⁵, durante la fase preclínica, los ensayos se centraron en evaluar la seguridad, toxicidad e inmunogenicidad del biológico en cuatro modelos animales distintos: ratones, conejos, ovejas y cabras. Esta diversidad de modelos representa una característica singular del proyecto, ya que ningún otro grupo en el país estaba realizando pruebas con ese nivel de variación inmunológica (García *et al.*, 2021). Las pruebas se llevaron a cabo en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Naturales del campus Amazcala, en el municipio de El Marqués, Querétaro, bajo la supervisión del Comité de Bioética de la universidad, en cumplimiento con la normativa oficial mexicana.

El Dr. Juan Joel Mosqueda Gualito, líder del equipo de investigación, señaló que, de obtener resultados positivos en esta etapa, se facilitaría la solicitud del permiso correspondiente ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para iniciar las pruebas en humanos. Este caso ejemplifica cómo se han generado capacidades científicas locales para avanzar en el desarrollo de vacunas, sin depender necesariamente de corporaciones internacionales, consolidando así una infraestructura biomédica autónoma.

La dimensión tecnocientífica de las expectativas se mantiene presente a lo largo de todo el periodo estudiado, ya que los avances en el desarrollo de fármacos se consolidaron como un tema dominante en la agenda mediática. A medida que la pandemia del COVID-19 avanzaba, los medios de comunicación se convirtieron en un espacio central para la difusión de novedades sobre los progresos científicos y tecnológicos, con un enfoque particular en las vacunas y tratamientos contra el virus. Esta constante presencia del tema en los medios no solo reflejó el interés público por encontrar una solución, sino que también destacó el papel de la ciencia y la tecnología como actores clave en la gestión de la crisis sanitaria mundial.

A lo largo de este periodo, las expectativas tecnocientíficas se entrelazaron con la esperanza de que los avances en la investigación farmacológica pudieran representar una salida a la emergencia sanitaria. Las promesas de nuevas vacunas y tratamientos efectivos no solo fueron cubiertas de

²⁵ Para mayor información consultar:

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.uaq.mx/docs/vacuna_quivax/Reporte_Final_Vacuna_5_dic_2023.pdf

manera intensiva en los medios, sino que también generaron debates sobre la rapidez de los desarrollos, la seguridad de los nuevos fármacos y el acceso equitativo a estos recursos.

Además, la cobertura mediática contribuyó a la construcción de un relato global en el que la ciencia y la innovación tecnológica fueron vistas como las principales herramientas para superar la crisis. Sin embargo, este proceso también estuvo marcado por incertidumbres y desafíos, como la falta de información precisa y la constante evolución de las investigaciones. A pesar de estos obstáculos, la tecnociencia ocupó un lugar privilegiado en el discurso público, consolidándose como la esperanza colectiva para enfrentar la pandemia y sus consecuencias a largo plazo.

Dimensión geopolítica

Las noticias también estuvieron marcadas por una fuerte dimensión geopolítica, entendida como el conjunto de discursos que articulan los lugares de origen de las ideas científicas, los espacios en los que se generan expectativas y aquellos donde dichas expectativas se materializan (Milne, 2012) y entrecruzan con discursos políticos, particularmente los que se asocian con intereses estatales. Esta dimensión se hizo visible en múltiples niveles: desde el reconocimiento del origen internacional de muchas de las vacunas, como las desarrolladas en laboratorios de Reino Unido, Estados Unidos, China y Rusia, hasta los procesos de negociación y transferencia tecnológica que permitieron su llegada a México.

Las coberturas mediáticas destacaron de forma constante los acuerdos entre el gobierno mexicano y farmacéuticas extranjeras como Pfizer, AstraZeneca, CanSino o Sputnik V, subrayando no solo la procedencia geográfica de las vacunas, sino también los flujos logísticos y diplomáticos necesarios para su adquisición. A nivel nacional, se enfatizó la importancia de la distribución territorial del biológico, incluyendo las rutas de transporte, los centros de acopio y los desafíos asociados a su conservación en determinadas regiones del país, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso.

De este modo, las noticias también construyeron mapas simbólicos y materiales de la vacunación, en los que se vincularon actores globales con contextos locales. Así, la dimensión

geopolítica permitió comprender cómo las expectativas tecnocientíficas circulan y se reconfiguran entre espacios nacionales e internacionales, mostrando que la ciencia no es ajena a las dinámicas territoriales y geográficas.

En cuanto a los orientadores geográficos, las noticias evidenciaron cómo las expectativas alrededor de las vacunas estuvieron fuertemente influidas por su país de origen. Estados Unidos, Rusia, China y el Reino Unido fueron recurrentemente representados como actores centrales en la carrera científica y tecnológica contra el COVID-19. Esta representación, que osciló entre el reconocimiento y la desconfianza, proyectó una imagen de dependencia respecto a los avances tecnocientíficos provenientes de esas naciones (Cahayani, 2024). Al mismo tiempo, configuró un espacio global de cooperación y competencia, en el que los países no solo compartían recursos y conocimientos, sino que también rivalizaban por liderar la solución a la pandemia. Por ejemplo, una noticia del 3 de julio de 2020 informaba que “en Rusia se están desarrollando 26 vacunas contra el coronavirus y que los resultados de las investigaciones dan esperanzas de que se puedan utilizar en un futuro próximo”, lo que ilustra el protagonismo de este país en la construcción de expectativas científicas.

Así, los lugares de desarrollo de las vacunas adquirieron un valor simbólico y estratégico en la narrativa global sobre la lucha contra el COVID-19 (Francis *et al.*, 2022). La localización geográfica no solo moldeó las percepciones sobre la seguridad, eficacia y confiabilidad de cada proyecto, sino que también activó discusiones políticas y económicas en torno al acceso, la distribución y la soberanía científica. Las iniciativas lideradas por Rusia, China y Estados Unidos fueron presentadas como emblemas de poder y liderazgo biotecnológico, mientras que vacunas como la desarrollada por la Universidad de Oxford en colaboración con AstraZeneca se destacaron como propuestas clave para garantizar el suministro internacional, especialmente en regiones con menos capacidades de producción. En este sentido, el lugar desde donde se producía la vacuna no era un dato neutro, sino un factor que influía directamente en las decisiones logísticas, diplomáticas y comerciales vinculadas a la inmunización (Herrero & Belardo, 2021).

Otra noticia del 11 de julio de 2020 informaba que “tres proyectos han comenzado la fase 3, consistente en ensayos masivos: uno chino, otro británico y el último australiano [...] Unos pocos

están en la vanguardia, incluyendo el de la Universidad de Oxford-AstraZeneca y el chino de la firma Sinovac”. Esta cobertura da cuenta de cómo los lugares de origen de las vacunas no solo funcionaron como referencia técnica o científica, sino también como elementos clave dentro de un relato global en el que el desarrollo biotecnológico se convirtió en símbolo de liderazgo y prestigio nacional.

Los discursos en torno a estos proyectos no se limitaron a la descripción de avances científicos, sino que estuvo profundamente atravesada por menciones sobre el nacionalismo tecnológico (Fischman-Afori, Marcowitz-Bitton & Morris, 2021; Pan *et al.*, 2025), la cooperación internacional y la diplomacia de la salud, por ejemplo: Europa se resiste a compartir el salto tecnológico de las vacunas que ha encumbrado a BioNTech y Pfizer (9 de mayo de 2021), China lidera la diplomacia de las vacunas con envíos masivos a países en desarrollo (11 de marzo de 2020) y China y la OMS acuerdan cooperación para distribuir vacunas en países pobres (8 de octubre de 2020). La pregunta sobre cuál vacuna “debería” prevalecer, ya fuera por su eficacia, por su acceso más equitativo o por su procedencia, reveló que las decisiones sanitarias estaban influidas por consideraciones geopolíticas. En este contexto, los países que lograron avances tempranos en el desarrollo de sus propias vacunas, como Alemania, Rusia y Estados Unidos, fueron posicionados como actores estratégicos para la recuperación global, no solo por su capacidad para inmunizar a su población, sino también por su rol como proveedores internacionales.

El desarrollo de vacunas se convirtió así en un instrumento de poder blando (*soft power*) (Lee, 2021; Pannu & Barry, 2021; van Dijk & Lo, 2023), en el que los gobiernos podían fortalecer su imagen internacional mediante la exportación de vacunas o el establecimiento de acuerdos con otras naciones. Este fenómeno, conocido como diplomacia de las vacunas (Hotez & Narayan, 2021), permitió a países como China y Rusia utilizar sus desarrollos para tejer alianzas y extender su influencia en regiones clave como América Latina, África o el sudeste asiático (Ullah, Kumpoh, & Haji-Othman, 2021; Benyera, 2021). A su vez, iniciativas como la de Oxford-AstraZeneca, promovida por el Reino Unido, fueron vistas como alternativas “occidentales” que buscaban equilibrar el acceso global, en contraste con otras estrategias más centralizadas (Sparke & Levy, 2022).

En suma, la cobertura mediática de los proyectos en fase avanzada reflejó cómo las vacunas eran al mismo tiempo productos científicos, herramientas de política exterior y objetos de competencia internacional. La dimensión geopolítica del desarrollo tecnocientífico no solo organizó la narrativa global de la pandemia, sino que también moldeó las expectativas y las decisiones de los países receptores, como México, en torno a qué alianzas estratégicas establecer y qué vacunas priorizar en su estrategia de inmunización.

Dimensión social o de los destinatarios

Esta dimensión aborda cómo las expectativas en torno a la vacunación fueron comunicadas a la sociedad, subrayando el papel central que desempeña la ciencia en la resolución de problemas públicos. Como explican Mülberger y Navarro (2017), las expectativas tecnocientíficas no surgen de manera espontánea, sino que se construyen a través de narrativas públicas sobre los beneficios potenciales de la ciencia y la tecnología. Estas narrativas dependen, en buena medida, de quiénes son los actores autorizados para comunicar esas promesas y con qué recursos discursivos y simbólicos lo hacen.

En el caso de las noticias sobre las vacunas contra el COVID-19 en México, se hizo evidente la presencia de una red de voceros institucionales que desempeñaron un rol clave en la construcción de confianza y legitimidad en torno al proceso de inmunización (Martínez, 2020; Arévalo-Martínez, Flores & Cuevas, 2021; Marín & Rendón, 2024). Entre ellos, destacaron autoridades del sector salud como la Secretaría de Salud y figuras visibles como el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell (Yáñez, 2023). Estos actores no solo ofrecían información técnica sobre los avances en la aplicación de vacunas, sino que también asumieron una función persuasiva, buscando generar aceptación social a través de ruedas de prensa, entrevistas y campañas públicas.

La credibilidad de las promesas sobre la eficacia y seguridad de las vacunas se construyó mediante la reiteración sistemática de ciertos mensajes clave: el respaldo de organismos internacionales como la OMS, la aprobación por agencias regulatorias como la COFEPRIS y la referencia a estudios clínicos publicados en revistas científicas. Además, se apeló con frecuencia

al consenso de expertos como una forma de consolidar la idea de que las decisiones sanitarias estaban guiadas por evidencia y no por intereses políticos o comerciales (Guibarra & Sánchez, 2020).

Este proceso de comunicación institucional fue clave para transmitir expectativas positivas sobre la vacunación a la ciudadanía, resaltando su valor como herramienta fundamental en la gestión de la crisis sanitaria (Marañón, Barrientos & Frías, 2021). Así, las promesas tecnocientíficas no surgieron de manera espontánea, sino que fueron legitimadas públicamente mediante una articulación estratégica entre ciencia, política y medios de comunicación. La autoridad para hablar sobre las vacunas se basó no solo en la experticia científica, sino también en el respaldo institucional de los voceros y su habilidad para responder a las preocupaciones colectivas en un momento de gran incertidumbre social.

Un ejemplo de ello puede verse en una noticia del 16 de octubre de 2020, en la que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, afirmó que el gobierno federal había conformado un grupo técnico-científico encargado de evaluar la calidad y la utilidad potencial de las vacunas, así como de diseñar el esquema preliminar del programa nacional de vacunación. Este tipo de declaraciones contribuyó a fortalecer la percepción de que la toma de decisiones estaba basada en evidencia científica y supervisada por especialistas, lo que reforzó la confianza pública en la estrategia de vacunación.

No obstante, las noticias también evidenciaron la existencia de dudas y escepticismo dentro de ciertos sectores de la población (Murillo, 2020; Mejía-Gruoso *et al.*, 2025). En algunos casos, se mencionaron resistencias sociales a la vacunación, alimentadas por la circulación de teorías conspirativas y la propagación de desinformación en redes sociales y otros espacios digitales. Ante este panorama, las autoridades sanitarias y políticas implementaron campañas de comunicación orientadas a reforzar la credibilidad de las promesas tecnocientíficas, apelando tanto a la confianza institucional como a la noción de bienestar colectivo.

Las coberturas mediáticas reflejaron cómo estos esfuerzos buscaron consolidar la vacunación como una responsabilidad compartida, y presentaron a la vacunación como la única estrategia

viable para salir de la crisis sanitaria. Para ello, actores políticos y científicos intervinieron activamente en medios de comunicación, buscando contrarrestar el escepticismo y generar una narrativa unificada sobre la eficacia y seguridad del biológico. Por ejemplo, en una noticia del 17 de diciembre de 2020, se informó que durante una conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a evitar la desinformación y reiteró que, conforme al plan nacional de vacunación, la distribución del biológico se haría de manera equitativa, comenzando por el personal médico que atendía a pacientes en los mil hospitales COVID-19 del país. Este tipo de mensajes buscaba no solo disipar dudas, sino también reforzar la legitimidad del proceso de vacunación como una política pública justa y basada en criterios técnicos.

Sobre esta dimensión, las noticias tienen como fuente principal las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador (Rubinstein, 2022), así como las intervenciones del subsecretario Hugo López-Gatell. Estos espacios se constituyeron como elementos clave de una estrategia de comunicación del gobierno, que permitió una constante interacción con la población en un contexto de emergencia sanitaria. Las conferencias diarias ofrecieron, además de información sobre los avances de la pandemia y las medidas adoptadas por el gobierno, una narrativa sobre las decisiones políticas y sanitarias, buscando dar un mensaje de transparencia y de unidad frente a la crisis (Sánchez, Amado & Waisbord, 2021).

En este contexto, la comunicación del gobierno abordó aspectos emocionales y simbólicos, con el fin de mantener la confianza de la población. La figura del presidente y del subsecretario, en particular, se convirtió en central para los discursos de esperanza y solidaridad, mientras que, en ocasiones, se apelaba a la moral y la ética colectiva para fomentar el cumplimiento de las medidas sanitarias. Sin embargo, es importante señalar que este análisis no pretende abordar los aspectos relacionados con los espacios de comunicación institucionales en sí mismos, tales como la eficacia de las conferencias, la gestión de la información o la interpretación de los mensajes por parte de los medios de comunicación.

Dimensión disciplinar

En la dimensión disciplinar, las noticias sobre las vacunas en México estuvieron vinculadas al proceso de consolidación de la legitimidad de la ciencia y las disciplinas relacionadas con la salud pública y la investigación biomédica. Según Kreimer (2021), el cumplimiento de las promesas científicas sobre las vacunas tiene un impacto significativo en el fortalecimiento de los campos del conocimiento involucrados.

Durante la pandemia, las noticias destacaron el esfuerzo interdisciplinario entre científicos, epidemiólogos, inmunólogos, virólogos, biólogos moleculares, ingenieros y otros expertos (Barabas, Chakrabarti & Muzzio, 2021; Dimka, van Doren & Battles, 2022), lo que contribuyó a una mayor visibilidad y prestigio de estas disciplinas, de sus institutos de investigación y del gremio académico en general. Este trabajo colaborativo permitió acelerar los procesos de investigación y desarrollo de vacunas, así como generar conocimiento útil para la toma de decisiones sanitarias. La figura del científico adquirió una presencia mediática constante, y muchas de las instituciones académicas y de salud pública pasaron a ocupar un lugar central en el debate público, actuando como fuentes de legitimidad para las decisiones gubernamentales (Joubert *et al.*, 2023; Loner, Fattorini & Bucchi, 2023). La pandemia puso en evidencia el valor del conocimiento especializado y de la infraestructura científica nacional, lo cual fortaleció el reconocimiento social y político de estas disciplinas.

Además, esta visibilidad reveló la necesidad de enfoques transdisciplinarios para comprender y enfrentar los múltiples impactos de la pandemia (Khorram-Manesh, Burkle Jr & Goniewicz, 2024). En muchos casos, los investigadores participaron activamente en conferencias de prensa, asesorías gubernamentales, diseño de estrategias de vacunación y campañas informativas, lo que permitió que su labor trascendiera los espacios tradicionales de producción de conocimiento para convertirse en una herramienta clave de política pública y comunicación con la ciudadanía.

Un ejemplo ilustrativo se encuentra en una noticia del 5 de mayo de 2020, en la que se informó que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) estaba trabajando en la construcción de un laboratorio especializado para el desarrollo de una vacuna contra el COVID-19, ubicado en

la Facultad de Veterinaria. Este laboratorio, impulsado con apoyo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) de la Ciudad de México, estaría equipado para realizar pruebas en animales, lo que resulta esencial en las primeras etapas del desarrollo de vacunas. El proyecto involucra a múltiples departamentos de la UNAM, incluyendo el Instituto de Biotecnología y la Facultad de Medicina. Como se señala en la nota, “la UNAM se encuentra desarrollando un laboratorio para producir una vacuna contra el COVID-19, en colaboración con varias de sus facultades y centros de investigación”.

Además de este proyecto, la universidad también participó activamente en otras iniciativas relacionadas con la pandemia, como la fabricación de mascarillas N95, la donación de equipo de protección para personal médico y la gestión de la unidad temporal Citibanamex²⁶. Estos esfuerzos reforzaron el papel de la comunidad científica como actor clave en la respuesta nacional frente a la crisis sanitaria.

Por otro lado, los discursos en los medios reflejaron cómo el éxito en el desarrollo y distribución de las vacunas podía consolidar la legitimidad de los campos de la biomedicina y las ciencias de la salud (Rao, 2021; Katz, 2021; Sevryugina & Dicks, 2021), posicionando a los investigadores, instituciones académicas y organismos públicos como actores centrales en la respuesta a la crisis sanitaria. Esta legitimidad no solo se derivó de la producción de conocimiento técnico, sino también de su capacidad para generar soluciones concretas frente a una amenaza global, lo que fortaleció el prestigio de estas disciplinas en el imaginario colectivo.

Un ejemplo significativo de esta consolidación puede observarse en el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que fue presentado como una de las instituciones clave en el desarrollo de vacunas contra el COVID-19. Según una noticia del 16 de julio de 2020, el IMSS colaboró con entidades como la UNAM, el CINVESTAV y el laboratorio Avimex en distintas iniciativas de investigación. Una de las principales propuestas fue “un vector que contiene antígenos del SARS-CoV-2, actualmente en fase de ensayos preclínicos en animales”. Además, se

²⁶ Para mayor información consultar:

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://dsp.facmed.unam.mx/wp-content/uploads/2022/03/COVID-19-No.11-05-La-Unidad-Temporal-COVID-19.pdf>

reportó que el IMSS estaba involucrado en la evaluación de una vacuna basada en un vector adenoasociado, desarrollada con un potenciador inmunológico, y en la iniciativa Jonas Salk, que explora una vacuna genética dirigida a codificar una proteína del virus.

Estos proyectos mostraron cómo las instituciones nacionales podían integrarse a las redes globales de innovación, al tiempo que fortalecían sus capacidades internas. La figura del investigador, representada en este caso por Constantino López Macías, jefe de la Unidad de Investigación Médica en Inmunoquímica del Hospital de Especialidades del CMN Siglo XXI, también adquirió un lugar destacado en el discurso público, simbolizando el compromiso científico con la salud colectiva. Aunque se reconocía que el desarrollo de una vacuna suele llevar hasta una década, la noticia resaltaba que “en este caso se han roto varias barreras”, lo que refleja tanto la urgencia del momento como la flexibilidad institucional y científica ante escenarios excepcionales.

La articulación entre ciencia, instituciones públicas y medios de comunicación desempeñó un papel crucial en reforzar la legitimidad social de las ciencias biomédicas y su rol en la gestión de crisis sanitarias (Narayan, Curran & Foege, 2021), posicionándolas como campos estratégicos esenciales para el futuro de la salud pública (Bozeman, 2021). Las noticias destacaron cómo la colaboración internacional y el intercambio de conocimientos fueron factores determinantes para acelerar el avance de la investigación y el desarrollo de las vacunas contra la COVID-19. Este esfuerzo conjunto no solo facilitó un progreso científico sin precedentes, sino que también fortaleció el reconocimiento global de disciplinas clave como la biotecnología, la farmacología y la inmunología (Li, Liu & Ge, 2020).

La visibilidad que estas áreas de conocimiento adquirieron, impulsada por la urgencia de la crisis sanitaria, permitió una consolidación de la legitimidad institucional, no solo de los laboratorios y universidades que lideraron la investigación, sino también de las políticas públicas basadas en la ciencia que se implementaron para enfrentar la pandemia. La ciencia, al ocupar un lugar central en la gestión de la crisis, se convirtió en un pilar sobre el cual se construyeron las estrategias para contener el avance del virus, lo que a su vez legitimó los esfuerzos y las decisiones políticas tomadas en este ámbito.

En este contexto, los discursos positivos sobre el desarrollo y la consolidación de las vacunas promovieron una mayor confianza en las soluciones científicas y resaltaron la relevancia de la investigación científica en la formulación de políticas públicas (Carrieri, Guthmuller & Wübker, 2023). De esta manera, las inversiones en salud pública y biotecnología se visualizaban como esenciales para la resiliencia global, reforzando la necesidad de políticas de investigación que priorizaran el bienestar colectivo.

La colaboración internacional y el intercambio de conocimientos permitieron avances científicos acelerados y también destacaron la importancia de la cooperación global en la solución de problemas sanitarios. Este impulso hacia la unidad internacional, basada en la ciencia y la investigación, subraya un modelo de cooperación futura que podría redefinir la manera en que se enfrentan las crisis sanitarias a nivel mundial (Fry *et al.*, 2020; Li *et al.*, 2020; Jeon *et al.*, 2023), asegurando que los aprendizajes obtenidos durante la pandemia se traduzcan en estrategias de salud más eficaces e inclusivas.

Respuestas a las expectativas

Los estudios sobre expectativas y promesas tecnocientíficas se han centrado en comprender cómo se construyen estos discursos en distintas dimensiones. No obstante, la mayoría los ha abordado de manera fragmentada: algunos trabajos se enfocan en los aspectos políticos (Lemay, 2020), otros en los económicos (Brown & Michael, 2003; Milne, 2012), tecnocientíficos (Borup *et al.*, 2015), geográficos (Milne, 2012) o en las percepciones y experiencias de los destinatarios (Mülberger & Navarro, 2017; Horst, 2007). Solo unos pocos estudios, como los de Kreimer (2021, 2022) y Joly y Le Renard (2021), adoptan una perspectiva más integral que considera la producción, industrialización, uso y movilización del conocimiento en contextos particulares. Aunque la literatura ha señalado algunas de las acciones que surgen cuando estos discursos circulan y se disputan en distintos espacios sociales, aún faltan investigaciones empíricas que analicen con detalle la dinámica, el surgimiento, desarrollo y desenlace de ese otro conjunto de discursos centrados en exponer las acciones o respuestas que provocan.

Por lo anterior, la presente investigación incorpora la categoría de análisis “Respuestas” orientada a identificar cómo y cuándo esas expectativas tecnocientíficas se producen, concretan, modifican y desvanecen. A diferencia de una visión lineal que entiende las respuestas como simples confirmaciones o refutaciones de las proyecciones iniciales, aquí se conciben como procesos dinámicos de negociación, adaptación y resignificación. Estas respuestas no solo revelan los efectos concretos de las promesas tecnocientíficas, sino que también juegan un papel central en la construcción de legitimidad y confianza pública. Reflejan, además, cómo la sociedad interpreta y reacciona ante los desarrollos científicos, las decisiones políticas y las estrategias implementadas para enfrentar una crisis sanitaria como la provocada por la COVID-19. Así, se busca ampliar el análisis más allá de las expectativas, incorporando también la dimensión de las respuestas que estos discursos generan en distintos contextos.

Por ejemplo, a medida que las expectativas tecnocientíficas se comunican, se ajustan y se reconfiguran, adquieren nuevas formas y sentidos en función del contexto en el que circulan. Estas transformaciones pueden manifestarse en cambios en los énfasis discursivos, en la incorporación de nuevos actores o en la reformulación de los tiempos y alcances proyectados. En este proceso, las respuestas que surgen frente a dichas expectativas permiten observar cómo se redefinen las promesas iniciales, cómo se actualizan los marcos interpretativos y cómo se articulan distintos discursos en torno al desarrollo y despliegue de las intervenciones sanitarias.

En estos términos, una de las “promesas de la ciencia” para resolver la pandemia comenzó a materializarse el 8 de diciembre de 2020, cuando Margaret Keenan se convirtió en la primera persona en recibir, fuera de un ensayo clínico, la vacuna contra la COVID-19 de Pfizer/BioNTech en el Hospital Universitario de Coventry, Inglaterra. A partir de ese momento, la realización concreta de esa promesa se hizo visible con la llegada de los primeros lotes de vacunas a América Latina. Costa Rica y México recibieron sus primeras dosis de Pfizer/BioNTech el 23 de diciembre; Chile las recibió al día siguiente, el 24 de diciembre, fecha en que Argentina también comenzó su campaña de vacunación con la Sputnik V. Finalmente, el 31 de diciembre de 2020, exactamente un año después de los primeros reportes sobre casos de neumonía de origen desconocido en China, la OMS incluyó la vacuna Comirnaty (de ARNm) de Pfizer/BioNTech en su lista de uso en emergencias, convirtiéndose en la primera vacuna en recibir esta validación internacional.

Figura 9. *Expectativas y respuestas de las vacunas COVID-19 en las noticias de México (2020-2021)*

Fuente: elaboración propia.

En la Figura 9 la categoría “Respuesta” adquiere un papel central en este análisis al permitir observar cómo se traducen en acciones concretas las promesas y expectativas tecnocientíficas generadas durante la pandemia. Se refiere a aquellas noticias que documentan el cumplimiento, la reformulación o el ajuste de las proyecciones iniciales relacionadas con el desarrollo, distribución y aplicación de las vacunas contra la COVID-19.

Esta categoría no se limita a confirmar si una expectativa fue cumplida o fallida. Más bien, busca capturar la complejidad de los procesos mediante los cuales las promesas se enfrentan a condiciones materiales, logísticas, políticas o sociales, y son reconfiguradas en consecuencia. Así, dentro de las “respuestas” se incluyen noticias sobre la llegada de vacunas a distintos países, el inicio de las campañas de vacunación por fases, los avances y retrocesos en la inmunización, la logística de distribución, los ajustes en la política sanitaria y la documentación de resultados preliminares sobre eficacia en el mundo real. También se contemplan los reportes que registran obstáculos, como demoras en la entrega, dificultades para alcanzar ciertas poblaciones o reacciones institucionales ante la aparición de nuevas variantes.

En el gráfico, la línea verde correspondiente a la categoría “Respuesta” comienza a mostrar un ascenso notable a partir de diciembre de 2020, momento que coincide con el inicio de la vacunación en varios países de América Latina. Este punto de inflexión está marcado por una serie de hitos temporales representados con líneas verticales punteadas en color naranja. Cada una de estas líneas señala el comienzo de una nueva etapa del proceso de vacunación: Etapa 1 (aplicación a personal de salud), Etapa 2 (adultos mayores), y así sucesivamente, hasta el Regreso a clases, lo que evidencia la progresiva ampliación de la cobertura y los cambios en las prioridades de inmunización.

Estos hitos no solo marcan momentos clave en la gestión sanitaria, sino que también estructuran el ritmo del discurso mediático. Cada fase de vacunación activa una nueva oleada de coberturas que informan, explican y documentan los avances, los retos y las decisiones gubernamentales. De esta manera, la categoría “Respuesta” permite analizar cómo el discurso mediático acompaña, interpreta y a veces también problematiza la ejecución de las políticas sanitarias, desplazando el foco desde las promesas iniciales hacia los resultados visibles o disputados.

El contraste entre las líneas azul y verde en el gráfico refleja claramente esta transición discursiva. Mientras que las “Expectativas” dominan el ciclo informativo durante gran parte de 2020, anticipando soluciones y celebrando avances científicos, las “Respuestas” comienzan a predominar a partir de 2021, cuando la vacunación deja de ser una posibilidad futura para convertirse en una realidad concreta. Así, la categoría de “Respuesta” permite observar las tensiones y ajustes que surgen al confrontarlas con la experiencia y la práctica.

Previamente, las discusiones sobre el sistema de salud y la preparación ante crisis sanitarias habían planteado escenarios hipotéticos sobre la gestión de futuras pandemias. Sin embargo, el avance hacia la vacunación global puso en evidencia tanto las fortalezas como las debilidades de los planes de salud pública existentes. En este contexto, los gobiernos comenzaron a ajustar y optimizar sus estrategias a medida que se enfrentaban a desafíos logísticos, económicos y sociales, desde la adquisición y distribución de las vacunas hasta la gestión de la aceptación pública y la equidad en el acceso a las dosis. Esta respuesta masiva a la pandemia no solo puso a prueba la eficacia de los planes previamente discutidos, sino que también impulsó un enfoque renovado

sobre la importancia de la infraestructura sanitaria y la cooperación internacional en situaciones de emergencia.

Tabla 15. *Respuestas a las promesas sobre vacunas COVID-19 en México (2020-2021)*

Fecha	Noticias (extracto)
24-12-2020	Tras la exitosa llegada del primer lote de vacunas contra la COVID-19, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció que este martes llegará un segundo cargamento con 50,000 nuevas dosis. La estrategia aplicada por la Secretaría de Salud y las Fuerzas Armadas cumplió su objetivo, esto al calibrar la cadena de frío necesaria para el almacenamiento, distribución y aplicación. El proceso de entregas periódicas sumará un total de 1.4 millones de dosis. La fecha probable de entrega es el 31 de enero de 2021.
08-01-2021	Con la aplicación hasta anoche de 234,888 vacunas contra la COVID-19, México se coloca como el país número uno en América Latina en este ámbito y el número 13 en el mundo, destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su presencia en el inicio de la jornada de vacunación en hospitales de Baja California, Estado de México, entre otros.
02-04-2021	El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se prevé que, entre el 15 y el 20 de abril, se inicie la vacunación contra el COVID-19 de todos los trabajadores de la educación, tanto del sector público como privado. La vacuna CanSino fue seleccionada por la ventaja de requerir solo una dosis, lo que permitirá un regreso más rápido a las clases presenciales.

Fuente: elaboración propia con base en noticias de EMIS.

En México, la estrategia de vacunación contra la COVID-19 se implementó de forma progresiva entre diciembre de 2020 y mediados de 2022, priorizando a los grupos más vulnerables. La primera etapa se centró en el personal de salud de primera línea, seguida por la vacunación de adultos mayores, personal médico restante y personas con condiciones de riesgo. Posteriormente, se amplió a adultos de 50 a 59 años, mujeres embarazadas, y luego a personas de 40 a 49 años. Durante el segundo semestre de 2021 se cubrió a la población de 18 a 39 años, completando la inmunización de la población adulta. En 2022, la estrategia se extendió a adolescentes de 12 a 17 años y, finalmente, a niños de 5 a 11 años. Estas etapas fueron coordinadas por distintos niveles de gobierno y ejecutadas con apoyo de brigadas de salud, buscando una cobertura lo más amplia y rápida posible.

Además, otro de los acontecimientos que demuestra el cumplimiento de las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador es el regreso a clases presenciales en el sector educativo, un tema que fue clave en la agenda de su gobierno. Desde el inicio de la pandemia, el presidente

comprometió esfuerzos para garantizar que el regreso a las aulas se llevara a cabo de manera segura y ordenada, priorizando la salud de los trabajadores de la educación, los estudiantes y sus familias.

A partir de abril de 2021, el gobierno federal anunció que se vacunaría a más de 3 millones de trabajadores de la educación en todo el país, incluidos tanto los maestros como el personal administrativo y de apoyo en las escuelas, tanto públicas como privadas. Esta medida fue vista como esencial para lograr un retorno seguro a las actividades escolares. El plan de vacunación se implementó con la vacuna CanSino, que requiere de una sola dosis, facilitando una inmunización rápida y eficaz.

Estas acciones permitieron, a medida que se completaba la vacunación, asegurar que las condiciones sanitarias estuvieran bajo control para el regreso de los estudiantes a las aulas. El regreso a clases presenciales no solo se concibió como una necesidad educativa, sino también como un paso fundamental para reactivar la economía local y fortalecer el tejido social, que se había visto afectado por el aislamiento prolongado.

En síntesis, las respuestas a las expectativas generadas por la pandemia no se limitan a la simple validación de proyecciones iniciales, sino que constituyen un proceso de adaptación continuo y multidimensional. Al reconfigurar las expectativas a medida que la situación evoluciona, las autoridades y los científicos dan forma a los discursos sobre el manejo de la crisis, lo que puede reforzar o debilitar la confianza social en las instituciones encargadas de la gestión de la salud pública.

Por esa razón se considera que el impacto de estas respuestas es significativo, ya que puede afectar las decisiones políticas, la implementación de nuevas medidas y la aceptación de intervenciones sanitarias por parte de la población. Las expectativas ajustadas y las respuestas dinámicas, por lo tanto, tienen un papel crucial en la gobernanza de la pandemia, modelando tanto la percepción de los logros como la gestión de los fracasos. En este sentido, comprender cómo las expectativas se ajustan y cómo las respuestas se comunican y adaptan a lo largo del tiempo es esencial para futuras crisis sanitarias, no solo para mejorar la respuesta inmediata, sino también para fortalecer los lazos de confianza entre las autoridades y la ciudadanía.

Conclusiones

Esta investigación tuvo como objetivo analizar la cobertura noticiosa de las vacunas contra la COVID-19 en México, con énfasis en los discursos que articularon expectativas tecnocientíficas, así como las formas en que se representaron los riesgos y beneficios de la vacunación. La pregunta central es: ¿Cómo fue la cobertura noticiosa de las vacunas contra la COVID-19 en México? A partir de esta interrogante surgieron las siguientes: ¿Qué discursos dominaron la agenda informativa a lo largo de la pandemia?, ¿Cómo se representaron los riesgos y beneficios asociados a la vacunación en las noticias? y ¿Cómo se construyeron las expectativas tecnocientíficas en torno a la vacunación en las noticias? A continuación, se describen las conclusiones de cada pregunta.

¿Qué discursos dominaron la agenda informativa a lo largo de la pandemia? Para responder esta cuestión, se aplicó un modelo de temas mediante Latent Dirichlet Allocation (LDA), una técnica de procesamiento de lenguaje natural que permite identificar patrones latentes en grandes volúmenes de texto. Esta herramienta resultó fundamental para detectar y rastrear los ejes discursivos en el corpus de 43,358 noticias sobre vacunas contra la COVID-19 publicadas en México, sin requerir una codificación manual previa. El análisis se realizó con una segmentación temporal por trimestres, lo que facilitó observar las variaciones discursivas a lo largo del tiempo y vincularlas con los acontecimientos más relevantes de cada periodo.

El modelo LDA utilizado en esta investigación se construyó con cinco temas ($k=5$), una configuración que ofreció un equilibrio adecuado entre diferenciación temática y coherencia interna. Esta elección permitió representar de forma robusta las dinámicas de producción noticiosa, revelando transformaciones discursivas claras en distintos momentos de la pandemia. Cada tema se interpretó a partir de los valores de Gamma (γ), que indican la proporción en que cada tema está presente en los documentos, y Beta (β), que identifica las palabras clave más representativas de cada categoría.

Mediante este enfoque fue posible observar cómo los discursos predominantes evolucionaron en sintonía con el desarrollo de la pandemia: Crisis global de salud y económica, Relaciones internacionales, Manejo de la pandemia en los estados, Respuestas a grupos sociales y Política

pública de salud. En los primeros trimestres destacaron narrativas centradas en la emergencia sanitaria, la incertidumbre global y los colapsos hospitalarios. Con el tiempo, la cobertura se desplazó hacia las estrategias nacionales de vacunación, la gestión gubernamental, la recuperación económica y los debates sobre acceso equitativo a los beneficios de la inmunización.

Este análisis temático no solo permitió sintetizar un volumen considerable de información, sino también identificar patrones discursivos complejos que podrían pasar desapercibidos en enfoques exclusivamente cualitativos. No obstante, se reconoce que la interpretación de los temas generados por LDA requiere una lectura crítica y contextual. Por ello, los resultados del modelado se complementaron con técnicas clásicas de análisis de contenido y análisis del discurso, en un esfuerzo de triangulación metodológica que permitió comprender en profundidad no solo qué temas estaban presentes, sino también cómo eran enunciados, jerarquizados y disputados en el espacio mediático.

En suma, el modelo de cinco temas permitió responder de forma sólida y matizada a la pregunta sobre los discursos dominantes, ofreciendo una perspectiva longitudinal y comparativa sobre la evolución temática de la cobertura noticiosa sobre las vacunas. Este enfoque evidenció cómo las prioridades mediáticas se transformaron al ritmo de los cambios sociales, políticos y sanitarios.

¿Cómo se representaron los riesgos y beneficios asociados a la vacunación en las noticias? Esta investigación buscó responder esta pregunta mediante un análisis del contenido periodístico empleado en la cobertura de la vacunación contra la COVID-19 en México. Se identificó que los discursos mediáticos se organizaron principalmente en torno a dos marcos: el de pérdida y el de ganancia, siguiendo los postulados de la Teoría de la Prospectiva. Este enfoque teórico, formulado por Tversky y Kahneman (1979), establece que los mensajes de salud enfatizan los beneficios (por ejemplo, la inmunidad colectiva o el regreso a la normalidad) mientras que otros destacan los riesgos o posibles consecuencias negativas (como efectos adversos, desigualdad en el acceso o ineficiencias institucionales).

De las 34,089 noticias clasificadas, se encontró que el 10.5% (3,580 noticias) fueron enmarcadas en términos de ganancia, mientras que el 5.48% (1,868 noticias) utilizaron un marco

de pérdida. La mayoría restante, un 84% (28,641 noticias), no adoptó explícitamente ninguno de estos dos encuadres, lo que sugiere una tendencia predominante hacia la neutralidad informativa o el uso de otros marcos discursivos, como el institucional, el tecnocientífico o el político.

Para clasificar de forma automatizada un gran volumen de noticias, se aplicó el algoritmo de Random Forest, una técnica de aprendizaje supervisado que permitió distinguir patrones léxicos y semánticos asociados a cada encuadre. Su uso fue clave para abordar el reto que implica trabajar con miles de textos y para generar modelos de clasificación robustos que identificaran de manera sistemática los discursos dominantes. RF ofreció la ventaja de integrar múltiples variables lingüísticas y evaluar su importancia relativa en la toma de decisiones del modelo, permitiendo así detectar con precisión cuándo un texto enfatizaba los riesgos o las ventajas de la vacunación.

Aunque el modelo no permite abordar directamente la dimensión emocional o cognitiva del principio de aversión a la pérdida, sus resultados sí permiten observar cómo la prensa distribuyó discursivamente estos dos marcos a lo largo del tiempo. Esta distinción es valiosa no solo desde una perspectiva académica, sino también para el diseño de estrategias de comunicación en salud pública, pues revela qué tipos de mensajes tuvieron mayor presencia en los medios y, por lo tanto, mayor potencial de incidencia en la esfera pública.

Es importante destacar que, pese a su eficacia técnica, el uso de Random Forest debe complementarse con metodologías cualitativas como el análisis de contenido y el análisis del discurso. Estas aproximaciones permiten interpretar en profundidad los matices lingüísticos, las intenciones comunicativas y los contextos de producción de los mensajes que los modelos automáticos, por su naturaleza, tienden a simplificar. En esta investigación, la combinación de enfoques computacionales y cualitativos resultó esencial para garantizar no solo una clasificación eficiente, sino también una interpretación crítica y contextualizada del contenido noticioso. Así, se logra una visión más completa del papel de los medios en la representación de los riesgos y beneficios de la vacunación durante la pandemia.

¿Cómo se construyeron las expectativas tecnocientíficas en torno a la vacunación en las noticias? El análisis permitió comprender que estas expectativas no pueden estudiarse de forma

fragmentada, ya que se configuran en la intersección de múltiples dimensiones. En concreto, se identificaron y analizaron seis dimensiones clave: política, económica, tecnocientífica, geopolítica, de los destinatarios y disciplinar. Estas dimensiones ofrecieron un marco integral para examinar cómo se produjeron, difundieron y negociaron las promesas sobre las vacunas en el discurso mediático.

Inicialmente, se intentó aplicar un modelo de clasificación automática (Random Forest) para distinguir las noticias según estas seis dimensiones. Sin embargo, el desempeño del modelo fue limitado al trabajar con una clasificación tan segmentada, lo que evidenció que las expectativas tecnocientíficas no se distribuyen de forma nítida entre categorías cerradas. Esta limitación técnica permitió, a su vez, confirmar una intuición teórica central: las expectativas se construyen de manera entrelazada y responden a contextos comunicativos donde lo político, lo científico, lo económico y lo social se articulan constantemente.

Desde un enfoque metodológico, este hallazgo llevó a priorizar un análisis multidimensional, que permitió interpretar con mayor profundidad la forma en que los medios representaron la vacunación. Por ejemplo, en la dimensión política, se observó cómo los gobiernos utilizaron las campañas de vacunación para legitimar sus decisiones y fomentar la cooperación internacional. En la dimensión económica, se evidenció que la inversión en salud fue concebida como una estrategia para movilizar y reactivar la economía. La dimensión tecnocientífica mostró el papel central de universidades y centros de investigación en el desarrollo de soluciones sanitarias, mientras que la geopolítica reflejó la competencia entre farmacéuticas respaldadas por sus países de origen, que usaron las vacunas como instrumentos de influencia internacional.

Por otro lado, la dimensión de los destinatarios puso en evidencia el esfuerzo de los gobiernos por gestionar la información mediante campañas institucionales y figuras de autoridad, con el fin de orientar el comportamiento ciudadano y sostener la confianza pública. Finalmente, la dimensión disciplinar mostró cómo los medios de comunicación reforzaron la visibilidad y legitimidad del conocimiento científico, posicionando a institutos de investigación y al gremio académico como voces autorizadas durante la crisis.

En conjunto, estas seis dimensiones revelan que las expectativas tecnocientíficas en torno a las vacunas no fueron únicamente científicas, sino profundamente mediadas por intereses políticos, económicos, sociales y comunicativos. El enfoque multidimensional adoptado en este estudio permite entender estas expectativas como construcciones dinámicas que se transforman en función del contexto, y no como entidades estables o predefinidas. Así, más que confirmar o desmentir promesas, los discursos mediáticos reflejaron un proceso continuo de negociación, ajuste y resignificación, en el que se articulan la ciencia, la política y la sociedad.

Por otro lado, en la actualidad, los métodos computacionales han emergido como herramientas poderosas para el análisis de fenómenos complejos en diversos campos, incluyendo la comunicación y la sociología. El uso de estos métodos, especialmente en el contexto de la investigación de noticias, ofrece una oportunidad para abordar preguntas cruciales de manera más eficiente y precisa. En este estudio, se utilizaron técnicas de Machine Learning como Latent Dirichlet Allocation (LDA) y Random Forest (RF), apoyados por el uso del lenguaje de programación R, para explorar cómo se construyeron las expectativas tecnocientíficas en torno a la vacunación en las noticias mexicanas durante la pandemia de COVID-19.

El análisis de grandes volúmenes de datos textuales, como es el caso de las noticias, plantea un desafío considerable debido a la diversidad y complejidad de los discursos que circulan en los medios de comunicación. Las técnicas computacionales permiten superar las limitaciones del análisis manual, al procesar y clasificar datos a gran escala con una precisión que no sería posible de otra manera. En este contexto, tanto LDA como RF contribuyen significativamente al análisis de problemas de comunicación y sociología, ofreciendo perspectivas innovadoras sobre cómo se estructuran y difunden los discursos en los medios.

Del mismo modo, el estudio del *framing* sigue siendo vigente y relevante debido a su capacidad para analizar cómo los medios de comunicación seleccionan, estructuran y presentan la información, lo que afecta la presentación de la información sobre un tema determinado. En un mundo saturado de datos, comprender los encuadres mediáticos es crucial para identificar las influencias subyacentes que guían la interpretación social y política de eventos, como la cobertura de temas de salud pública, por ejemplo, las vacunas contra la COVID-19.

El enfoque de *framing* no solo permite explorar la selección y la jerarquía de ciertos aspectos de un tema, sino que también examina las narrativas y los valores que los medios construyen a través de sus representaciones. En la era digital, el estudio del *framing* se ve reforzado por el uso de técnicas computacionales, como el análisis de grandes volúmenes de datos textuales mediante métodos de NLP. Estas herramientas facilitan una comprensión más profunda de cómo los marcos mediáticos emergen y se transforman a medida que interactúan con diferentes actores y contextos sociopolíticos.

Al integrar enfoques cuantitativos y cualitativos, como el análisis de temas mediante LDA o la clasificación de textos con Random Forest, el estudio del *framing* ofrece una forma robusta de abordar los desafíos contemporáneos en la comunicación, permitiendo no solo una mejor comprensión de los discursos dominantes, sino también una predicción más precisa de cómo estos pueden evolucionar y afectar la opinión pública en el futuro.

En añadido, el uso del lenguaje de programación R para implementar estas técnicas resulta clave, ya que permite una mayor flexibilidad y eficiencia en el procesamiento de datos. R, ampliamente utilizado en el análisis de datos y la estadística, ofrece una amplia variedad de paquetes y funciones para el manejo de grandes conjuntos de datos textuales. Con la ayuda de paquetes como *tm*, *topicmodels* para LDA, y *randomForest* para la clasificación, se pudieron realizar análisis complejos de manera más eficiente y precisa. Además, la capacidad de R para visualizar los resultados de estos análisis, como las representaciones gráficas de la evolución temporal de las expectativas y respuestas, proporciona un medio efectivo para interpretar y comunicar los hallazgos de manera clara.

El uso combinado de LDA, RF y R en el análisis de noticias sobre la vacunación permite ir más allá de los enfoques tradicionales en comunicación y sociología, al ofrecer herramientas cuantitativas y cualitativas para examinar de manera profunda cómo se construyen, modifican y responden las expectativas tecnocientíficas en los medios. Estos métodos computacionales, al integrar el análisis de grandes volúmenes de datos con el modelado de temas y la clasificación de contenidos, aportan una comprensión más robusta y matizada de los discursos mediáticos. De este modo, no solo enriquecen la investigación en comunicación, sino que también ofrecen una

perspectiva renovada sobre cómo los medios de comunicación juegan un rol fundamental en la construcción de la realidad social y política, especialmente en momentos de crisis como el que marcó la pandemia de COVID-19.

La presente investigación ha permitido analizar de manera detallada la cobertura mediática de las vacunas contra la COVID-19 en México, destacando las expectativas tecnocientíficas que emergieron en torno a este desarrollo y las respuestas generadas por la sociedad y las instituciones. En términos generales, la cobertura mediática sobre las vacunas en México siguió una trayectoria clara: comenzó con una fuerte expectativa de los avances científicos, particularmente en relación con las promesas de inmunización y la restauración de la normalidad. A medida que las campañas de vacunación fueron implementándose, los discursos mediáticos se desplazaron hacia las respuestas y resultados concretos, reflejando tanto los avances como los desafíos en la distribución y aceptación de las vacunas. Este cambio en la cobertura se vio reflejado en la clasificación de noticias, donde se identificaron tres categorías principales: expectativas tecnocientíficas, respuestas a esas expectativas, y noticias que no se alineaban con ninguna de estas dos.

Sin embargo, esta investigación también presentó limitaciones, particularmente en cuanto a la clasificación de las noticias en múltiples categorías. La alta interrelación entre las diferentes dimensiones de las expectativas y respuestas dificultó la creación de un modelo de clasificación eficiente que abarcara todas las categorías teóricas consideradas inicialmente. Esto reflejó, en parte, la naturaleza compleja y fluida de los discursos mediáticos en contextos de crisis. A pesar de ello, el uso de técnicas computacionales como LDA y RF demostró ser eficaz para identificar y analizar patrones en grandes volúmenes de datos, aunque se podrían explorar otros enfoques y técnicas de modelado que superen algunas de estas limitaciones.

A partir de los hallazgos y las limitaciones de este estudio, se abren varias líneas de investigación futura que podrían ampliar y profundizar el análisis de la cobertura mediática en salud pública. Algunas de las posibles direcciones incluyen:

- Análisis multidimensional de expectativas tecnocientíficas: se podría continuar explorando cómo las expectativas sobre la vacunación y otros avances científicos se entrelazan y

evolucionan en múltiples dimensiones. Un enfoque que combine métodos cualitativos y cuantitativos podría enriquecer el análisis de los discursos mediáticos, integrando dimensiones como la geopolítica, la ética y la percepción pública.

- Análisis longitudinal de las respuestas: aunque esta investigación se centró en la evolución de las expectativas y respuestas durante los primeros años de la pandemia, sería valioso extender el análisis a un periodo más largo, observando cómo las respuestas de la sociedad y las instituciones evolucionan a medida que las políticas de salud pública se ajustan y las nuevas variantes del virus surgen.
- Uso de modelos más avanzados de Machine Learning: dado que las técnicas de clasificación como Random Forest tienen limitaciones cuando se manejan grandes cantidades de clases no separables, se podrían explorar modelos de aprendizaje más avanzados, como redes neuronales profundas o métodos de Deep Learning, que puedan manejar la complejidad y la interrelación de las diferentes dimensiones del discurso.
- Estudio comparativo entre diferentes países: una línea interesante de investigación futura sería comparar la cobertura mediática de las vacunas en diferentes contextos nacionales, observando cómo varían las expectativas y respuestas según las realidades políticas, sociales y económicas de cada país.
- Estudio de la desinformación y su impacto en la percepción pública: la desinformación relacionada con la pandemia ha tenido un impacto significativo en las respuestas de la sociedad. Investigaciones futuras podrían enfocarse en cómo los medios de comunicación han abordado la desinformación y cómo esto ha afectado la confianza pública en las vacunas y en las políticas de salud pública.

En conclusión, esta tesis ha mostrado cómo la cobertura mediática de las vacunas contra la COVID-19 en México no solo construyó una promesa tecnocientífica, sino también cómo las noticias reflejaron las respuestas de la sociedad y las instituciones a esa promesa. La utilización de métodos computacionales ha permitido una comprensión más profunda y precisa de los discursos mediáticos, contribuyendo a un análisis integral y multifacético de las dinámicas sociales en momentos de crisis sanitaria global.

Referencias

- Abhyankar, P., O'Connor, D. B., & Lawton, R. (2007). The role of message *framing* in promoting MMR vaccination: Evidence of a loss-frame advantage. *Psychology, Health & Medicine*, *13*(1), 1-16. <https://doi.org/10.1080/13548500701235732>
- Acosta, L. D., Cardona Arango, D., Vilton Costa, J., Delgado, A., M. de A. Freire, F. H., Garay, S., Gomez-León, M., Paredes Della Croce, M., Peláez, E., Rodríguez Rodríguez, V., Rojo-Pérez, F., & Silva-Ramirez, R. (2021). Las personas mayores frente al COVID-19: tendencias demográficas y acciones políticas. *Revista Latinoamericana de Población*, *15*(29), 64–117. <https://doi.org/10.31406/relap2021.v15.i2.n29.3>
- Adhikari, M., Ambigavathi, M., Menon, V. G., & Hammoudeh, M. (2021). Random forest for data aggregation to monitor and predict COVID-19 using edge networks. *IEEE Internet of Things Magazine*, *4*(2), 40-44. <http://doi.org/10.1109/IOTM.0001.2100052>
- Afrin, L. B., Dempsey, T. T., & Weinstock, L. B. (2022). Post-HPV-vaccination mast cell activation syndrome: Possible vaccine-triggered escalation of undiagnosed pre-existing mast cell disease? *Vaccines*, *10*(1), 127. <https://doi.org/10.3390/vaccines10010127>
- Aggarwal, C. C., & Zhai, C. (2012). A survey of text classification algorithms. En C. C. Aggarwal & C. Zhai (Eds.), *Mining text data* (pp. 163–222). Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-3223-4_6
- Aghazadeh, S., & Aldoory, L. (2023). Health communication theory in public relations. In *Public Relations Theory III* (pp. 395-411). Routledge.
- Ajana, B., Engstler, E., Ismail, A., & Kousta, M. (2023). Risk consciousness and public perceptions of COVID-19 vaccine passports. *Social Science Information*, *62*(2), 233-258. <https://doi.org/10.1177/05390184231182056>
- Akl, E. A., Oxman, A. D., Herrin, J., Vist, G. E., Terrenato, I., Sperati, F., ... & Schünemann, H. (2011). *Framing* of health information messages. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, (12). <https://doi.org/10.1002/14651858.cd006777.pub2>
- Alhassan, R. Owusu-Agyei, S., Ansah, E., & Gyapong, M. (2021). COVID -19 vaccine uptake among health care workers in Ghana: a case for targeted vaccine deployment campaigns in the global south. *Human Resources for Health*, *19*, 1-12. <https://doi.org/10.1186/s12960-021-00657-1>
- Alsina, M. R. (1989). *La construcción de la noticia* (Vol. 34). Barcelona: Paidós.

- Antonio-Villa, N. E., Bello-Chavolla, O. Y., Fermín-Martínez, C. A., Aburto, J. M., Fernández-Chirino, L., Ramírez-García, D., ... & Seiglie, J. A. (2022). Socio-demographic inequalities and excess non-COVID-19 mortality during the COVID-19 pandemic: A data-driven analysis of 1,069,174 death certificates in Mexico. *International Journal of Epidemiology*, 51(6), 1711-1721. <https://doi.org/10.1093/ije/dyac184>
- Ardèvol-Abreu, A. (2015). *Framing* o teoría del encuadre en comunicación. Orígenes, desarrollo y panorama actual en España. *Revista latina de comunicación social*, (70), 423-450. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5252100>
- Arévalo-Martínez, R. I., Flores, R., & Cuevas, G. E. G. (2021). Comunicación presidencial sobre la COVID-19 vía Twitter: México, España y Estados Unidos. *Global Media Journal México*, 18(35), 151-175. <https://doi.org/10.29105/gmjmx18.34-8>
- Atlahua, A. D., Cruz, W. L., & Guzmán, E. L. (2021). Motivación laboral, un factor influyente en la reactivación económica durante la pandemia de COVID-19. *593 Digital Publisher CEIT*, 6(6), 65-79. <http://doi.org/10.33386/593dp.2021.6-1.844>
- Badullovich, N., Grant, W. J., & Colvin, R. M. (2020). *Framing* climate change for effective communication: a systematic map. *Environmental Research Letters*, 15(12), 123002. <http://doi.org/10.1088/1748-9326/aba4c7>
- Banks, S., Salovey, P., Greener, S., Rothman, A. J., Moyer, A., Beauvais, J., & Epel, E. (1995). The effects of message *framing* on mammography utilization. *Health Psychology*, 14(2), 178. <https://doi.org/10.1037//0278-6133.14.2.178>
- Barabas, A. (2020). La autogestión de la pandemia COVID-19 en los pueblos originarios de Oaxaca, México. *Antropologías del Sur*, 7(14), 1-13. <https://doi.org/10.25074/rantros.v7i14.1890>
- Barabas, M. E., Chakrabarti, R., & Muzzio, M. (2021). One common enemy, a pandemic, uniting interdisciplinary teams. *iScience*, 24(9). <https://doi.org/10.1016/j.isci.2021.102992>
- Bárcena, A. (2024). *Panorama de la producción y el acceso de vacunas en América Latina y el Caribe: Un plan de autosuficiencia sanitaria para América Latina y el Caribe*. CEPAL CELAC. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.cepal.org/sites/default/files/presentation/files/211028_presentacion_se_taller_cepal-cepi-ops-mexico_rev3.pdf

- Barik, S., Mohanty, S., Rout, D., Mohanty, S., Patra, A., & Mishra, A. (2020). Heart disease prediction using machine learning techniques. In *Advances in Electrical Control and Signal Systems: Select Proceedings of AECSS 2019* (pp. 879-888). Springer Singapore.
- Barranco, O., & Parcerisa, L. (2023). Three decades of the *framing* perspective on social movements: Changing trends and continuities. *Discourse Studies*, 25(2), 179-194. <https://doi.org/10.1177/14614456231165826>
- Bautista, J. D., & Muñoz, V. A. M. (2022). Servicios públicos de salud en las huastecas hidalguense y potosina, México: Un derecho humano en entredicho en la coyuntura del COVID-19. *Ciencia Huasteca: Boletín Científico de la Escuela Superior de Huejutla*, 10(19), 1-14.
- Bautista-González, E., Werner-Sunderland, J., Mendiola, P. P. D., Jeronimo Esquinca-Enríquez-de-la, C., Bautista-Reyes, D., Maciel-Gutiérrez, M. F., ... & Urbina-Fuentes, M. (2021). Health-care guidelines and policies during the COVID-19 pandemic in Mexico: A case of health-inequalities. *Health Policy OPEN*, 2, 100025. <https://doi.org/10.1016/j.hpopen.2020.100025>
- Bautista-Molano, W., Garrot, L. F., & Toro, C. (2020). Exploring the impact of COVID-19 in Latin America. *JCR: Journal of Clinical Rheumatology*, 26(6), 218-219. <https://doi.org/10.1097/rhu.0000000000001523>
- Bayraktar, Y., Isik, E., Isik, I., Ozyilmaz, A., Toprak, M., Kahraman Guloglu, F., & Aydin, S. (2022). Analyzing of Alzheimer's disease based on biomedical and socio-economic approach using molecular communication, artificial neural network, and random forest models. *Sustainability*, 14(13), 7901. <https://doi.org/10.3390/su14137901>
- BBC News Mundo. (2020, 7 de diciembre). *Vacuna del coronavirus: 4 teorías conspirativas desmentidas por expertos*. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-55215779>
- Bello-Chavolla, O. Y., Antonio-Villa, N. E., Valdés-Ferrer, S. I., Fermín-Martínez, C. A., Fernández-Chirino, L., Vargas-Vázquez, A., ... & Gutiérrez-Robledo, L. M. (2023). Effectiveness of a nationwide COVID-19 vaccination program in Mexico against symptomatic COVID-19, hospitalizations, and death: A retrospective analysis of national surveillance data. *International Journal of Infectious Diseases*, 129, 188-196. <https://doi.org/10.1016/j.ijid.2023.01.040>

- Benyera, E. (2021). COVID-19 vaccine nationalism and vaccine diplomacy: A new currency in soft power?. *The Strategic Review for Southern Africa*, 43(2), 193-217. <https://doi.org/10.35293/srsa.v43i2.871>
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1968). *La construcción social de la realidad* (Vol. 975). Buenos Aires: Amorrortu.
- Bermeo, Í., Riofrio, C., Morales, A. y Rojas, L. (2024). Evolución de las técnicas de comunicación en la investigación en salud pública: una revisión crítica de la literatura. *Revista Imaginario Social*, 7(3). <https://doi.org/10.59155/is.v7i3.219>
- Bharti, N., & Sismondo, S. (2024). Political prescriptions: three pandemic stories. *Science, Technology, & Human Values*, 49(2), 371-402. <https://doi.org/10.1177/01622439221123831>
- Bhatti, S., Billinson, P., Cornell, L., Das, A., Gammon, C., Kelly, L., ... & Kristiansen, S. (2022). A country comparative analysis of international print media's framing of the COVID-19 pandemic. *International Journal of Communication*, 16, 27. <https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/17990>
- Bird, S., Klein, E., & Loper, E. (2009). *Natural language processing with Python*. O'Reill
- Bitar, Z., Al-Ajmi, M., Maadarani, O., Shammari, Y., Elzoueiry, M., & Al-Muwaizri, M. (2021). Attitude (Acceptance) of the COVID -19 Vaccine among Adult Kuwait Oil Company Workers. *Open Journal of Internal Medicine*, 11(04), 210-219. <https://doi.org/10.4236/ojim.2021.114017>
- Blei, D., Ng, A., & Jordan, M. (2003). Latent Dirichlet Allocation. *Journal of Machine Learning Research*, 3, 993-1022. <https://jmlr.csail.mit.edu/papers/v3/blei03a.html>
- Blofield, M., Lustig, N., & Trasberg, M. (2021). La protección social durante la pandemia: los casos de Argentina, Brasil, Colombia y México. *Pensamiento Iberoamericano*, (10), 108-122. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8036060.pdf>
- Blommaert, J. y Bulcaen, C. (2000). Critical discourse analysis. *Annual review of Anthropology*, 29(1), 447-466. <https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.29.1.447>

- Bojorquez-Chapela, I., Infante, C., Larrea-Schiavon, S., & Vieitez-Martinez, I. (2021). In-transit migrants and asylum seekers: Inclusion gaps in Mexico's COVID-19 health policy response. *Health Affairs*, 40(7), 1154-1161. <https://doi.org/10.1377/hlthaff.2021.00085>
- Borah, P. (2011). Conceptual issues in *framing* theory: A systematic examination of a decade's literature. *Journal of Communication*, 61(2), 246-263. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2011.01539.x>
- Borup, M., Brown, N., Konrad, K., & Van Lente, H. (2006). The sociology of expectations in science and technology. *Technology Analysis & Strategic Management*, 18(3-4), 285-298. <https://doi.org/10.1080/09537320600777002>
- Bozeman, B. (2022). Use of science in public policy: Lessons from the COVID-19 pandemic efforts to 'Follow the Science'. *Science and Public Policy*, 49(5), 806-817. <https://doi.org/10.1093/scipol/scac026>
- Brown, N., & Michael, M. (2003). A sociology of expectations: Retrospecting prospects and prospecting retrospects. *Technology Analysis & Strategic Management*, 15(1), 3-18. <https://doi.org/10.1080/0953732032000046024>
- Cafri, G., Li, L., Paxton, E. W., & Fan, J. (2018). Predicting risk for adverse health events using random forest. *Journal of Applied Statistics*, 45(12), 2279-2294. <https://doi.org/10.1080/02664763.2017.1414166>
- Cahayani, I. (2024). Vaccine Diplomacy as New Soft Power Effort of US in Dealing with China in Southeast Asia. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 20(1), 14-36. <https://doi.org/10.26593/jihi.v20i1.6109.14-36>
- Caiani, M. (2023). *Framing* and social movements. *Discourse Studies*, 25(2), 195-209. <https://doi.org/10.1177/14614456231154734>
- Candia, A., & Olivera-Villarreal, S. M. (2021). Índice de vulnerabilidad del sector salud en México: La infraestructura hospitalaria ante la COVID-19. *Horizonte Sanitario*, 20(2), 218-225. <https://doi.org/10.19136/hs.a20n2.3891>
- Cárdenas-González, M., & Alvarez-Buylla, E. (2022). The COVID-19 pandemic and paradigm change in global scientific research. *MEDICC Review*, 22, 14-18. <https://doi.org/10.37757/mr2020.v22.n2.4>
- Carnalla, M., Basto-Abreu, A., Stern, D., Bautista-Arredondo, S., Shamah-Levy, T., Alpuche-Aranda, C. M., ... & Barrientos-Gutiérrez, T. (2021). Acceptance, refusal, and hesitancy of

- COVID-19 vaccination in Mexico: ENSANUT 2020 COVID-19. *Salud Pública de México*, 63(5), 598-606. <https://doi.org/10.21149/12696>
- Carrieri, V., Guthmuller, S., & Wübker, A. (2023). Trust and COVID-19 vaccine hesitancy. *Scientific Reports*, 13(1), 9245. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-35974-z>
- Casado, J. (2021). De crisis sanitaria a crisis económica y laboral: Patrones espaciales del impacto de la COVID-19 en el empleo formal de México. *Investigaciones Geográficas*, (104). <https://doi.org/10.14350/rig.60212>
- Castellanos, E., & Delgado, L. (2024). Research in higher education institutions of Northwestern Mexico during COVID-19 times. *International Journal of Educational Development*, 107, 103039. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2024.103039>
- Catalán-Matamoros, D., & Peñafiel-Saiz, C. (2019). Specialty matters. Analysis of health journalists' coverage about vaccines. *El profesional de la información*, 28(2), 3. <https://doi.org/10.3145/epi.2019.mar.01>
- Cavalcanti, B. (2021). Mexico in the face of COVID-19: In-between actions and inefficiency. In *COVID-19's political challenges in Latin America* (pp. 23-33). https://doi.org/10.1007/978-3-030-77602-2_3
- Cerón, J. A., Reyes Hernández, M. S., Muñoz Alonso, F., & Gutiérrez Pozos, J. A. (2022). Análisis espacial comparativo 2021-2022 de la pandemia por COVID-19 y sus efectos en la pobreza en México. *Contaduría y Administración*, 67(4), 279-302. <https://doi.org/10.22201/fca.24488410e.2022.4820>
- Chackalackal, D. J., Al-Aghbari, A. A. A., Jang, S. Y., Ramirez, T. R., Vincent, J., Joshi, A., ... & Kroeger, A. (2021). The COVID-19 pandemic in low- and middle-income countries: Who carries the burden? Review of mass media and publications from six countries. *Pathogens and Global Health*, 115(3), 178-187. <https://doi.org/10.1080/20477724.2021.1878446>
- Chen, T., Wu, X., Wang, B., & Yang, J. (2025). The role of behavioral decision-making in panic buying events during COVID-19: From the perspective of an evolutionary game based on prospect theory. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 82, 104067. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2024.104067>
- Cheng, Z., Lu, Y., Cao, Q., Qin, L., Pan, Z., Yan, F., & Yang, W. (2020). Clinical features and chest CT manifestations of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in a single-center study in

- Shanghai, China. *American Journal of Roentgenology*, 215(1), 121-126.
<https://doi.org/10.2214/AJR.20.22959>
- Chihu, A. (2012). La teoría del *framing*: Un paradigma interdisciplinario. *Acta Sociológica*, (59), 77-101. <https://doi.org/10.22201/fcpys.24484938e.2012.59.33119>
- Cho, J., & Lee, E. (2014). Reducing confusion about grounded theory and qualitative content analysis: Similarities and differences. *Qualitative report*, 19(32).
<https://doi.org/10.46743/2160-3715/2014.1028>
- Chong, D., & Druckman, J. (2007). *Framing theory*. *Annual Review of Political Science*, 10, 103-126. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.10.072805.103054>
- Chowdhary, K. R. (2020). *Natural language processing for word sense disambiguation and information extraction*. arXiv preprint arXiv:2004.02256.
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2004.02256>
- Cobb, M. (2005). *Framing effects on public opinion about nanotechnology*. *Science Communication*, 27, 221-239. <https://doi.org/10.1177/1075547005281473>
- Cohen, J. H., & Mata-Sánchez, N. D. (2021). Challenges, inequalities and COVID-19: Examples from indigenous Oaxaca, Mexico. *Global Public Health*, 16(4), 639-649.
<https://doi.org/10.1080/17441692.2020.1868548>
- Cohen, J. H., Mitchel, A. P., & Ishino, F. A. M. (2023). Evaluating the indigenous response to COVID-19 in rural Oaxaca, Mexico. *Journal of Global Health*, 13, 03051.
<https://doi.org/10.7189/jogh.13.03051>
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). (2023). *Panorama social de América Latina y el Caribe 2022: La transformación de la educación como base para el desarrollo sostenible*. Naciones Unidas. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/48518-panorama-social-america-latina-caribe-2022-la-transformacion-la-educacion-como>
- Corbin, J. M., & Strauss, A. (1990). Grounded theory research: Procedures, canons, and evaluative criteria. *Qualitative Sociology*, 13(1), 3–21. <https://doi.org/10.1007/BF00988593>
- Cortés, M. E. T., & Callejas, E. S. (2021). La economía mexicana: De la recesión a la depresión ante la pandemia de la COVID-19/The Mexican economy: from recession to depression in the face of the COVID-19 pandemic. *Economía UNAM*, 18(54), 112-143.
<https://doi.org/10.22201/fe.24488143e.2021.54.659>

- Cortez-Gómez, R., Muñoz-Martínez, R., & Ponce-Jiménez, P. (2020). Structural vulnerability of Indigenous peoples to COVID-19. *Boletín sobre COVID*, 1(7-8), 7-10. <http://dsp.facmed.unam.mx/wp-content/uploads/2022/03/COVID-19-No.7-8-04-Vulnerabilidad-estructural-de-los-pueblos-indigenas.pdf>
- Cota, J. (2020). COVID-19 y el empleo en México: Impacto inicial y pronósticos de corto plazo. *Contaduría y administración*, 65(5), 3. <http://dx.doi.org/10.22201/fca.24488410e.2020.3028>
- Crowston, K., Allen, E. y Heckman, R. (2012). Using natural language processing technology for qualitative data analysis. *International Journal of Social Research Methodology*, 15(6), 523-543. <https://doi.org/10.1080/13645579.2011.625764>
- Cuevas-Martínez, K. I., & Gutiérrez-Valverde, J. M. (2022). Caracterización de los cuidadores informales de adultos mayores en situación de pandemia por COVID-19 en Tamaulipas, México. *Sanus*, 7. <https://doi.org/10.36789/revsanus.vi1.265>
- D'Angelo, P. (2012). Studying *Framing* in Political Communication with an Integrative Approach. *American Behavioral Scientist*, 56(3), 353-364. <https://doi.org/10.1177/0002764211426332>
- D'Angelo, P. (2018). Prologue: A typology of frames in news *framing* analysis. En P. D'Angelo (Ed.), *Doing news framing analysis II: Empirical and theoretical perspectives* (pp. 23-40). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315642239>
- Da, C., Duan, Y., Ji, Z., Chen, J., Xia, H., Weng, Y., ... & Cai, T. (2024). Assessing the needs of patients with breast cancer and their families across various treatment phases using a Latent Dirichlet Allocation model: a text-mining approach to online health communities. *Supportive Care in Cancer*, 32(5), 314. <https://doi.org/10.1007/s00520-024-08513-3>
- Damián, A. (2020). Vulnerabilidad cuando se depende del turismo: COVID-19 en Quintana Roo, México. *Desarrollo, economía y sociedad*, 9(1), 16-25. <http://doi.org/10.38017/23228040.653>
- Davis, P., & Russ, R. (2015). Dynamic *framing* in the communication of scientific research: Texts and interactions. *Journal of Research in Science Teaching*, 52(2), 221-252. <https://doi.org/10.1002/tea.21189>
- de la Cerda, N., & Martínez-Gallardo, C. (2022). Mexico: A politically effective populist pandemic response. In *Populists and the pandemic* (pp. 29-43). Routledge.

- de León-Martínez, L. D., Palacios-Ramírez, A., Rodríguez-Aguilar, M., & Flores-Ramírez, R. (2020). Critical review of social, environmental and health risk factors in the Mexican indigenous population and their capacity to respond to COVID-19. *Science of The Total Environment*, 733, 139357. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.139357>
- De Vreese, C. (2012). New avenues for framing research. *American Behavioral Scientist*, 56(3), 365-375. <https://doi.org/10.1177/0002764211426331>
- De Vreese, C., Peter, J., & Semetko, H. A. (2001). Framing politics at the launch of the euro: A cross-national comparative study of frames in the news. *Political Communication*, 18(2), 107-122. <https://doi.org/10.1080/105846001750322934>
- DeFleur, M. L., & Ball-Rokeach, S. (1982). *Teorías de la comunicación de masas* (Ed. en español). Paidós Comunicación.
- Díaz-Castro, L., Cabello-Rangel, H., & Hoffman, K. (2021). The impact of health policies and sociodemographic factors on doubling time of the COVID-19 pandemic in Mexico. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(5), 2354. <https://doi.org/10.3390/ijerph18052354>
- Díaz-Castro, L., Cabello-Rangel, H., & Hoffman, K. (2021). The impact of health policies and sociodemographic factors on doubling time of the COVID-19 pandemic in Mexico. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(5), 2354. <https://doi.org/10.3390/ijerph18052354>
- Dickinson, R., Makowski, D., van Marwijk, H., & Ford, E. (2024). Exploring the Role of News Outlets in the Rise of a Conspiracy Theory: Hydroxychloroquine in the Early Days of COVID-19. *COVID*, 4(12), 1873-1896. <https://doi.org/10.3390/COVID4120132>
- Dimka, J., van Doren, T. P., & Battles, H. T. (2022). Pandemics, past and present: The role of biological anthropology in interdisciplinary pandemic studies. *American Journal of Biological Anthropology*, 178, 256-291. <https://doi.org/10.1002/ajpa.24517>
- Downe-Wamboldt, B. (1992). Content analysis: method, applications, and issues. *Health care for women international*, 13(3), 313-321. <https://doi.org/10.1080/07399339209516006>
- Drisko, J., & Maschi, T. (2016). *Content analysis*. Oxford University Press, USA.
- Dubé, E., & MacDonald, N. E. (2020). How can a global pandemic affect vaccine hesitancy?. *Expert Review of Vaccines*, 19(10), 899-901. <https://doi.org/10.1080/14760584.2020.1825944>

- Durant, J. (1999). Participatory technology assessment and the democratic model of the public understanding of science. *Science and Public Policy* 26 (5), 313-319. <https://doi.org/10.3152/147154399781782329>
- Ejaz, W., Ittefaq, M., & Jamil, S. (2023). Politics triumphs: A topic modeling approach for analyzing news media coverage of climate change in Pakistan. *Journal of Science Communication*, 22(1), A02. <https://doi.org/10.22323/2.22010202>
- Entman, R. (1993). *Framing: Toward clarification of a fractured paradigm*. *Journal of Communication*, 43(4), 51-58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Entman, R., Matthes, J., & Pellicano, L. (2009). Nature, sources, and effects of news framing. In *The handbook of journalism studies* (pp. 195-210). Routledge.
- Escudero, X., Guarner, J., Galindo-Fraga, A., Escudero-Salamanca, M., Alcocer-Gamba, M. A., & Del-Río, C. (2020). The SARS-CoV-2 (COVID-19) coronavirus pandemic: Current situation and implications for Mexico. *Archivos de Cardiología de México*, 90(Supl), 7–14. <https://doi.org/10.24875/ACM.M20000064>
- Eslava-Castañeda, J. C., Borde, E. M. S., Henao-Kaffure, L., Bernal-Olaya, S., & Hernández-Álvarez, M. (2022). Los procesos de vacunación contra la enfermedad por coronavirus (COVID-19) desde una perspectiva crítica histórico-territorial. En C. Bass del (Ed.), *Pandemias, desigualdades y prácticas sociales en salud. Miradas para la transformación de América Latina* (pp. 255-271). CLACSO.
- Esquivel, G. (2020). *Los impactos económicos de la pandemia en México*. *Economía UNAM*, 17(51), 28–44. <https://doi.org/10.22201/fe.24488143e.2020.51.543>
- Esteinou, F. (2021). *La politización comunicativa de la vacunación contra el COVID-19 en México*. Ediciones Topodrilo/AMAZON. <http://bibliotecadigitalconeicc.iteso.mx/handle/123456789/5463>
- Evangelí, M., Kafaar, Z., Kagee, A., Swartz, L., & Bullemor-Day, P. (2013). Does message framing predict willingness to participate in a hypothetical HIV vaccine trial: An application of Prospect Theory. *AIDS care*, 25(7), 910-914. <https://doi.org/10.1080/09540121.2012.748163>
- Evans, J., & Aceves, P. (2016). Machine translation: Mining text for social theory. *Annual Review of Sociology*, 42(1), 21–50. <https://doi.org/10.1146/annurev-soc-081715-074206>

- Fairclough, N. (2001). Critical discourse analysis as a method in social scientific research. *Methods of critical discourse analysis*, 5(11), 121-138. <https://doi.org/10.4135/9780857028020.n6>
- Fanni, S., Febi, M., Aghakhanyan, G. y Neri, E. (2023). Natural language processing. In *Introduction to Artificial Intelligence* (pp. 87-99). Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-25928-9_5
- Farzindar, A., Inkpen, D., & Hirst, G. (2015). *Natural language processing for social media*. San Rafael: Morgan & Claypool. <http://doi.org/10.2200/S00659ED1V01Y201508HLT030>
- Feder, A., Keith, K. A., Manzoor, E., Pryzant, R., Sridhar, D., Wood-Doughty, Z., ... & Yang, D. (2022). Causal inference in natural language processing: Estimation, prediction, interpretation and beyond. *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, 10, 1138-1158. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2109.00725>
- Félix, A. (2022). *Desarrollo, distribución y cadena de suministro de vacunas contra el COVID-19 en Chile, Cuba y México* (No. 48111). Naciones Unidas Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). <https://www.cepal.org/es/publicaciones/48111-desarrollo-distribucion-cadena-suministro-vacunas-COVID-19-chile-cuba-mexico>
- Ferguson, E., & Gallagher, L. (2010). Message *framing* with respect to decisions about vaccination: The roles of frame valence, frame method, and perceived risk. *British Journal of Psychology*, 98(4), 667-680. <https://doi.org/10.1348/000712607X190692>
- Fernández-Sánchez, H., Gómez-Calles, T. J., & Pérez, M. P. (2020). Intersección de pobreza y desigualdad frente al distanciamiento social durante la pandemia COVID-19. *Revista Cubana de Enfermería*, 36.
- Ferpozzi, H. (2020). Straight outta the tropics: pathological features of techno-scientific promises in neglected tropical disease research. *Tapuya: Latin American Science, Technology and Society*, 3(1), 205-226. <https://doi.org/10.1080/25729861.2020.1819078>
- Fieselmann, J., Annac, K., Erdsiek, F., Yilmaz-Aslan, Y., & Brzoska, P. (2022). What are the reasons for refusing a COVID-19 vaccine? A qualitative analysis of social media in Germany. *BMC Public Health*, 22(1), 846. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-13265-y>
- Filosa, J. N., Botello-Mares, A., & Goodman-Meza, D. (2022). COVID-19 needs no passport: The interrelationship of the COVID-19 pandemic along the US-Mexico border. *BMC Public Health*, 22(1), 1081. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-13513-1>

- Fischman-Afori, O., Marcowitz-Bitton, M., & Morris, E. M. (2021). A global pandemic remedy to vaccine nationalism. *Cornell International Law Journal*, 54, 325. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3829419>
- Flores, M. T., Cabezuelo-Lorenzo, F., & Chalá Mejía, P. (2022). Las prácticas profesionales de la comunicación y las relaciones públicas de las ONG internacionales ante la crisis del COVID-19: el caso de México. *Observatorio (OBS*)*, 16(2). <https://doi.org/10.15847/obsOBS16220221986>
- Foladori-Invernizzi, S., & Levin, L. (2023). La comunicación científica de la pandemia de COVID-19 en el periódico brasileño Folha de S. Paulo en tres periodos de análisis. *JCOMAL*, 6(02), A04. <https://doi.org/10.22323/3.06020204>
- Fontcuberta, M. (1993). *La noticia: Pistas para percibir el mundo*. Paidós.
- Fowler, R., Hodge, B., Kress, G., & Trew, T. (1979). *Language and control* (1st ed.). Routledge & Kegan Paul.
- Francis, A. I., Ghany, S., Gilkes, T., & Umakanthan, S. (2022). Review of COVID-19 vaccine subtypes, efficacy and geographical distributions. *Postgraduate Medical Journal*, 98(1159), 389-394. <https://doi.org/10.1136/postgradmedj-2021-140654>
- Franzosi, R. (2008). Content analysis: Objective, systematic, and quantitative description of content. En R. P. Franzosi (Ed.), *Content analysis* (pp. 21-50). SAGE Publications.
- Freimuth, V. S., & Quinn, S. C. (2004). The contributions of health communication to eliminating health disparities. *American journal of public health*, 94(12), 2053-2055. <https://doi.org/10.2105/ajph.94.12.2053>
- Fry, C. V., Cai, X., Zhang, Y., & Wagner, C. S. (2020). Consolidation in a crisis: Patterns of international collaboration in early COVID-19 research. *PLOS ONE*, 15(7), e0236307. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0236307>
- Gachúz, J. C., & Urdinez, F. (2022). Geopolitics and geoeconomics in the China–Latin American relations in the context of the US–China trade war and the COVID-19 pandemic. *Journal of Current Chinese Affairs*, 51(1), 3-12. <https://doi.org/10.1177/18681026221098770>
- Gallagher, K., & Updegraff, J. (2012). Health message *framing* effects on attitudes, intentions, and behavior: A meta-analytic review. *Annals of Behavioral Medicine*, 43(1), 101-116. <https://doi.org/10.1007/s12160-011-9308-7>

- Gamson, W. A., & Modigliani, A. (1989). Media discourse and public opinion on nuclear power: A constructionist approach. *American Journal of Sociology*, 95, 1-37. <https://www.jstor.org/stable/2780405>
- Gao, G. (2021). Science-based COVID-19 vaccine development. *National Science Review*, 8(10), nwab193. <https://doi.org/10.1093/nsr/nwab193>
- García, A. (2022). La detección del SARS-CoV-2: Un elemento crítico para el control de la pandemia. *Boletín sobre COVID-19*, 3(27), 8-12.
- García, C. (2019). La comunicación de la ciencia y la tecnología como herramienta para la apropiación social del conocimiento y la innovación *JCOMAL* 2(01), Y02. <https://doi.org/10.22323/3.02010402>
- García, J., Delfín, F., & Morales, T. (2022). Incremento de la desigualdad por la pandemia de COVID-19 en México. *Revista Ciencia Administrativa*, (2).
- García, J., Rodríguez, J., Rodríguez, H., Álvarez-Alvarado, J. M., & Rodríguez, O. (2021). Sustainable glass recycling culture-based on semi-automatic glass bottle cutter prototype. *Sustainability*, 13(11), 6405. <https://doi.org/10.3390/su13116405>
- García-González, J. (2023). *Estrategias de comunicación en salud: Selección teórico-metodológica para vías de intervención en política pública*. Teseo.
- Gardner, J., Samuel, G., & Williams, C. (2015). Sociology of low expectations: Recalibration as innovation work in biomedicine. *Science, Technology, & Human Values*, 40(6), 998-1021. <https://doi.org/10.1177/0162243915585579>
- Geesink, I., Prainsack, B., & Franklin, S. (2008). Stem cell stories 1998–2008. *Science as Culture*, 17(1), 1-11. <https://doi.org/10.1080/09505430801915448>
- Gisbert-Pérez, J., Martí-Vilar, M., & González-Sala, F. (2022). Prospect theory: A bibliometric and systematic review in the categories of psychology in Web of Science. *Healthcare*, 10(10), 2098. <https://doi.org/10.3390/healthcare10102098>
- Glik, D. (2007). Risk communication for public health emergencies. *Annual Review of Public Health*, 28(1), 33-54. <https://doi.org/10.1146/annurev.publhealth.28.021406.144123>
- Gobierno de México. (2022). *Lineamientos generales del Programa de Vacunación Universal 2022*. <https://www.gob.mx/salud/censia/documentos/lineamientos-generales-programa-de-vacunacion-universal-2022>
- Gobierno de México. (s. f.). *Coronavirus*. <https://coronavirus.gob.mx/>

- Goffman, E. (1974). *Frame analysis: An essay on the organization of experience*. Harvard University Press.
- Goffman, E. (2023). The presentation of self in everyday life. In *Social theory re-wired* (pp. 450-459). Routledge.
- González, F. (2021). La vacunación contra la COVID-19 en América Latina y el Caribe: Un proceso lento y desigual. *Análisis Carolina*, (5). https://doi.org/10.33960/AC_05.2021
- González-García, J. (2023). Estrategias de comunicación en salud: Selección teórico-metodológica para vías de intervención en política pública. *Teseo*.
- González-Hernández, G., Sarker, A., O'Connor, K., & Savova, G. (2017). Capturing the patient's perspective: a review of advances in natural language processing of health-related text. *Yearbook of medical informatics*, 26(01), 214-227. <https://doi.org/10.15265/IY-2017-029>
- Grijelmo, Á. (2014). *El estilo del periodista*. Taurus.
- Grün, B., & Hornik, K. (2011). topicmodels: An R package for fitting topic models. *Journal of statistical software*, 40, 1-30. <https://doi.org/10.18637/jss.v040.i13>
- Guenther, L., Froehlich, K., Milde, J., Heidecke, G., & Ruhrmann, G. (2015). Effects of valenced media frames of cancer diagnoses and therapies: Quantifying the transformation and establishing of evaluative schemas. *Health Communication*, 30(11), 1055-1064. <https://doi.org/10.1080/10410236.2014.917839>
- Güenther, L., Gaertner, M., & Zeitz, J. (2021). Framing as a concept for health communication: A systematic review. *Health Communication*, 36(7), 891-899. <https://doi.org/10.1080/10410236.2020.1723048>
- Güenther, L., Jörges, S., Mahl, D., & Brüggemann, M. (2023). Framing as a bridging concept for climate change communication: A systematic review based on 25 years of literature. *Communication Research*, 51(4), 367-391. <https://doi.org/10.1177/00936502221137165>
- Guerra, G., Orozco, E., Jiménez, P., Ruckert, A., Labonté, R., & Snyder, N. S. D. (2021). Global health diplomacy in Mexico: Insights from key actors in the field. *Globalization and Health*, 17, 1-11. <https://doi.org/10.1186/s12992-021-00789-y>
- Guetterman, T. C., Chang, T., DeJonckheere, M., Basu, T., Scruggs, E., & Vydiswaran, V. V. (2018). Augmenting qualitative text analysis with natural language processing: methodological study. *Journal of medical Internet research*, 20(6), e231. <https://doi.org/10.2196/jmir.9702>

- Guibarra, N., & Sánchez, J. (2020). Conferencias de prensa y COVID-19: Explorando la respuesta gubernamental mexicana desde la comunicación en salud. *Revista Española de Comunicación en Salud*, 128-141. <https://doi.org/10.20318/recs.2020.5451>
- Gustafson, A., & Rice, R. E. (2019). The effects of uncertainty frames in three science communication topics. *Science Communication*, 41(6), 679-706. <https://doi.org/10.1177/1075547019870811>
- Gutiérrez, J. P., & Johri, M. (2023). Socioeconomic and geographic inequities in vaccination among children 12 to 59 months in Mexico, 2012 to 2021. *Revista Panamericana de Salud Pública*, 47, e35. <https://doi.org/10.26633/RPSP.2023.35>
- Hagg, L. J., Merkouris, S. S., O'Dea, G. A., Francis, L. M., Greenwood, C. J., Fuller-Tyszkiewicz, M., ... & Youssef, G. J. (2022). Examining analytic practices in Latent Dirichlet Allocation within psychological science: Scoping review. *Journal of Medical Internet Research*, 24(11), e33166. <https://doi.org/10.2196/33166>
- Hameleers, M. (2021). Prospect theory in times of a pandemic: The effects of gain versus loss framing on risky choices and emotional responses during the 2020 coronavirus outbreak—Evidence from the US and the Netherlands. *Mass Communication and Society*, 24(4), 479-499. <https://doi.org/10.1080/15205436.2020.1870144>
- Hameleers, M., & Boukes, M. (2021). The effect of gain-versus-loss framing of economic and health prospects of different COVID-19 interventions: An experiment integrating equivalence and emphasis framing. *International Journal of Public Opinion Research*, 33(4), 927-945. <https://doi.org/10.1093/ijpor/edab027>
- Harrington, N. G., & Kerr, A. M. (2017). Rethinking risk: Prospect theory application in health message framing research. *Health Communication*, 32(2), 131-141. <https://doi.org/10.1080/10410236.2015.1110004>
- Herrero, M., & Belardo, M. (2021). Diplomacia sanitaria y geopolítica: La guerra mundial por las vacunas. *Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales. Carrera de Trabajo Social; Debate Público*, 11, 51-63. <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/164501>
- Hirschberg, J., & Manning, C. (2015). Advances in natural language processing. *Science*, 349(6245), 261-266. <https://doi.org/10.1126/science.aaa8685>

- Holton, A., Weberling, B., Clarke, C., & Smith, M. (2012). The blame frame: Media attribution of culpability about the MMR–autism vaccination scare. *Health communication*, 27(7), 690-701. <https://doi.org/10.1080/10410236.2011.633158>
- Holzer, F., Roa, T. M., Germani, F., Biller-Andorno, N., & Luna, F. (2023). Charity or empowerment? The role of COVAX for low and middle-income countries. *Developing World Bioethics*, 23(1), 59-66. <https://doi.org/10.1111/dewb.12349>
- Horst, M. (2007). Public expectations of gene therapy: Scientific futures and their performative effects on scientific citizenship. *Science, Technology & Human Values*, 32(2), 150-171. <https://doi.org/10.1177/0162243906296852>
- Hotez, P. J., & Narayan, K. V. (2021). Restoring vaccine diplomacy. *JAMA*, 325(23), 2337-2338. <http://doi.org/10.1001/jama.2021.7439>
- Hung, S., & Chang, S. (2023). Framing the virus: The political, economic, biomedical, and social understandings of COVID-19 in Taiwan. *Technological Forecasting and Social Change*, 188, 122276. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.122276>
- Ibarra-Nava, I., Flores-Rodríguez, K. G., Ruiz-Herrera, V., Ochoa-Bayona, H. C., Salinas-Zertuche, A., Padilla-Orozco, M., & Salazar-Montalvo, R. G. (2021). Ethnic disparities in COVID-19 mortality in Mexico: A cross-sectional study based on national data. *PLoS One*, 16(3), e0239168. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0239168>
- Ibarrarán, M. E., Saldaña-Vázquez, R. A., & Pérez-García, T. (2022). Vaccination in Mexico as a Political Strategy. In *Coronavirus (COVID-19) Outbreaks, Vaccination, Politics and Society: The Continuing Challenge* (pp. 369-384). https://doi.org/10.1007/978-3-031-09432-3_23
- Injac, R. (2022). Global pandemic vaccine development, production and distribution challenges for the world population. *International Journal of Risk & Safety in Medicine*, 33(3), 235-248. <https://doi.org/10.3233/JRS-227019>
- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). (2020). *Semáforo de riesgo epidemiológico COVID-19*. https://micrositios.inai.org.mx/conferenciasCOVID-19tp/?page_id=7816
- Iranzo-Cabrera, M., Castro-Bleda, M. J., Simón-Astudillo, I., & Hurtado, L.-F. (2024). Journalists' ethical responsibility: Tackling hate speech against women politicians in social media

- through natural language processing techniques. *Social Science Computer Review*. <https://doi.org/10.1177/08944393241269417>
- Ishikawa, H., & Kiuchi, T. (2010). Health literacy and health communication. *BioPsychoSocial Medicine*, 4, 1-5. <https://doi.org/10.1186/1751-0759-4-18>
- Iwendi, C., Bashir, A. K., Peshkar, A., Sujatha, R., Chatterjee, J. M., Pasupuleti, S., ... & Jo, O. (2020). COVID-19 patient health prediction using boosted random forest algorithm. *Frontiers in Public Health*, 8, 357. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2020.00357>
- Jaakkola, M. (2021). Journalistic genre (Culture Coverage). *DOCA - Database of Variables for Content Analysis*, 1(2). <https://doi.org/10.34778/2y>
- Jackins, V., Vimal, S., Kaliappan, M., & Lee, M. Y. (2021). AI-based smart prediction of clinical disease using random forest classifier and Naive Bayes. *The Journal of Supercomputing*, 77(5), 5198-5219. <https://doi.org/10.1007/s11227-020-03481-x>
- Janks, H. (1997). Critical discourse analysis as a research tool. *Discourse: studies in the cultural politics of education*, 18(3), 329-342. <https://doi.org/10.1080/0159630970180302>
- Jeon, E., Kim, K., Park, H., & Cho, K. (2023). Global collaboration in technology sectors during the COVID-19 pandemic: A patent review. *Sustainability*, 15(15), 11831. <https://doi.org/10.3390/su151511831>
- Johnson, R., Onwuegbuzie, A., & Turner, L. (2007). Toward a definition of mixed methods research. *Journal of mixed methods research*, 1(2), 112-133. <https://doi.org/10.1177/1558689806298224>
- Johri, P., Khatri, S., Al-Taani, A., Sabharwal, M., Suvanov, S. y Kumar, A. (2021). Natural language processing: History, evolution, application, and future work. In Proceedings of 3rd International Conference on Computing Informatics and Networks: ICCIN 2020 (pp. 365-375). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-9712-1_31
- Joly, P., & Le Renard, C. (2021). The past futures of techno-scientific promises. *Science and Public Policy*, 48(6), 900-910. <https://doi.org/10.1093/scipol/scab054>
- Jones, K. S. (1994). Natural language processing: a historical review. *Current issues in computational linguistics: in honour of Don Walker*, 3-16.
- Joubert, M., Guenther, L., Metcalfe, J., Riedlinger, M., Chakraborty, A., Gascoigne, T., ... & Chen, T. (2023). 'Pandem-icons'-Exploring the characteristics of highly visible scientists during

- the COVID-19 pandemic. *Journal of Science Communication*, 22(1), Article-number. <https://doi.org/10.22323/2.22010204>
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. *Econometrica*, 47(2), 263-291. <https://doi.org/10.2307/1914185>
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1987). Teoría prospectiva: un análisis de la decisión bajo riesgo. *Estudios de Psicología*, 8(29-30), 95-124. <https://doi.org/10.1080/02109395.1987.10821483>
- Kamin-Friedman, S., & Peled-Raz, M. (2021). Lessons from Israel's COVID-19 green pass program. *Israel Journal of Health Policy Research*, 10, 1-6. <https://doi.org/10.1186/s13584-021-00496-4>
- Katz, B. (2021). *The Biomedical Empire: Lessons Learned from the COVID-19 Pandemic*. Stanford University Press.
- Khalilia, M., Chakraborty, S., & Popescu, M. (2011). Predicting disease risks from highly imbalanced data using random forest. *BMC medical informatics and decision making*, 11, 1-13. <https://doi.org/10.1186/1472-6947-11-51>
- Khanna, R. C., Cicinelli, M. V., Gilbert, S. S., Honavar, S. G., & Murthy, G. V. (2020). COVID-19 pandemic: Lessons learned and future directions. *Indian journal of ophthalmology*, 68(5), 703-710. https://doi.org/10.4103/ijo.IJO_843_20
- Khorram-Manesh, A., Burkle Jr, F., & Goniewicz, K. (2024). Pandemics: Past, present, and future: Multitasking challenges in need of cross-disciplinary, transdisciplinary, and multidisciplinary collaborative solutions. *Osong Public Health and Research Perspectives*, 15(4), 267. <https://doi.org/10.24171/j.phrp.2023.0372>
- KhosraviNik, M. (2014). Critical discourse analysis, power, and new media (digital) discourse. *Why discourse matters: Negotiating identity in the mediatized world*, 283-301.
- Kim, K. J., Shin, D. H., & Yoon, H. (2017). Information tailoring and framing in wearable health communication. *Information Processing & Management*, 53(2), 351-358. <https://doi.org/10.1016/j.ipm.2016.11.005>
- Klee, B., Diexer, S., Xu, C., & et al. (2025). Household transmission of Omicron variant of SARS-CoV-2 under conditions of hybrid immunity—a prospective study in Germany. *Infection*, 53(2), 221–230. <https://doi.org/10.1007/s15010-024-02352-4>

- Kleinheksel, A. J., Rockich-Winston, N., Tawfik, H., & Wyatt, T. R. (2020). Demystifying content analysis. *American journal of pharmaceutical education*, 84(1), 7113. <https://doi.org/10.5688/ajpe7113>
- Knaul, F. M., Touchton, M. M., Arreola-Ornelas, H., Calderon-Anyosa, R., Otero-Bahamón, S., Hummel, C., ... & Sanchez-Talanquer, M. (2022). Strengthening health systems to face pandemics: Subnational policy responses to COVID-19 in Latin America: Study examines policy responses to COVID-19 in Latin America. *Health Affairs*, 41(3), 454-462. <https://doi.org/10.1377/hlthaff.2021.00981>
- Knaul, F. M., Touchton, M., Arreola-Ornelas, H., Atun, R., Anyosa, R. J. C., Frenk, J., ... & Victora, C. (2021). Punt politics as failure of health system stewardship: Evidence from the COVID-19 pandemic response in Brazil and Mexico. *The Lancet Regional Health – Americas*, 4. <https://doi.org/10.1016/j.lana.2021.100086>
- Kohring, M., & Matthes, J. (2002). The face(t)s of biotech in the nineties: How the German press framed modern biotechnology. *Public Understanding of Science*, 11(2), 143. <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0963-6625/11/2/304/meta>
- Kondracki, N. L., Wellman, N. S., & Amundson, D. R. (2002). Content analysis: Review of methods and their applications in nutrition education. *Journal of nutrition education and behavior*, 34(4), 224-230. [https://doi.org/10.1016/s1499-4046\(06\)60097-3](https://doi.org/10.1016/s1499-4046(06)60097-3)
- Koziner, N. (2013). Antecedentes y fundamentos de la teoría del *framing* en comunicación. *Austral Comunicación*, 2(1), 01-25. <https://doi.org/10.26422/aucom.2013.0201.koz>
- Kreimer, P. (2021). Prometo, luego existo: ciencia, conocimiento y promesas en la modernidad periférica. *Nómadas*, (55), 13-27. <https://doi.org/10.30578/nomadas.n55a1>
- Kreimer, P. (2023). Techno-Scientific Promises, Disciplinary Fields, and Social Issues in Peripheral Contexts. *Science as Culture*, 32(1), 83-108. <https://doi.org/10.1080/09505431.2022.2101918>
- Kress, G. (1990). Critical discourse analysis. *Annual Review of Applied Linguistics*, 11(1), 84–99. <https://doi.org/10.1017/S0267190500001975>
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (Fourth edition). Sage publications.
- Kuhn, T. S. (1997). *The structure of scientific revolutions* (Vol. 962). Chicago: University of Chicago Press.

- Kuzmin, I. V., Niezgoda, M., Franka, R., Agwanda, B., Markotter, W., Beagley, J. C., ... & Rupprecht, C. E. (2008). Lagos bat virus in Kenya. *Journal of Clinical Microbiology*, 46(4), 1451-1461. <https://doi.org/10.1128/jcm.00016-08>
- Kyngäs, H. (2020). Inductive content analysis. En H. Kyngäs, K. Mikkonen, & M. Kääriäinen (Eds.), *The application of content analysis in nursing science research* (pp. 13-21). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-30199-6_2
- Lakshmanaprabu, S. K., Shankar, K., Ilayaraja, M., Nasir, A. W., Vijayakumar, V., & Chilamkurti, N. (2019). Random forest for big data classification in the internet of things using optimal features. *International Journal of Machine Learning and Cybernetics*, 10(10), 2609-2618. <https://doi.org/10.1007/s13042-018-00916-z>
- Le, T. T., Andreadakis, Z., Kumar, A., Román, R. G., Tollefsen, S., Saville, M., & Mayhew, S. (2020). The COVID-19 vaccine development landscape. *Nature Reviews Drug Discovery*, 19(5), 305-306. <https://doi.org/10.1038/d41573-020-00073-5>
- Lee, S. (2021). Vaccine diplomacy: Nation branding and China's COVID-19 soft power play. *Place Branding and Public Diplomacy*, 19(1), 64. <https://doi.org/10.1057/s41254-021-00224-4>
- Lee, T. K., & Kim, H. K. (2024). Reconsidering Prospect Theory in Health Communication: Interplay of Certainty with Different Types of Framing. *Asian Communication Research*, 21(2), 175-194. <https://op.ad.co.kr/lit/paper/show.do?ukey=189757&oid=@254452%7C7%7C21>
- Leeson, W., Resnick, A., Alexander, D., & Rovers, J. (2019). Natural language processing (NLP) in qualitative public health research: a proof of concept study. *International Journal of Qualitative Methods*, 18, 1609406919887021. <https://doi.org/10.1177/1609406919887021>
- Leeson, W., Resnick, A., Alexander, D., & Rovers, J. (2019). Natural language processing (NLP) in qualitative public health research: A proof of concept study. *International Journal of Qualitative Methods*, 18. <https://doi.org/10.1177/1609406919887021>
- Lemay, M. (2020). The role of expectations of science in shaping research policy: a discursive analysis of the creation of genome Canada. *Minerva*, 58(2), 235-260. <https://doi.org/10.1007/s11024-020-09395-5>
- Levin, J. M., Davis, B. S., Bukowski, L. A., & Kahn, J. M. (2022). Willingness to treat with therapies of unknown effectiveness in severe COVID-19: a survey of intensivists

- physicians. *Annals of the American Thoracic Society*, 19(4), 633-639. <https://doi.org/10.1513/AnnalsATS.202105-594OC>
- Li, H., Liu, Z., & Ge, J. (2020). Scientific research progress of COVID-19/SARS-CoV-2 in the first five months. *Journal of Cellular and Molecular Medicine*, 24(12), 6558-6570. <https://doi.org/10.1111/jcmm.15364>
- Li, J., Guo, K., Viedma, E. H., Lee, H., Liu, J., Zhong, N., ... & Shi, Y. (2020). Culture versus policy: More global collaboration to effectively combat COVID-19. *The Innovation*, 1(2). <http://doi.org/10.1016/j.xinn.2020.100023>
- Li, Y., Rapkin, B., Atkinson, T. M., Schofield, E., & Bochner, B. H. (2019). Leveraging Latent Dirichlet Allocation in processing free-text personal goals among patients undergoing bladder cancer surgery. *Quality of Life Research*, 28, 1441-1455. <https://doi.org/10.1007/s11136-019-02132-w>
- Lindholt, M. F., Jørgensen, F., Bor, A., & Petersen, M. B. (2021). Public acceptance of COVID-19 vaccines: cross-national evidence on levels and individual-level predictors using observational data. *BMJ open*, 11(6), e048172. <http://doi.org/10.1136/bmjopen-2020-048172>
- Little, B. B., Shakib, S., Reyes, M. E. P., Karimi, S., Vu, G. T., Dupré, N., ... & Mitra, R. (2023). COVID-19 infection and mortality among non-pregnant indigenous adults in Mexico 2020–2022: Impact of marginalisation. *Journal of Global Health*, 13, 06030. <https://doi.org/10.7189/jogh.13.06030>
- Liu, H. J., Were, P., Li, Q., Gou, Y., & Hou, Z. (2017). Worldwide status of CCUS technologies and their development and challenges in China. *Geofluids*, 2017(1), 6126505. <https://doi.org/10.1155/2017/6126505>
- Liu, K. y Guo, F. (2016). A review on critical discourse analysis. *Theory and Practice in Language Studies*, 6(5), 1076. <http://dx.doi.org/10.17507/tpls.0605.23>
- Locke, S., Bashall, A., Al-Adely, S., Moore, J., Wilson, A., & Kitchen, G. B. (2021). Natural language processing in medicine: a review. *Trends in Anaesthesia and Critical Care*, 38, 4-9. <https://doi.org/10.1016/j.tacc.2021.02.007>
- Lomeli-Vanegas, L. (2020). The health system challenges in Mexico. *Economía UNAM*, 17(51), 16-27. <https://repositorio.cepal.org/bitstreams/a8afc43b-0009-41a9-871c-7b20534567ed/download#page=196>

- Loner, E., Fattorini, E., & Bucchi, M. (2023). The role of science in a crisis: Talks by political leaders during the COVID-19 pandemic. *PLoS ONE*, 18(3), e0282529. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0282529>
- López, I. (2022). ¿Cómo se construyen los encuadres noticiosos? Indagando acerca de la teoría del *Framing*. *RIPS: Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas*, 21(2). <https://doi.org/10.15304/rips.21.2.8333>
- López-Arellano, O., Bañuelos-Moreno, M., Moreno-Altamirano, A., López-Moreno, S., & Garrido-Latorre, F. (2024). Socio-territorial inequalities and COVID-19 mortality in Mexico City. *Salud Pública de México*, 66(5), 699-707.
- Lucy, L., Demszky, D., Bromley, P., & Jurafsky, D. (2020). Content analysis of textbooks via natural language processing: Findings on gender, race, and ethnicity in Texas US history textbooks. *AERA Open*, 6(3), 2332858420940312. <https://doi.org/10.1177/2332858420940312>
- Macip, R. (2021). Millenarist vaccination and the mediascape of Mexican politics. *Dialectical Anthropology*, 45(4), 419-430. <https://doi.org/10.1007/s10624-021-09633-6>
- Manfredi-Sánchez, J. (2022). Vaccine (public) diplomacy: Legitimacy narratives in the pandemic age. *Place Branding and Public Diplomacy*, 1. <https://doi.org/10.1057/s41254-022-00258-2>
- Manning, C., Surdeanu, M., Bauer, J., Finkel, J., Bethard, S., & McClosky, D. (2014). *The Stanford CoreNLP natural language processing toolkit*. Proceedings of the 52nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics: System Demonstrations, 55-60. <https://doi.org/10.3115/v1/P14-5010>
- Marañón, F., Barrientos, R., & Frías, L. G. (2021). Imagen, confianza y liderazgo en voceros públicos durante la pandemia COVID-19. Caso: Nuevo León, México. *Journal of the Academy*, (5), 7-26. <https://doi.org/10.47058/joa5.2>
- Marín, M., & Rendón, N. (2024). El complejo de visualidad en la campaña Susana Distancia y el Escuadrón de la Salud en México. En *DIS* (No. 15, pp. 1-24). <https://doi.org/10.48102/dis.15.8.111>
- Martínez, E. (2020). Uso de personajes y metáforas en la gestión de la crisis sanitaria del COVID-19. Revisión de la comunicación de sanidad pública en España y México. *Revista Española de Comunicación en Salud*, 319-327. <https://doi.org/10.20318/recs.2020.5458>

- Martínez, N. (2022). La producción y el flujo del conocimiento en la carrera internacional por las vacunas de COVID-19. *Foro Internacional*, 62(1), 47-101. <https://doi.org/10.24201/fi.v62i1.2879>
- Matiz, J. P., Salamanca, C., García, L. M., Sequeda, E., Mariño, N., & Peña, I. (2021). *Distribución de las vacunas en América del Sur desde la perspectiva de la logística*. CEPAL. <https://www.cepal.org/es/publicaciones/48123-distribucion-vacunas-america-sur-la-perspectiva-la-logistica>
- Matthes, J. (2012). *Framing politics: An integrative approach*. *American Behavioral Scientist*, 56(3), 247-259. <https://doi.org/10.1177/0002764211426324>
- Mcculloch, S., & Perrault, E. (2020). Exploring the effects of source credibility and message framing on STI screening intentions: An application of prospect and protection motivation theory. *Journal of Health Communication*, 25(1), 1-11. <https://doi.org/10.1080/10810730.2019.1692262>
- Medina-Cetina, Z., Pompelli, G., Cochran, M., Perez-Patron, M. J., & Olivares, M. (2020, septiembre). *R13 - Grupo de Trabajo sobre Riesgo EE.UU.-México en apoyo a los sistemas de cadena de suministro de salud para la infraestructura y fuerza laboral amenazadas por la pandemia de COVID-19*. Boletín Mensual de Riesgos, CBTS COE Sistema de Texas A&M University.
- Meersohn, C. (2005). Introducción a Teun van Dijk: Análisis de Discurso. *Cinta de Moebio: Revista Electrónica de Epistemología de Ciencias Sociales*, (24), 6. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10102406>
- Mejía-Grueso, J., Niño-Cruz, G. I., Alarcón-Aguilar, J., Roa-Urrutia, P., Moreno-López, S. M., Hino, A. A. F., ... & Ramírez-Varela, A. (2025). Asociación entre la confianza en el presidente en funciones y las conductas preventivas contra el COVID-19 durante la pandemia en cuatro países de América Latina. *Cadernos de Saúde Pública*, 41, e00023824. <https://doi.org/10.1590/0102-311XEN023824>
- Meyerowitz, B., & Chaiken, S. (1987). The effect of message framing on breast self-examination attitudes, intentions, and behavior. *Journal of Personality and Social Psychology*, 52(3), 500. <https://doi.org/10.1037//0022-3514.52.3.500>

- Milne, R. (2012). Pharmaceutical prospects: Biopharming and the geography of technological expectations. *Social Studies of Science*, 42(2), 290-306. <https://doi.org/10.1177/0306312711436266>
- Milutinović, I. (2021). Media *framing* of the COVID-19 pandemic in the transitional regime of Serbia: Exploring discourses and strategies. *Media, Culture & Society*, 43(7), 1311-1327. <https://doi.org/10.1177/0163443720986003>
- Min, K. B., Song, S. H., & Min, J. Y. (2020). Topic modeling of social networking service data on occupational accidents in Korea: Latent Dirichlet Allocation analysis. *Journal of medical internet research*, 22(8), e19222. <https://doi.org/10.2196/19222>
- Mogashoa, T. (2014). Understanding critical discourse analysis in qualitative research. *International Journal of Humanities Social Sciences and Education*, 1(7), 104-113.
- Moran, M., Lucas, M., Everhart, K., Morgan, A., & Prickett, E. (2016). What makes anti-vaccine websites persuasive? A content analysis of techniques used by anti-vaccine websites to engender anti-vaccine sentiment. *Journal of Communication in Healthcare*, 9(3), 151-163. <https://doi.org/10.1080/17538068.2016.1235531>
- Mormann, T. (2017). Scientific worldviews as promises of science and problems of philosophy of science. *Centaurus*, 59(3), 189-203. <https://doi.org/10.1111/1600-0498.12159>
- Mülberger, A., & Navarro, J. (2017). The promises of science. Historical perspectives. *Centaurus*, 59(3), 167-172. <https://doi.org/10.1111/1600-0498.12157>
- Muñiz, C. (2020). El *framing* como proyecto de investigación: una revisión de los conceptos, ámbitos y métodos de estudio. *Profesional de la información*, 29(6), e290623. <https://doi.org/10.3145/epi.2020.nov.23>
- Murillo, A. (2020). Desconfianza, regímenes de verdad, conspiraciones y montajes en el contexto de la COVID-19 en México. *Desde el Sur*, 12(2), 547-571. <http://dx.doi.org/10.21142/des-1202-2020-0030>
- Mutua, S. N., & Oloo, D. (2020). Online news media *framing* of the COVID-19 pandemic: Probing the initial phases of the disease outbreak in international media. *European Journal of Interactive Multimedia and Education*, 1(2), e02006. <https://doi.org/10.30935/ejimed/8402>
- Narayan, K. V., Curran, J. W., & Foege, W. H. (2021). The COVID-19 pandemic as an opportunity to ensure a more successful future for science and public health. *JAMA*, 325(6), 525-526. <http://dx.doi.org/10.1001/jama.2020.23479>

- Neuhauser, L., & Kreps, G. L. (2003). Rethinking communication in the e-health era. *Journal of health psychology*, 8(1), 7-23. <https://doi.org/10.1177/1359105303008001426>
- Ng, J., Lim, E. y Tan, E. (2021). Relevance of Prospect Theory to Clinical Care–Seeking Behavior During the COVID-19 Pandemic in Patients With Movement Disorders. *Psychosomatic Medicine*, 83(9), 1091-1092. <https://doi.org/10.1097/psy.0000000000001021>
- Nisbet, M., Brossard, D., & Kroepsch, A. (2003). Framing science the stem cell controversy in an age of press/politics. *The International Journal of Press/Politics*, 8, 36-70. <https://doi.org/10.1177/1081180X02251047>
- Ogando, A. C., Rogan, M., & Moussié, R. (2022). Impacts of the COVID-19 pandemic and unpaid care work on informal workers' livelihoods. *International Labour Review*, 161(2), 171-194. <https://doi.org/10.1111/ilr.12332>
- Okorie, N. (2022). Global media framing, COVID-19, and the issue of vaccination: An empirical inquisition. *Health Promotion Perspectives*, 12(2), 186-191. <https://doi.org/10.34172/hpp.2022.23>
- Olivera-Martínez, G., & García-Andrés, A. (2021). Hospital infrastructure and medical personnel of the Public Health System in Mexico during the COVID-19 pandemic. *Ciencias Administrativas. Teoría y Praxis*, 17(2), 85-105. <https://cienciasadm.vastyp.uat.edu.mx/index.php/ACACIA/article/view/288>
- OMS (2020a). *Alocución de apertura del Director General de la OMS en la rueda de prensa sobre la COVID-19 celebrada el 11 de marzo de 2020*. <https://www.who.int/es/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-COVID-19---11-march-2020>
- OMS. (2020b). *Expertos y entidades de financiación de todo el mundo establecen prioridades para la investigación de la COVID-19*. <https://www.who.int/es/news/item/12-02-2020-world-experts-and-funders-set-priorities-for-COVID-19-research>
- OMS. (2020c). *Puesta en marcha del acceso mancomunado a la tecnología contra la COVID 19 (C TAP)*. <https://www.who.int/es/publications/m/item/c-tap-a-concept-paper>
- OMS. (s.f.). ¿Cómo se desarrollan las vacunas?. <https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/COVID-19-vaccines/how-are-vaccines-developed>

- OPS. (2020). *Acceso a la vacuna contra el COVID-19 mediante el mecanismo COVAX*. Recuperado de <https://www.paho.org/es/noticias/5-10-2020-acceso-vacuna-contra-COVID-19-mediante-mecanismo-covax>
- Ordoñez-González, I., & Basurto, M. A. (2023). La atención primaria a la salud durante la pandemia COVID-19 en México. *Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social*, 61(4), 509. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8200527>
- Orozco, G., & González, R. (2012). *Una coartada metodológica: abordajes cualitativos en la investigación en comunicación, medios y audiencias* (Vol. 1). Tintable.
- Ortega-Marín, B. A., Gutiérrez-Yurrita, P. J., & Olmos-Velázquez, J. L. (2020). El turismo sostenible en la Sierra Gorda de Querétaro en México, como estrategia de reactivación económica ante la pandemia. *Meio Ambiente (Brasil)*, 2(5).
- Ortega-Rubio, A., Murillo-Amador, B., Díaz-Castro, S., Beltrán-Morales, L. F., Gómez-Anduro, G., Castro-Iglesias, C., & Blázquez, M. C. (2020). COVID-19: Los reajustes en el trabajo de investigación científica en México. *Terra Latinoamericana*, 38(4), 917-930. <https://doi.org/10.28940/terra.v38i4.864>
- Osuagwu, U., Mashige, K., Oveneri-Ogbomo, G., Envuladu, E., Abu, E., Miner, C., ... & Agho, K. (2023). The impact of information sources on COVID-19 vaccine hesitancy and resistance in sub-Saharan Africa. *BMC Public Health*, 23(1), 38. <https://doi.org/10.1186/s12889-022-14972-2>
- Padilla-Santamaría, F., Maya-Franco, L., & Ferman-Cano, F. (2020). COVID-19 en México: Panorama epidemiológico. *Revista Cadena de Cerebros*, 4(1), 31-42. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3926806>
- Pal, M. (2007). Random forest classifier for remote sensing classification. *International Journal of Remote Sensing*, 26(1), 217–222. <https://doi.org/10.1080/01431160412331269698>
- Palinkas, L., Horwitz, S., Green, C., Wisdom, J., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and policy in mental health and mental health services research*, 42, 533-544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
- Pamplona, F. (2020). La pandemia de COVID-19 en México y la otra epidemia. *Espiral*, 27(78-79), 265-302. <https://doi.org/10.32870/eees.v28i78-79.7208>

- Pan, G., Yang, M., Tan, H., Yang, H., & Zhang, J. (2025). Reconceptualizing vaccine nationalism: A multi-perspective analysis on security, technology, and global competition. *Technological Forecasting and Social Change*, 212, 123964. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2024.123964>
- Pandey, R., Upadhyay, M., & Singh, M. (2024). Rainfall Prediction Using Logistic Regression and Random Forest Algorithm. In *2024 IEEE International Conference on Computing, Power and Communication Technologies (IC2PCT)* (Vol. 5, pp. 663-668). IEEE.
- Pannu, J., & Barry, M. (2021). The state inoculates: Vaccines as soft power. *The Lancet Global Health*, 9(6), e744-e745. [https://doi.org/10.1016/s2214-109x\(21\)00091-7](https://doi.org/10.1016/s2214-109x(21)00091-7)
- Panyaatisin, K., Piyapasuntra, S., & Angkapanichkit, J. (2023). A Diachronic Analysis of Prospect Theory in the Thai Online News during the COVID-19 Pandemic: A Corpus-Driven Study. *LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network*, 16(2), 784-800. <https://so04.tci-thaijo.org/index.php/LEARN/article/view/267037>
- Peci, A., González, C. I., & Dussauge-Laguna, M. I. (2022). Presidential policy narratives and the (mis) use of scientific expertise: COVID-19 policy responses in Brazil, Colombia, and Mexico. *Policy Studies*, 44(1), 68-89. <https://doi.org/10.1080/01442872.2022.2044021>
- Pența, M. A., & Băban, A. (2017). Message framing in vaccine communication: a systematic review of published literature. *Health communication*, 33(3), 299-314. <https://doi.org/10.1080/10410236.2016.1266574>
- Pérez, C. (2023). Análisis Crítico del Discurso y framing para una propuesta metodológica. *Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación*, (198). <https://doi.org/10.18682/cdc.vi198.9819>
- Pestian, J., Nasrallah, H., Matykiewicz, P., Bennett, A., & Leenaars, A. (2010). Suicide note classification using natural language processing: A content analysis. *Biomedical informatics insights*, 3, BII-S4706. <https://doi.org/10.4137/BII.S4706>
- Phan, D., Nguyen, N., Pathirana, P. N., Horne, M., Power, L., & Szmulewicz, D. (2019). A random forest approach for quantifying gait ataxia with truncal and peripheral measurements using multiple wearable sensors. *IEEE Sensors Journal*, 20(2), 723-734. <http://doi.org/10.1109/JSEN.2019.2943879>

- Phenicie, R., Acosta, R., & Holzberg, J. (2021). Patient satisfaction with telehealth during COVID-19: Experience in a rural county on the United States–Mexico border. *Telemedicine and e-Health*, 27(8), 859-865. <https://doi.org/10.1089/tmj.2021.0111>
- Piñeiro-Naval, V., & Mangana, R. (2018). Teoría del Encuadre: panorámica conceptual y estado del arte en el contexto hispano. *Estudios sobre el mensaje periodístico*, 24(2), 1541-1557. <http://dx.doi.org/10.5209/ESMP.62233>
- Piñeyrúa, F. (2021). Aportes desde el procesamiento de lenguaje natural para incrementar la escalabilidad en los estudios sobre tópicos de noticias digitales securitarias. *Revista Comunicación, Política y Seguridad*, (3), 111-142. <https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/revistacomunicacion/article/view/6627>
- Polk, E., & Diver, S. (2020). Situating the scientist: Creating inclusive science communication through equity framing and environmental justice. *Frontiers in Communication*, 5, 6. <https://doi.org/10.3389/fcomm.2020.00006>
- Ponce de León, S. (2021). COVID-19: la gran pandemia de 2020 (Vol. 2, Núm. 13). Boletín sobre COVID-19, UNAM. <https://dsp.facmed.unam.mx/wp-content/uploads/2022/03/COVID-19-No.13-05-COVID-19-la-gran-pandemia-de-2020.pdf>
- Potter, W. J., & Riddle, K. (2007). A content analysis of the media effects literature. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 84(1), 90-104. <https://doi.org/10.1177/107769900708400107>
- Prior, L. (2014). Content analysis. *The Oxford handbook of qualitative research*, 359-379. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199811755.013.008>
- Quick, B. L., Kam, J. A., Morgan, S. E., Montero Liberona, C. A., & Smith, R. A. (2015). Prospect theory, discrete emotions, and freedom threats: An extension of psychological reactance theory. *Journal of Communication*, 65(1), 40-61. <https://doi.org/10.1111/jcom.12134>
- Quinn, S., Parmer, J., Freimuth, V., Hilyard, K., Musa, D. y Kim, K. (2013). Exploring communication, trust in government, and vaccination intention later in the 2009 H1N1 pandemic: results of a national survey. *Biosecurity and bioterrorism: biodefense strategy, practice, and science*, 11(2), 96-106. <https://doi.org/10.1089/bsp.2012.0048>
- Rajput, A. (2020). Natural language processing, sentiment analysis, and clinical analytics. In *Innovation in health informatics* (pp. 79-97). Academic Press. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819043-2.00003-4>

- Ramamoorthy, T., & Mappillairaju, B. (2023). Tweet topics on cancer among Indian Twitter users—Computational approach using Latent Dirichlet Allocation topic modeling. *Journal of Computational Social Science*, 6(2), 1033-1054. <https://doi.org/10.1007/s42001-023-00222-x>
- Ramos, C. (2022). COVID-19: La nueva enfermedad causada por un coronavirus. *Salud Pública de México*, 62, 225-227. <https://doi.org/10.21149/11276>
- Rana, A., Ayoub, T., Ghilzai, S. A., & Shehzad, W. (2024). Metaphorical framing of the COVID-19 pandemic in Pakistan: A corpus driven critical analysis of war metaphors in news media. *Plos One*, 19(10), e0297115. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0297115>
- Rao, G. H. (2021). Biomedicine in the COVID age: Opportunities, responses, and challenges. *International Journal of Biomedicine*, 11(3), 241-249. https://www.ijbm.org/v11i3_1.htm
- Reuters. (2020). *Una anciana británica, primera persona en recibir la vacuna de Pfizer fuera de los ensayos*. Recuperado de <https://www.reuters.com/article/idUSKBN2810ZA/>
- Reyes, G. E., Mendoza, C. A., & Robayo, E. L. (2021). Países de la Alianza del Pacífico 2000-2021: Efectos del COVID-19 en el crecimiento y la reactivación económica. *Revista Finanzas y Política Económica*, 13(1), 99-113. <https://doi.org/10.14718/revfinanzpolitecon.v13.n1.2021.5>
- Reyes, P. M., Hernández, M. R. R., & González, R. V. (2022). La pandemia de COVID-19 en la economía mexicana: condiciones iniciales, estrategias de política y efectos productivos. *Paradigma Económico: Revista de Economía Regional y Sectorial*, 14(2), 55-83. <https://doi.org/10.36677/paradigmaeconomico.v14i2.19351>
- Ríos, A., & Martínez, J. (2020). *Las políticas públicas en contextos de crisis: COVID-19 y la reactivación económica de los estados*. El Colegio de Jalisco.
- Rodelo, F. (2021). Framing of the COVID-19 pandemic and its organizational predictors. *Cuadernos. info*, (50), 91-112. <https://doi.org/10.7764/cdi.50.37525>
- Rodríguez-Reyes, L. R., Pasillas, M., & Camberos, K. (2022). Loss of well-being during COVID-19 pandemic in Mexico: A public policy analysis using a systemic approach. In *Community, economy and COVID-19: Lessons from multi-country analyses of a global pandemic* (pp. 305-324). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-98152-5_15

- Rosati, D. (2022). Moving beyond word lists: Towards abstractive topic labels for human-like topics of scientific documents. En *Proceedings of the First Workshop on Information Extraction from Scientific Publications* (pp. 91–99). Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/2022.wiesp-1.11>
- Roth, A. M., Van Der Pol, B., Fortenberry, J. D., Dodge, B., Reece, M., Certo, D., & Zimet, G. D. (2015). The impact of brief messages on HSV-2 screening uptake among female defendants in a court setting: a randomized controlled trial utilizing prospect theory. *Journal of health communication, 20*(2), 230-236. <https://doi.org/10.1080/10810730.2014.920062>
- Rothman, A., & Salovey, P. (1997). Shaping perceptions to motivate healthy behavior: The role of message framing. *Psychological Bulletin, 121*(1), 3. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.121.1.3>
- Rothman, A., Salovey, P., Antone, C., Keough, K., & Martin, C. D. (1993). The influence of message framing on intentions to perform health behaviors. *Journal of Experimental Social Psychology, 29*(5), 408-433. <https://doi.org/10.1006/jesp.1993.1019>
- Rouyard, T., Attema, A., Baskerville, R., Leal, J., & Gray, A. (2018). Risk attitudes of people with ‘manageable’ chronic disease: an analysis under prospect theory. *Social Science & Medicine, 214*, 144-153. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2018.08.007>
- Rubinstein, I. F. (2022). El modelo comunicativo mexicano ante el COVID-19: Política y ciencia en la TV. *Perspectivas de la Comunicación, 15*(1), 223-247. <https://doi.org/10.4067/S0718-48672022000100223>
- Rudd, R. E., Anderson, J. E., Oppenheimer, S., & Nath, C. (2023). Health literacy: an update of medical and public health literature. In *Review of Adult Learning and Literacy, Volume 7* (pp. 175-204). Routledge.
- Ruhrmann, G., Guenther, L., Kessler, S. H., & Milde, J. (2013). Frames of scientific evidence: How journalists represent the (un)certainty of molecular medicine in science television programs. *Public Understanding of Science, 24*(6), 681-696. <https://doi.org/10.1177/0963662513510643>
- Sadaba, T. (2001). Origen, aplicación y límites de la teoría del encuadre (*framing*) en comunicación. *Comunicación y Sociedad, 14*(2), 143-175. <http://doi.org/10.15581/003.14.36373>

- Sainz-Santamaria, J., & Martinez-Cruz, A. L. (2022). Adaptive governance of urban green spaces across Latin America—Insights amid COVID-19. *Urban Forestry & Urban Greening*, 74, 127629. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2022.127629>
- Salas, C., Quintana, L., Mendoza, M. Á., & Valdivia, M. (2020). Income distribution and poverty in Mexico during the COVID-19 pandemic. *El trimestre económico*, 87(348), 929-962. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2448-718X2020000400929&script=sci_arttext
- Sánchez, J. L. M., Amado, A., & Waisbord, S. (2021). Twitter presidencial ante la COVID-19: Entre el populismo y la política pop. *Comunicar: Revista Científica de Comunicación y Educación*, (66), 83-94. <https://www.revistacomunicar.com/html/66/es/66-2021-07.html>
- Satia, J. A., Barlow, J., Armstrong-Brown, J., & Watters, J. L. (2010). Qualitative study to explore Prospect Theory and message *framing* and diet and cancer prevention-related issues among African American adolescents. *Cancer Nursing*, 33(2), 102-109. <https://doi.org/10.1097/NCC.0b013e3181be5e8a>
- Scheufele, D. (1999). *Framing* as a theory of media effects. *Journal of Communication*, 49(1), 103-122. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1999.tb02784.x>
- Scheufele, D. A., & Iyengar, S. (2017). The state of *framing* research: A call for new directions. En K. Kenski & K. H. Jamieson (Eds.), *The Oxford handbook of political communication* (Oxford Handbooks). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199793471.013.47>
- Schwalb, A., Armyra, E., Méndez-Aranda, M., & Ugarte-Gil, C. (2022). COVID-19 in Latin America and the Caribbean: Two years of the pandemic. *Journal of Internal Medicine*, 292(3), 409-427. <https://doi.org/10.1111/joim.13499>
- Schwartz, A., Goldberg, J., & Hazen, G. (2008). Prospect theory, reference points, and health decisions. *Judgment and Decision Making*, 3(2), 174-180. <https://doi.org/10.1017/S1930297500001510>
- Schwarz, A., Alpers, F., Wagner-Olfermann, E., & Diers-Lawson, A. (2023). The global study of COVID news: Scope, findings, and implications of quantitative content analyses of the COVID-19 news coverage in the first two years of the pandemic. *Health Communication*, 39(8), 1568-1581. <https://doi.org/10.1080/10410236.2023.2226932>

- Secretaría de Salud. (2020, 22 de diciembre). *Informe Técnico Diario COVID-19 MÉXICO*. https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/602085/Comunicado_Tecnico_Diario_COVID-19_2020.12.22.pdf&ved=2ahUKEwjDxe_L-4eNAXvL0QIHVrIAGQQFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw0Ztzf-sTiEnarpIo7BVP5J
- Secretaría de Salud. (2020, 23 de marzo). *Comunicado Técnico Diario: Nuevo Coronavirus en el Mundo* (COVID-19). https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/542971/Comunicado_Tecnico_Diario_COVID-19_2020.03.23.pdf
- Secretaría de Salud. (2022). *Información de la vacuna*. <https://vacunaCOVID.gob.mx/informacion-de-la-vacuna/>
- Secretaría de Salud. (2024). *COVID-19 Tablero México*. <https://datos.COVID-19.conacyt.mx/>
- Selvi, A. (2019). Qualitative content analysis. In *The Routledge handbook of research methods in applied linguistics* (pp. 440-452). Routledge.
- Sevryugina, Y. V., & Dicks, A. J. (2021). Publication practices during the COVID-19 pandemic: Biomedical preprints and peer-reviewed literature. *BioRxiv*, 2021-01. <https://doi.org/10.1002/leap.1483>
- Shuying, G., & Xuedong, L. (2022). Evaluation of Mexican poverty reduction policies under the COVID-19 pandemic impacts. *Frontiers in Public Health*, 10, 978991. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2022.978991>
- Simsekler, M. C. E., Qazi, A., Alalami, M. A., Ellahham, S., & Ozonoff, A. (2020). Evaluation of patient safety culture using a random forest algorithm. *Reliability Engineering & System Safety*, 204, 107186. <https://doi.org/10.1016/j.ress.2020.107186>
- Snow, D. A., Vliegthart, R., & Ketelaars, P. (2018). The *framing* perspective on social movements: Its conceptual roots and architecture. *The Wiley Blackwell companion to social movements*, 392-410. <https://doi.org/10.1002/9781119168577.ch22>
- Solvoll, M., & Høiby, M. (2023). *Framing* of the COVID-19 pandemic: A case study of Norwegian broadcasting news-and debate programs. *MedieKultur: Journal of Media and Communication Research*, 38(73), 006-027. <https://doi.org/10.7146/mk.v38i73.131934>
- Song, Q. (2024). *Framing* in media and communication studies: A bibliometric analysis. *Insight-News Media*, 7(1), 674-674. <https://doi.org/10.18282/inm674>

- Sparke, M., & Levy, O. (2022). Competing responses to global inequalities in access to COVID vaccines: Vaccine diplomacy and vaccine charity versus vaccine liberty. *Clinical Infectious Diseases*, 75(Supplement_1), S86-S92. <https://doi.org/10.1093/cid/ciac361>
- Stanley, A. (2021). La historia de la vacuna contra la COVID-19. *Finanzas y Desarrollo FMI*, 58(4), 44-45. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2021/12/pdf/fd1221s.pdf>
- Stephenson, J. (2021). Unequal access to COVID-19 vaccines leaves less-wealthy countries more vulnerable, poses threat to global immunity. *JAMA Health Forum*, 2(3), e210505. <https://doi.org/10.1001/jamahealthforum.2021.0505>
- Stopponi, S., Pedrazzini, N., Peels-Matthey, S., McGillivray, B., & Nissim, M. (2024). Natural Language Processing for Ancient Greek: Design, advantages and challenges of language models. *Diachronica*, 41(3), 414-435. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8369516>
- Suárez, V., Quezada, M. S., Ruiz, S. O., & De Jesús, E. R. (2020). Epidemiology of COVID-19 in Mexico: From February 27 to April 30, 2020. *Revista Clínica Española*, 220(8), 463-471. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0014256520301442>
- Taju, A., & Saadah, K. (2023). Corruption in Mexico and vaccine refusal. *KnE Social Sciences*, 11-21.
- Teddlie, C., & Tashakkori, A. (2009). *Foundations of mixed methods research: Integrating quantitative and qualitative approaches in the social and behavioral sciences*. Sage.
- Tejedor, S., Cervi, L., Tusa, F., Portales, M., & Zabolina, M. (2020). Information on the COVID-19 pandemic in daily newspapers' front pages: Case study of Spain and Italy. *International journal of environmental research and public health*, 17(17), 6330. <https://doi.org/10.3390/ijerph17176330>
- Testa, P. F., Snyder, R., Rios, E., Moncada, E., Giraudy, A., & Bennouna, C. (2021). Who stays at home? The politics of social distancing in Brazil, Mexico, and the United States during the COVID-19 pandemic. *Journal of Health Politics, Policy and Law*, 46(6), 929-958. <https://doi.org/10.1215/03616878-9349100>
- Tetelboin, C. (2020). Propuestas, avances y pandemia en la transformación del sistema de salud en México. *Rev Facmed*, 1(12), 3-11.
- Tixier, A. J. P., Hallowell, M. R., Rajagopalan, B., & Bowman, D. (2016). Automated content analysis for construction safety: A natural language processing system to extract precursors

- and outcomes from unstructured injury reports. *Automation in Construction*, 62, 45-56. <https://doi.org/10.1016/j.autcon.2015.11.001>
- Torres-Toledano, M., Granados-García, V., López-Tapia, J. D. J., Miguel-Tiburcio, E. T., Flores, Y. N., Aracena-Genao, B., & Ramírez-Palacios, P. (2023). Direct medical costs of COVID-19 care during the first year of the pandemic in a converted hospital. *Gaceta Médica de México*, 159(3), 175-183. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0016-38132023000300175&script=sci_arttext
- Tran, B. X., Latkin, C. A., Sharafeldin, N., Nguyen, K., Vu, G. T., Tam, W. W., ... & Ho, R. C. (2019). Characterizing artificial intelligence applications in cancer research: A Latent Dirichlet Allocation analysis. *JMIR Medical Informatics*, 7(4), e14401. <https://doi.org/10.2196/14401>
- Tuchman, G. (1978). The news net. *Social Research*, 45(2), 253-276. <https://www.jstor.org/stable/40970332>
- Ullah, A. A., Kumpoh, A. A. Z. A., & Haji-Othman, N. A. (2021). COVID-19 vaccine and international relations: New frontiers of vaccine diplomacy. *Southeast Asia: A Multidisciplinary Journal*, 21(1), 1-14. <https://doi.org/10.1108/SEAMJ-01-2021-B1001>
- Updegraff, J. A., & Rothman, A. J. (2013). Health message framing: Moderators, mediators, and mysteries. *Social and Personality Psychology Compass*, 7(9), 668-679. <https://doi.org/10.1111/spc3.12056>
- Usman, B., Msughter, A., & Ridwanullah, A. (2022). Social media literacy: fake news consumption and perception of COVID-19 in Nigeria. *Cogent Arts y Humanities*, 9(1), 2138011. <https://doi.org/10.1080/23311983.2022.2138011>
- van Dijk, R., & Lo, C. (2023). The effect of Chinese vaccine diplomacy during COVID-19 in the Philippines and Vietnam: A multiple case study from a soft power perspective. *Humanities and Social Sciences Communications*, 10(1), 1-12. <https://doi.org/10.1057/s41599-023-02073-3>
- van Dijk, T. (1995). Aims of critical discourse analysis. *Japanese discourse*, 1(1), 17-28.
- van Dijk, T. (2005). Ideología y análisis del discurso. *Utopía y praxis latinoamericana*, 10(29), 9-36. <https://produccioncientificaluz.org/index.php/utopia/article/view/2703>
- van Dijk, T. A. (1990). Social cognition and discourse. En H. Giles & W. P. Robinson (Eds.), *Handbook of language and social psychology* (pp. 163-183). John Wiley & Sons.

- van Dijk, T. A. (2023). Analyzing frame analysis: A critical review of *framing* studies in social movement research. *Discourse Studies*, 25(2), 153-178. <https://doi.org/10.1177/14614456231155080>
- Van Lente, H. (2012). Navigating foresight in a sea of expectations: lessons from the sociology of expectations. *Technology Analysis & Strategic Management*, 24(8), 769-782. <https://doi.org/10.1080/09537325.2012.715478>
- Van't Riet, J., Cox, A. D., Cox, D., Zimet, G. D., De Bruijn, G. J., Van den Putte, B., ... & Ruiter, R. A. (2016). Does perceived risk influence the effects of message *framing*? Revisiting the link between prospect theory and message *framing*. *Health Psychology Review*, 10(4), 447-459. <https://doi.org/10.1080/08870446.2014.896916>
- Vega, J. A., Ruvalcaba Ledezma, J. C., Hernández Pacheco, I., Acuña Gurrola, M. D. R., & López Pontigo, L. (2020). La salud de las personas adultas mayores durante la pandemia de COVID-19. *Journal of Negative and No Positive Results*, 5(7), 726-739. <https://dx.doi.org/10.19230/jonnpr.3772>
- Velupillai, S., Suominen, H., Liakata, M., Roberts, A., Shah, A. D., Morley, K., ... & Dutta, R. (2018). Using clinical natural language processing for health outcomes research: overview and actionable suggestions for future advances. *Journal of biomedical informatics*, 88, 11-19. <https://doi.org/10.1016/j.jbi.2018.10.005>
- Verma, A. A., Razak, F., & Detsky, A. S. (2014). Understanding choice: why physicians should learn prospect theory. *Jama*, 311(6), 571-572. <https://doi.org/10.1001/jama.2013.285245>
- Victoria, C. (2022). El federalismo fiscal mexicano enfrentando la estrategia de vacunación COVID-19 en la Zona Metropolitana del Valle de México. *Revista Iberoamericana de Estudios Municipales*, (26). <https://doi.org/10.32457/riem26.1830>
- Vilaboa-Arroniz, J., Platas-Rosado, D. E., & Zetina-Córdoba, P. (2021). El reto del sector rural de México ante la COVID-19. *Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales*, 66(242), 419-442. <https://doi.org/10.22201/fcpys.2448492xe.2021.242.77322>
- Villeras, S., Nochebuena, G., & Uriostegui, A. (2020). Análisis espacial de vulnerabilidad y riesgo en salud por COVID-19 en el estado de Guerrero, México. *Posición*, 3. <http://ri.uagro.mx/handle/uagro/1421>
- Vliegenthart, R. (2012). *Framing* in mass communication research—An overview and assessment. *Sociology Compass*, 6(12), 937-948. <https://doi.org/10.1111/soc4.12003>

- Wall, J., Stahl, B. y Salam, A. (2015). Critical discourse analysis as a review methodology: An empirical example. *Communications of the Association for Information Systems*, 37(1), 11. <https://doi.org/10.17705/1CAIS.03711>
- Wang, F., Wang, Y., Zhang, K., Hu, M., Weng, Q., & Zhang, H. (2021). Spatial heterogeneity modeling of water quality based on random forest regression and model interpretation. *Environmental Research*, 202, 111660. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.111660>
- Wang, W., Eberhardt, W., & Bromuri, S. (2024). Personalizing communication and segmentation with random forest node embedding. *Expert Systems with Applications*, 255, 124621. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2024.124621>
- Wodak, R., & Meyer, M. (2001). *Methods of critical discourse analysis*. SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9780857028020>
- Xue, J., Chen, J., Chen, C., Zheng, C., Li, S., & Zhu, T. (2020). Public discourse and sentiment during the COVID-19 pandemic: Using Latent Dirichlet Allocation for topic modeling on Twitter. *PLOS One*, 15(9), e0239441. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0239441>
- Yanes, R. (2003). La noticia y la entrevista: Una aproximación a su concepto y estructura. *Ámbitos*, 9-10(2), 239-272. <https://doi.org/10.12795/Ambitos.2002-2003.i09-10.13>
- Yang, Y., & Hobbs, J. E. (2020). The power of stories: Narratives and information framing effects in science communication. *American Journal of Agricultural Economics*, 102(4), 1271-1296. <https://doi.org/10.1002/ajae.12078>
- Yáñez, A. V. (2023). Comunicación gubernamental sobre el COVID-19 en México: Dos estrategias discursivas. *Analecta Política*, 13(24), 1-20. <https://doi.org/10.18566/apolit.v13n24.a05>
- Yuan, X., Schuchard, R., & Crooks, A. (2019). Examining emergent communities and social bots within the polarized online vaccination debate in Twitter. *Social media+society*, 5(3). <https://doi.org/10.1177/2056305119865465>
- Zhao, S., Lok, K., Sin, Z., Peng, Y., Fan, H., Nagesh, N., ... & Tun, H. (2023). COVID-19 mRNA vaccine-mediated antibodies in human breast milk and their association with breast milk microbiota composition. *npj Vaccines*, 8(1). <https://doi.org/10.1038/s41541-023-00745-4>
- Zhou, S., Kan, P., Huang, Q., & Silbernagel, J. (2023). A guided Latent Dirichlet Allocation approach to investigate real-time latent topics of Twitter data during Hurricane Laura. *Journal of Information Science*, 49(2), 465-479. <https://doi.org/10.1177/0165551521100772>

Declaración de originalidad de tesis para obtención de grado

FLACSO México

Ciudad de México, a 9 de junio de 2025

En mi calidad de autor(a) de la tesis titulada Promesas y realidades: cobertura y framing mediático de las vacunas COVID-19 en México que presento para obtener el grado de Doctor en Investigación en Ciencias Sociales, declaro bajo protesta de decir verdad que:

Este trabajo es original e inédito, de mi propia autoría. Dejo constancia de que no contiene citas o referencias sin otorgar el debido crédito a los autores y en el caso del uso de imágenes, tablas, fotografías o documentos que así lo requieran, cuento con las debidas autorizaciones de reproducción de quienes poseen los derechos patrimoniales de autor. En caso de existir alguna falta, error u omisión de referencias en el documento, la responsabilidad es exclusivamente mía, relevando de toda responsabilidad a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México, de cualquier demanda o reclamación que llegara a formular cualquier persona física o moral que se considere con derecho sobre el texto y/o las imágenes de mi tesis, asumiendo todas las consecuencias legales y económicas. En este sentido, soy consciente que de no respetar los derechos de autor y cometer plagio, seré objeto de las sanciones establecidas en el Código de Ética de la FLACSO, así como de las disposiciones legales que correspondan.

ATENTAMENTE

Erick Daniel Cruz Mendoza

Nombre completo y firma

Carretera al Ajusco 377, Héroes de Padierna, Tlalpan, Ciudad de México, 14200. Tel.:

(55) 3000 0200 www.flacso.edu.mx